

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung
Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

Die Entstehung der Symbolkompetenz

*Ein Scoping Review zu Vorläuferfähigkeiten und
Fördermöglichkeiten in der Heilpädagogischen
Früherziehung*

Eingereicht von: Jasmine Ataş
Begleitung: Christina Koch
Datum der Abgabe: 16. November 2025

Abstract

Diese Masterarbeit untersucht die Entstehung und Förderung der Symbolisierungsfähigkeit in der frühen Kindheit aus heilpädagogischer Perspektive. Symbolkompetenz gilt dabei als Grundlage für die Entwicklung von Sprache, Spiel und Lernen und ist entscheidend für die zukünftige Teilhabe. Ziel der Arbeit ist es, zentrale Vorläuferfähigkeiten und empirisch begründete Förderansätze zu identifizieren. Ein Scoping Review sichtet 95 Publikationen und unterzog 12 ausgewählte empirische Studien einer vertieften qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Die Ergebnisse zeigen, dass Symbolisierung sich in Wechselwirkung mit kognitiver Reifung, sozialer Interaktion und kultureller Erfahrung entwickelt. Wirksam sind spielerische, interaktive und multimodale Ansätze, die Sprache, Gesten und gemeinsame Handlungen verbinden.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Ziel und Relevanz der Untersuchung.....	1
1.2 Forschungsfrage.....	3
1.3 Definition und Begriffsklärung	6
1.4 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit.....	8
2. Die Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit im theoretischen Vergleich.....	9
2.1 Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung und die Rolle der Symbolisierung.....	9
2.2 Vygotskys soziokulturelle Theorie: Symbolisierung als soziales Konstrukt.....	13
2.3 Die Levels-of-Consciousness-(LOC)-Theorie: Bewusstwerdung symbolischer Prozesse	17
2.4 Die Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit im Phasenmodell.....	19
2.5 Heilpädagogische Früherziehung und Symbolisierungsfähigkeit – Schnittstellen von Diagnose, Frühförderung, UK und Spielentwicklung.....	22
3. Methodisches Design.....	25
3.1 Quellenauswahl.....	25
3.2 Schlüsselwörter und Suchbegriffe	27
3.3 Datenerhebung.....	30
3.4 Inhaltsanalyse	32
3.5 Kodierleitfaden und Pilot-Coding (K1–K5)	33
3.6 Auswertungslogik und Qualitätssicherung	35
4. Ergebnisse des Scoping Reviews	38
4.1 Studienauswahl und Screening (PRISMA-Flow).....	38
4.2 Überblick über den Gesamtkorpus (95 Publikationen).....	38
4.3 Charakteristika der eingeschlossenen 12 Studien	41
4.4 Thematische Kartierung: K1–K5 im Korpus	43
4.5 Deskriptive Trends und Lücken	45
5. Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse	48
5.1 K1 Kognitive Vorläuferfähigkeiten.....	48
5.2 K2 Soziale Vorläuferfähigkeiten.....	49
5.3 K3 Sprachentwicklung und Gestennutzung	50
5.4 K4 Symbolspiel.....	52
5.5 K5 Interventionen und Fördermöglichkeiten.....	54
5.6 Thematische Überschneidungen und Musteranalyse (K1–K5).....	57
6. Diskussion und Implikationen für die Heilpädagogische Früherziehung	60
6.1 Theoretische Einordnung.....	60

6.2 Praxisleitlinien für HFE	62
6.3 Implementierungsbedingungen.....	63
6.4 Limitationen	64
7. Fazit.....	66
Literaturverzeichnis.....	68
Anhang	83

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Überblick Entwicklungsphasen nach Piaget (Jovanovic, 2015, S. 167)	10
Abbildung 2 PRISMA-Flussdiagramm des Literatursuchprozesses	31
Abbildung 3 Code-Verteilungen	61
Abbildung 4 systemisches HFE-Praxismodell mit zentralen Interventionsbereichen	63

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Charakteristika der Studien	41
Tabelle 2 K3-Indikatoren	51
Tabelle 3 Was funktioniert in der HFE und unter welchen Bedingungen?	56
Tabelle 4 Theoretische Verankerung der identifizierten Codes	61

1. Einleitung

1.1 Ziel und Relevanz der Untersuchung

Die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) stellt in der Schweiz einen sonderpädagogischen Beruf im Bereich der frühen Bildung dar. Ihr zentraler Auftrag besteht darin, Kinder mit besonderen Bedürfnissen sowie deren Familien und Umfeld in ihrer Entwicklung gezielt zu unterstützen (Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung, o.J.).

Das Tätigkeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung umfasst diagnostische Abklärungen, gezielte Fördermassnahmen, Beratung und Begleitung der Familien sowie präventive Ansätze und die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Nach Pretis (2020, S. 17) ergeben sich innerhalb der frühen Fördermassnahmen insbesondere zwei zentrale Herausforderungen: Zum einen muss berücksichtigt werden, dass bestimmte Entwicklungsschritte zu einem günstigen Zeitpunkt initiiert werden sollten, um die hohe neuronale Plastizität und die gesteigerte Beeinflussbarkeit durch Umweltfaktoren in der frühen Kindheit optimal zu nutzen. Zum anderen ist zu beachten, dass Entwicklungsprozesse auch in hohem Masse von selbstorganisierten, transaktionalen und reifungsbedingten Dynamiken abhängen.

Kinder brauchen, unabhängig davon, ob sie mit oder ohne Beeinträchtigung aufwachsen, die Möglichkeit, ein erfülltes Leben zu führen und ihre Stärken zu entfalten (Menth, 2021, S. 25). Die Heilpädagogische Früherziehung verfolgt genau dieses Ziel. Sie setzt möglichst früh an, beugt Problemen vor und trägt dazu bei, Nachteile zu verringern. Im Zentrum stehen umfassende Prävention und Teilhabe sowie die Chance, das eigene Leben aktiv mitzugestalten und positiv zu entwickeln (Hasselhorn, 2010, S. 170).

Die ersten Lebensjahre haben dabei eine besondere Schlüsselfunktion. In dieser frühen Zeit entstehen die Grundlagen für späteres Lernen, für die Entwicklung von Sprache sowie logischem Denken. Frühkindliche Bildung beschreibt in erster Linie einen Prozess, in dem Kinder sich selbst entdecken und ihre Umwelt verstehen; sie beginnt immer bei den eigenen Erfahrungen (Schäfer, 2005, S. 6). Daher ist es entscheidend, genau hinzuschauen, welche Fähigkeiten sich zuerst herausbilden und welche Einflüsse dabei eine Rolle spielen.

In zahlreichen standardisierten Entwicklungsverfahren stellt das Symbolspiel sowie die Symbolfunktion eine relevante Fähigkeit und Indikator zur Einschätzung des Entwicklungsstandes in der frühen Kindheit dar. Die wichtigste Voraussetzung für diese Kompetenzen ist gemäss Largo & Benz (2003, S. 104) die Symbolisierungsfähigkeit. Sie bestimmt mit, wie Kinder Gegenstände, Gesten, Laute oder Handlungen als Zeichen für etwas nutzen lernen. Wer das versteht, kann auch Sprache lernen, sich ausdrücken und an der Welt

teilhaben. Nur wenn man sich mit der Bedeutung und Funktion von Symbolen für Kinder auseinandersetzt, lässt sich aufzeigen, wie Symbolgebrauch das Lernen und die Entwicklung prägt und wie dies gezielt gefördert werden kann (Schweitzer, 1993, S. 16).

Ohne die Symbolisierungsfähigkeit kann Sprache nicht entstehen, denn erst der Umgang mit Zeichen und Symbolen ermöglicht eine Verständigung über Dinge, die nicht unmittelbar sichtbar oder greifbar sind (Schiefele, 2020, S. 73). An diesem Punkt knüpft die vorliegende Arbeit an. Zahlreiche Forscher*innen zeigen, dass Kinder, die frühes Symbolspiel entwickeln, später häufig weniger Schwierigkeiten in der Schule und in der sozialen Integration haben. Das Symbolspiel kann deshalb als ein früher Hinweis darauf verstanden werden, wie gut ein Kind auf die Anforderungen des Weiteren Lebens vorbereitet ist (Zollinger, 2017, S. 251).

Mehrere Studien belegen den Zusammenhang zwischen früher Symbolisierungsfähigkeit und späterem Lernerfolg, Kommunikationsfähigkeit und sozialer Integration. So zeigen Forschungen, dass frühes Symbolspiel und das Erkennen symbolischer Zusammenhänge wichtige Prädiktoren für eine gelingende Sprachentwicklung, mathematische Kompetenzen und soziale Teilhabe sind. Kinder, die früh Symbole im Spiel und in der Kommunikation nutzen, tun sich meist leichter beim Erwerb der Schriftsprache und zeigen weniger Auffälligkeiten in Mathematik oder im Sozialverhalten (Zollinger, 2017, S. 251, Orr & Geva, 2015, S. 159, Nowell et al., 2020, S. 3100–3102).

Umgekehrt zeigen mehrere Expert*innen auf, dass Schwierigkeiten im Umgang mit Symbolen, Zeichen oder frühem Symbolspiel die Nutzung symbolischer Informationen beeinträchtigen und dadurch Lern- sowie soziale Entwicklungsprozesse negativ beeinflussen können (DeLoache, 2004, S. 66–67; Callaghan, 2020, S. 55–56; Zollinger, 2017, S. 251). Meier-Gräwe und Wagenknecht (2011, S. 14) betonen ebenfalls, dass frühkindliche Entwicklungsaufgaben kumulativ auf spätere Lern- und Symbolisierungsprozesse wirken und Versäumnisse in der frühen Entwicklung zu langanhaltenden Problemen führen können. Sie erklären, dass diese Effekte sich bis ins Erwachsenenalter fortsetzen können, besonders bei Kindern aus belasteten Verhältnissen oder mit besonderen Förderbedarfen.

Die Anforderungen an die heutige Heilpädagogische Früherziehung sind hoch und gehen deutlich über eine auf einzelne Symptome ausgerichtete Unterstützung hinaus. Sie verfolgt keinen reparierenden Ansatz, sondern arbeitet ganzheitlich und systemisch. Dabei werden kognitive, emotionale, soziale, motorische und familiäre Faktoren stets in ihrem Zusammenspiel betrachtet, wodurch die individuelle Lebenssituation des Kindes umfassend berücksichtigt wird (Pretis, 2020, S. 44–45; vgl. auch S. 26 und S. 37). Kommunikation, Spiel, Wahrnehmung, Bindung und Motorik greifen ineinander, so dass jedes Kind andere Voraussetzungen und Unterstützung braucht. Die Arbeit im Team, das Zusammenspiel von

Therapeut*innen, Pädagog*innen, Eltern und anderen Bezugspersonen, ist ein zentrales Element gelingender Förderung. Gemeinsame Zielvereinbarungen, interdisziplinäre Diagnostik und die Gestaltung alltagsnaher Settings sind notwendige Voraussetzungen, damit Förderangebote wirksam greifen (Pretis, 2020, S 19).

Damit wird deutlich, welche Relevanz die Symbolisierungsfähigkeit in der Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung hat. Es gibt immer noch viele offene Fragen, etwa zu den genauen Vorläuferkompetenzen, zu optimalen Fördermethoden oder zum Übergang vom vorsymbolischen Handeln zur echten symbolischen Repräsentation. Die Forschung füllt erst langsam die Lücken, gerade wenn es um praktische Förderkonzepte und tatsächlich nachweisbare Wirkungen geht (Callaghan 2020, S. 62).

Das Ziel dieser Arbeit ist es, genau diese Lücken transparent zu machen und Hinweise zu liefern, wie eine qualitativ gute, integrative Frühförderung aussehen kann. Zentral ist dabei, die wichtigsten Vorläuferfertigkeiten der Symbolisierungsfähigkeit in der frühen Kindheit zu identifizieren und gleichzeitig zu zeigen, wie gezielte Interventionen diesen Bereich stärken. Im Fokus stehen Erkenntnisse, die sich direkt in die Praxis übertragen lassen. Zugleich werden Bereiche aufgezeigt, in denen Ungenauigkeiten, Forschungslücken oder Widersprüche bestehen.

Die Arbeit verfolgt damit einen doppelten Anspruch: Erstens, den gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Stellenwert der frühkindlichen Symbolisierungsfähigkeit zu begründen. Zweitens, Wege aufzuzeigen, wie diese Kompetenz frühzeitig gefördert werden kann, um allen Kindern Teilhabe und eine möglichst positive Entwicklung zu ermöglichen. Damit dient die Arbeit sowohl der empirischen Fundierung als auch der konkreten Verbesserung Heilpädagogischer Früherziehung. Ziel ist es, einen Beitrag zu leisten, der die wissenschaftliche Reflexion und den pädagogischen Alltag sinnvoll miteinander verbindet.

1.2 Forschungsfrage

Beim Blick in die Fachliteratur fällt schnell auf, dass es zwar viele Theorien, Modelle und Begriffsdebatten rund um die Symbolisierungsfähigkeit gibt, aber kaum Studien, die gezielt aufzeigen, wie unterschiedliche Ansätze und Massnahmen praktisch greifen. In klassischen Lehrbüchern und Übersichtsarbeiten werden Symbolkompetenz, Symbolspiel und deren Vorläuferfähigkeiten häufig als zentrale Entwicklungsaufgaben der frühen Kindheit beschrieben. Dennoch zeigt sich, dass empirisch überprüfte Interventionen in diesem Bereich bislang kaum existieren. Während Autor*innen wie Callaghan und DeLoache (1994, 2000) entscheidende Beiträge zur theoretischen Fundierung und experimentellen Erforschung symbolischer Repräsentation geleistet haben, bleibt die Übertragung dieser Erkenntnisse in konkrete Förderpraxis weitgehend offen. Auch Schäfer (2005, S. 84) und Schweitzer (1993,

S. 18) betonen, dass systematische Interventionsstudien, die untersuchen, welche Massnahmen bei welchen Kindern unter welchen Bedingungen wirksam sind, weitgehend fehlen. Schiefele (2018, S. 42 ff.) ergänzt, dass es an Längsschnittuntersuchungen mangelt, welche die Entwicklung symbolischer Fähigkeiten im Kontext von sozialer Interaktion und kultureller Vermittlung beleuchten. Somit besteht weiterhin eine deutliche Forschungslücke zwischen theoretischem Wissen und praktischer Umsetzung innerhalb der Frühförderung.

Genau deshalb, ist diese Arbeit so angelegt, dass sie nicht nur theoretische Grundlagen abdeckt, sondern auch einen systematischen Überblick über den praktischen Forschungsstand gibt. Nach einer Ersten Überblicksrecherche ergeben sich offene Fragen: Welche Fertigkeiten oder Entwicklungsschritte sind aus Sicht der Heilpädagogischen Früherziehung wirklich grundlegend? Ist die gemeinsame Aufmerksamkeit (Joint Attention) wichtiger als frühe Motorik oder Sprachinput? Genügt reines Symbolspiel oder muss die soziale Gemeinschaft berücksichtigt werden? Wie wirken Interventionen, die in der Praxis angewendet werden und gibt es bereits empirische Hinweise, was tatsächlich funktioniert?

Daraus ergeben sich zwei zentrale Leitfragen, mit denen die gesamte Untersuchung strukturiert wird. Erstens: *Welche Vorläuferfähigkeiten lassen sich als elementar für die Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit in der frühen Kindheit identifizieren?* Ohne welche Grundbausteine bleibt der Erwerb von Symbolkompetenz erschwert oder sogar unmöglich? Zweitens: *Welche Interventionen, Förderangebote oder Alltagshilfen unterstützen die Entwicklung symbolischer Fähigkeiten bei Kindern und gibt es bereits gesicherte Erkenntnisse, worauf es in der praktischen Förderung wirklich ankommt?*

Diese Forschungsfragen bekommen durch die besondere Methode der Masterarbeit – den Scoping Review und die qualitative Inhaltsanalyse – zusätzliches Gewicht. Anders als klassische theoretische Arbeiten verlässt sich dieser Ansatz nicht auf einzelne Beispiele oder Erfahrungswerte, sondern zielt auf eine umfassende, transparente Erfassung sowie Darstellung des Forschungsfeldes. Dadurch wird die Auswahl der Quellen, das Gewicht einzelner Studien und vor allem auch die Bewertung von Methoden und Ergebnissen direkt von der Klarheit der zugrundeliegenden Fragen bestimmt (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 26). Für diese Arbeit bedeutet das in der praktischen Umsetzung vor allem, dass die Forschungsfrage jede Stufe des methodischen Vorgehens steuert. Sie bestimmt die Auswahl der Suchbegriffe, die Definition von Ein- und Ausschlusskriterien sowie die Codierung, die Matrixbildung und die Interpretation der Resultate. Dabei muss immer wieder überprüft werden, ob die identifizierten Vorläuferfertigkeiten und die geprüften Interventionen tatsächlich zur Symbolisierungsfähigkeit beitragen oder ob sie eher Randaspekte oder allgemeine Förderaspekte betreffen.

Ein wichtiger Aspekt ist dabei die klare Abgrenzung zu reinen Modell- oder Positionspapieren. Es genügt nicht zu zeigen, dass bestimmte Fähigkeiten in der Theorie eng mit Symbolisierung verbunden sind. Diese Arbeit fragt konkret nach empirisch gestützten Nachweisen und nach dem, was nach heutigem Stand als wirksam oder wenigstens vielversprechend für die Förderung gilt.

Die Forschungsfrage nimmt dabei auch Rücksicht auf die Vielschichtigkeit der Entwicklung im Bereich der Symbolisierungsfähigkeit. Sie öffnet sich sowohl für kognitive, sprachliche, soziale und motorische Aspekte als auch für unterschiedliche Settings – vom Elternhaus über Spielgruppen und Frühförderstelle bis zur inklusiven Schule. Gerade in der heilpädagogischen Praxis spielen Umfeld, Gruppengrösse, unterstützende Kommunikation, Kultur und sprachliche Vielfalt eine immense Rolle und unterscheiden sich von Fall zu Fall. Verschiedene Interventionen wirken oft abhängig von Setting, Zielgruppe, Alter oder sogar von der spezifischen Trainingsform. Eine präzise Antwort muss also der Heterogenität kindlicher Entwicklung und deren Lebenswelt gerecht werden.

Das Ziel ist aber nicht nur, eine Liste von Fähigkeiten oder Massnahmen zu erhalten. Zentrale Aufgabe ist, das Zusammenspiel zu erfassen: Besteht ein linearer Entwicklungsweg, bauen sich Vorläufer aufeinander auf oder kompensieren sich Defizite? Welche Ansätze werden in der Praxis schon erfolgreich umgesetzt? Gibt es bestimmte Zeitfenster, in denen Förderung besonders effektiv ist? Gerade Heilpädagogische Früherziehung lebt vom gezielten Eingreifen und dem Wissen, wann und wie Interventionen ansetzen müssen um wirksam zu sein und Entwicklungschancen bieten zu können.

Damit spannt die Forschungsfrage den inhaltlichen und methodischen Rahmen der Arbeit. Sie strukturiert jeden Schritt und zwingt dazu, Theorien, Diagnostik und Praxis nicht isoliert, sondern in ihrem Zusammenhang zu sehen. Der systematische Zugriff sorgt dafür, dass Beobachtungen, Fallbeschreibungen und einzelne Experimentaldaten zu einem grösseren Bild zusammengefügt werden – mit dem Anspruch, der Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung konkrete, handhabbare Hinweise geben zu können.

Das Ziel der Arbeit ist es also, den Stand der internationalen Forschung mit Blick auf die frühen Vorläuferfähigkeiten der Symbolisierung und mögliche evidenzbasierte Interventionen so zu ordnen, dass daraus praxisnahe Orientierungspunkte für Förderung und Diagnostik entstehen können. Gleichzeitig sollen die Lücken, Kontroversen und Grenzen der Erkenntnisse offen benannt werden, damit klar wird, wo und warum weiterer Forschungsbedarf besteht.

1.3 Definition und Begriffsklärung

Kinder entwickeln in den ersten Lebensjahren eine Vielzahl an Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, mit ihrer Umwelt zu kommunizieren, Neues zu lernen und sich die Welt auf eigene Weise zu erschliessen. Viele zentrale Prozesse laufen dabei zwar im Hintergrund ab, sind aber für den späteren Schulerfolg, die gesellschaftliche Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben entscheidend. Daher ist es wichtig, die zentralen Grundbegriffe eindeutig zu klären, bevor sie in Theoriemodellen oder Praxisbeispielen genauer betrachtet werden. In diesem Abschnitt werden die Begriffe, die für die Forschungsfrage und das Vorgehen in dieser Arbeit eine Schlüsselrolle spielen, verständlich erklärt und jeweils mit Bezug zu Theorie und Praxis erläutert.

Symbolisierungsfähigkeit

Die Symbolisierungsfähigkeit beschreibt die besondere Kompetenz, mittels Zeichen, Handlungen, Gesten oder Lauten etwas zu repräsentieren, das nicht unmittelbar wahrnehmbar ist. Das bedeutet, ein Kind versteht, dass ein Name, ein Symbol oder eine Geste eine Vertreterrolle für etwas anderes übernehmen kann (Callaghan 2020, S. 53–54; DeLoache 2004, S. 66). Ohne diese Fähigkeit könnten Kinder weder sprechen noch sich Geschichten ausdenken, zeichnen oder an Rollenspielen teilnehmen. Symbolisierungsfähigkeit gilt damit als Grundvoraussetzung für die Entwicklung von Sprache und höheren Denkprozessen. Sie wächst nicht von heute auf morgen, sondern entsteht in vielen kleinen Schritten: Beispielsweise dann, wenn ein Kind beim "Kaufladen-Spielen" einen runden Stein als Geld einsetzt oder seiner Mutter über das Handytelefonieren nachahmt. In der Fachliteratur wird betont, wie entscheidend diese Fähigkeit für den späteren Lernerfolg, für Mathematik, soziale Kompetenzen und den Schriftspracherwerb ist (Schiefele, 2020, S. 73). Ihre Förderung ist daher ein zentrales Ziel in der frühen Bildung und insbesondere in der Heilpädagogik.

Symbol

Ein Symbol ist im Alltag ein Zeichen, das absichtlich für etwas anderes steht (DeLoache 2004, S. 66). Einfache Beispiele sind ein Bauklotz als "Auto", eine Krone aus Papier als Symbol für einen König oder das bekannte Herzzeichen für Liebe. Im Gegensatz zu einem einfachen Abbild ist ein Symbol kulturell geprägt und immer mit Absicht gewählt. In der Entwicklungspsychologie gilt: Erst, wenn ein Kind versteht, dass ein Symbol nicht nur als Gegenstand existiert, sondern gezielt für einen andersartigen Inhalt eingesetzt werden kann, spricht man von symbolischer Handlung. DeLoache (2004, S. 66-67) beschreibt Symbole als Elemente, die dafür verwendet werden, etwas anderes zu repräsentieren, und fasst damit den Kern symbolischer Beziehungen präzise zusammen. Schiefele greift diese Definition auf und

formuliert entsprechend, dass ein Symbol etwas ist, das genutzt wird, um auf etwas anderes zu verweisen (Schiefele, 2020, S. 75). Kinder probieren schon früh aus, wie sie Alltagsdinge in ganz neuen Zusammenhängen nutzen können. In der Praxis zeigt sich, dass das Verwenden und Erfinden von Symbolen zunächst im Spiel und später im Alltag, im Unterricht oder im Rollenspiel eingeübt wird. Dabei sind kulturelle Unterschiede und individuelle Erfahrungen entscheidend dafür, wie schnell und flexibel Kinder lernen, Symbole zu verstehen (Callaghan, 2020, S. 54–55).

Duale Repräsentation

Die duale Repräsentation gilt als eine besondere Denkleistung im Vorschulalter. Sie beschreibt die Fähigkeit des Kindes zu erkennen, dass ein Objekt oder Bild auf zwei Ebenen gleichzeitig „wahr“ ist. So versteht ein Kind beispielsweise, dass ein Spielzeugtelefon zwar aus Plastik besteht, aber dennoch zum „Telefonieren“ verwendet werden kann. Ebenso kann ein Holzklötzchen im Spiel ein Auto oder ein Stock ein Löffel sein. Sie erkennen, dass das Bild eines Hundes im Buch nur Papier ist – und zugleich ein „Hund“ repräsentiert (DeLoache, 1991, S. 737). Diese Fähigkeit muss erst langsam ausgebildet werden, denn anfangs nehmen Kinder Dinge meist eins zu eins wahr. Erst mit der Zeit lernen sie, dass eine Person, ein Gegenstand oder ein Bild nicht nur für sich selbst existiert, sondern auch eine zweite, symbolische Bedeutung haben kann (Schiefele, 2020, S. 75). Die Forschung spricht dabei von der „dualen Realität“, die mit zunehmender Erfahrung und sozialer Einbindung ausgeweitet wird (DeLoache, 2000, S. 330). Ohne die duale Repräsentation könnten Kinder z. B. mit Karten, Zahlen, Buchstaben oder Plänen nichts anfangen.

Vorläuferfähigkeiten

Als Vorläuferfähigkeiten (oder -fertigkeiten) werden all die grundlegenden Fertigkeiten bezeichnet, die notwendig sind, damit ein Kind später Symbolisierungsfähigkeit entwickeln kann. Dazu gehören viele kleine, unscheinbare Dinge, die im nachfolgenden Kapitel theoretisch beleuchtet werden: Greifen nach Gegenständen, gezieltes Zeigen, das Sortieren von Klötzchen, erste Nachahmungen, das Wiederholen von Geräuschen oder das Kategorisieren von Formen. Auch die Fähigkeit, Reihenfolgen herzustellen oder kleine Unterschiede zu erkennen, zählt dazu. Die Forschung zeigt, dass Vorläuferfähigkeiten breit gestreut sein können – kognitive, sprachliche, motorische, aber auch soziale und emotionale Faktoren leisten ihren Beitrag. So werden Kinder oft erst im Zusammenspiel verschiedener Entwicklungsbereiche fit für die Welt der Symbole (Karner, 2024, S. 1).

1.4 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Um die Forschungsfragen dieser Arbeit fundiert zu beantworten, bedarf es eines methodisch soliden und zugleich theoriegeleiteten Vorgehens. Das Theoriekapitel (Kapitel 2) bildet dabei die Grundlage. Es beleuchtet die Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven – insbesondere nach Piaget, Vygotsky und im Rahmen der LOC-Theorie. Diese drei Modelle beschreiben zentrale Vorläuferprozesse symbolischer Entwicklung aus verschiedenen Blickwinkeln. Ihre Gegenüberstellung ermöglicht es, die Komplexität des Phänomens zu erfassen und erste Annahmen über Entwicklungsverläufe und Bedingungen der Symbolisierungsfähigkeit abzuleiten.

Diese theoretischen Einsichten bilden die Basis für das anschließende Scoping Review, das den aktuellen Forschungsstand zu diesen Vorläuferprozessen und ihren Fördermöglichkeiten systematisch zusammenträgt. Mit dieser Methode lässt sich prüfen, inwiefern die theoretisch beschriebenen Entwicklungsaspekte in der empirischen Forschung bestätigt, ergänzt oder differenziert werden können. Scoping Reviews sind besonders geeignet, wenn ein Themenfeld durch verschiedene theoretische Traditionen und Terminologien geprägt ist und zunächst eine strukturierende Orientierung erforderlich ist (von Elm et al., 2019, S. 1–3; Ritschl et al., 2023, S. 234). Die Literatur wird nach transparent definierten Kriterien gesammelt, gesichtet und thematisch geordnet. Ziel ist, sowohl Konsistenzen zwischen Theorie und Forschung als auch Forschungslücken und praxisrelevante Förderansätze sichtbar zu machen. Diese Offenheit gegenüber unterschiedlichen Studiendesigns erlaubt es, auch komplexe oder selten untersuchte Phänomene einzubeziehen (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 35).

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) dient anschließend als methodisches Instrument, um einen Teil der gesammelten Studien systematisch auszuwerten. Durch das Zusammenspiel von deduktiven (theoriegeleiteten) und induktiven (materialgeleiteten) Kategorien können sowohl bekannte theoretische Konzepte überprüft als auch neue inhaltliche Schwerpunkte identifiziert werden. Auf diese Weise werden die im Theoriekapitel hergeleiteten Entwicklungsannahmen empirisch gespiegelt und durch praxisorientierte Erkenntnisse zur Förderung ergänzt.

Kapitel 3 erläutert das methodische Vorgehen im Detail: den Aufbau des Scoping Reviews, die Suchstrategie, die Ein- und Ausschlusskriterien sowie die Entwicklung und Anwendung des Kategoriensystems. Der Gesamtaufbau der Arbeit folgt einer klaren Struktur: Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen, Kapitel 3 beschreibt das methodische Design, Kapitel 4 und 5 präsentiert die Ergebnisse des Scoping Reviews und der Inhaltsanalyse, und

Kapitel 6 diskutiert diese im Licht der theoretischen Modelle und der Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung.

Mit dieser Anlage verbindet die Arbeit theoretische Tiefe mit methodischer Transparenz. Sie zielt darauf, die theoretisch beschriebenen Vorläuferprozesse der Symbolisierungsfähigkeit empirisch zu überprüfen und konkrete Fördermöglichkeiten für die Heilpädagogische Früherziehung abzuleiten – wissenschaftlich begründet und praxisnah zugleich.

2. Die Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit im theoretischen Vergleich

In folgenden Kapiteln wird die Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit theorievergleichend beleuchtet. Zunächst wird Piagets Stufenmodell mit zentralen Bausteinen der Symbolfunktion umrissen. Dem wird Vygotskys soziokultureller Ansatz gegenübergestellt, der die Bedeutung von sozialen Interaktionen hervorhebt. Anschliessend präzisiert die Levels-of-Consciousness-(LOC)-Theorie, die schrittweise Bewusstwerdung symbolischer Bezüge. Aus diesen Perspektiven wird ein Phasenmodell abgeleitet, das die Implikationen für Diagnostik und Heilpädagogische Früherziehung bündelt und beschreibt.

2.1 Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung und die Rolle der Symbolisierung

Um zu verstehen, wie Kinder Symbolisierungsfähigkeit entwickeln, lohnt sich zuerst ein genauer Blick auf die Theorie von Jean Piaget. Seine Annahmen gelten bis heute als grundlegender Referenzrahmen für die Erforschung der frühen kognitiven Entwicklung und insbesondere des Übergangs vom praktischen Handeln zum abstrakten Denken. Piaget setzt im Kleinkindalter an und fragt, wie aus sensomotorischen Handlungen am Objekt allmählich Vorstellungen, Begriffe, Sprache und symbolisches Denken entstehen (Bliss, 1996, S. 3).

Piaget beschreibt die kindliche Entwicklung als Abfolge qualitativ unterschiedlicher, aufeinander aufbauender Stufen, in denen jeweils neue kognitive Strukturen entstehen. Diese Entwicklungsphasen reichen von reflexhaften Handlungen im Säuglingsalter über die sensumotrische Phase und das präoperationale Denken bis hin zu logischen und abstrakten Denkprozessen im Schulalter. Jede Stufe repräsentiert dabei spezifische Fähigkeiten, die das Kind zuvor noch nicht besass (Bliss, 1996, S. 3; Jovanovic, 2015, S. 167; vgl. Abbildung 1).

Stadium	Altersbereich	Zentrale Errungenschaft
Sensumotorisches Stadium	Geburt bis 2 Jahre	Objektpermanenz; vermittelt über Wahrnehmung und Handlung
Präoperationales Stadium	2 bis 7 Jahre	Symbolische Repräsentationen
Konkret-operationales Stadium	7 bis 11 Jahre	Fähigkeit, mentale Operationen auszuführen; logisches Denken
Formal-operationales Stadium	Ab ca. 12 Jahren	Abstraktes Denken, hypothetisches Schlussfolgern

Abbildung 1 Überblick Entwicklungsphasen nach Piaget (Jovanovic, 2015, S. 167)

In der sensumotorischen Phase, die von Geburt bis etwa zum zweiten Lebensjahr reicht, steht das praktische Handeln im Vordergrund. Kinder erkunden ihre Umwelt durch Greifen, Tasten, Schmecken und Imitieren. Sie beginnen Zusammenhänge zwischen ihren Handlungen und deren Wirkungen zu erkennen. Anfangs dominieren dabei sensorische und motorische Erfahrungen, die im sogenannten Explorationsspiel Ausdruck finden: Kinder greifen, schlagen oder werfen Gegenstände und erkunden so deren Eigenschaften. Gegen Ende dieser Phase tritt zunehmend das Funktionsspiel auf, bei dem Handlungen gezielt wiederholt werden, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen - etwa eine Rassel zu schütteln oder einen Ball rollen zu lassen. Dieses Spielverhalten ist von Wiederholungen und Freude an der Funktion geprägt, besitzt aber noch keinen symbolischen Gehalt (Zollinger, 2017, S. 237; Zollinger, 2014, S. 6).

Ein wichtiger Entwicklungsschritt in dieser Zeit ist die Herausbildung der Objektpermanenz: die Einsicht, dass Objekte auch dann weiterexistieren, wenn sie nicht mehr sichtbar sind. Bereits Babys beginnen während dem ersten Lebensjahr nach verschwundenen Spielsachen zu suchen und zeigen damit, dass sie beginnen zu verstehen, dass das Objekt weiterhin vorhanden ist. Diese Fähigkeit gilt als kognitive Grundlage für spätere symbolische Leistungen. Nur wer weiss, dass etwas unabhängig von der Wahrnehmung fortbesteht, kann es innerlich repräsentieren oder symbolisch durch etwas anderes ersetzen (Schiefele, 2020, S. 76; Schneider, 2010, S. 14).

Ein weiterer zentraler Mechanismus im Funktionsspiel ist die Imitation. Zunächst ahmt das Kind einfache Handlungsfunktionen an sich selbst nach – etwa das Trinken aus einer leeren Tasse oder das Kämmen der eigenen Haare. Diese Handlungen sind noch eng an reale Funktionen gebunden. Mit zunehmender Erfahrung überträgt das Kind die Handlungen auf andere Personen oder Objekte, beispielsweise indem es der Puppe zu trinken gibt oder den Teddy kämmt. Dieser Schritt gilt als Übergang zwischen funktionalem und symbolischem Handeln, da das Kind beginnt, Funktionen auf andere zu projizieren (Zollinger, 2014, S. 7; Schiefele, 2020, S. 75; Lillard, 2020, S. 12ff).

In diesem Kontext entwickelt sich eine der wichtigsten Vorläuferfähigkeiten des symbolischen Denkens: die aufgeschobene Nachahmung (deferred imitation). Sie beschreibt die Fähigkeit, eine Handlung nicht unmittelbar, sondern mit zeitlicher Verzögerung nachzuahmen. Damit zeigt das Kind, dass es eine beobachtete Handlung im Gedächtnis behalten und innerlich repräsentieren kann, bevor sie wiedergegeben wird. Diese Fähigkeit markiert nach Piaget den Übergang vom reinen Handeln zum Denken, da sie eine mentale Speicherung und Rekonstruktion von Erlebnissen voraussetzt. Sie zeigt, dass das Kind nicht nur Bewegungen nachahmt, sondern deren Bedeutung verstanden hat (Zollinger, 2010, S. 6; Meltzoff & Moore, 1999, S. 184; Piaget, 1975b, S. 85 ff.) Piaget sieht somit in der aufgeschobenen Nachahmung den ersten klaren Beleg für das Entstehen innerer Repräsentationen. Kinder können damit Handlungen oder Ereignisse innerlich konservieren und in Abwesenheit des ursprünglichen Modells erneut abrufen – ein Prozess, der für Fantasie, Symbolspiel und Sprache grundlegend ist (Zollinger, 2010, S. 6; Schiefele, 2020, S. 73). Neuere Studien zeigen, dass Kinder, die früh aufgeschobene Nachahmung zeigen, später oft über besser symbolische und sprachliche Kompetenzen verfügen (Bauer & Dow, 2016, S. 311; Suddendorf et al., 2020, S. 46).

In dieser Phase wird auch das Beleben von Gegenständen zunehmend sichtbar. Das Kind spricht mit Puppen, füttert sein Kuscheltier und tröstet eine Figur. Die ehemals rein funktionale Handlung wird emotional aufgeladen und erhält symbolischen Charakter. Hier beginnt der eigentliche Übergang zum Symbolspiel, in der reale Handlungsfunktionen nicht mehr nur wiederholt, sondern bewusst in neue Kontexte übertragen werden (Bornstein & Tamis-LeMonda, 2019, S. 242; Zollinger, 2010, S. 6).

Mit dem zweiten Lebensjahr beginnt nach Piaget das präoperationale Stadium, in dem symbolische Funktionen zunehmend ins Zentrum rücken. Kinder sind nun in der Lage, Handlungen, Gegenstände und Personen unabhängig von der unmittelbaren Wahrnehmung innerlich zu repräsentieren. Im Symbolspiel verwenden Kinder Objekte stellvertretend für andere und beginnen Handlungen und Gegenstände in neue Sinneszusammenhänge zu stellen, sie erfinden Rollen und konstruieren kleine Geschichten. Dieses „So-tun-als-ob“-Spiel ist Ausdruck zunehmender Abstraktionsfähigkeit und bildet nach Piaget die sogenannte symbolische Funktion (Piaget, 1975b, S. 88; Schiefele, 2020, S. 73).

Ein zentrales Element dieses Prozesses ist die Objektsubstitution. Das Kind trennt dabei bewusst zwischen der tatsächlichen Funktion eines Gegenstandes und seiner neu erfundenen Bedeutung. Wenn ein Löffel zum Telefon oder ein Stuhl zum Auto wird, zeigt sich, dass das Kind fähig ist, Bedeutungen aktiv zu konstruieren und Realität sowie Vorstellung voneinander zu unterscheiden. Diese Umdeutung gilt ebenfalls als Schlüsselmerkmal eines gereiften Symbolverständnisses (Zollinger, 2017, S. 239; Schiefele,

2020, S. 75). Parallel dazu entwickelt sich das Konzept der dualen Repräsentation, also das Bewusstsein, dass ein Symbol gleichzeitig für sich selbst und für etwas anderes stehen kann (DeLoache, 2004, S. 67).

Mit zunehmender Erfahrung beginnen Kinder, mehrere symbolische Handlungen zu kombinieren. Sie ordnen einzelne Aktionen zu Handlungsketten, etwa wenn sie „Wasser holen, „kochen“, und anschliessend „essen“. Dieses sequentielle Handeln zeigt, dass das Kind über einfache Imitation hinausgeht und symbolische Szenen plant und strukturiert (Zollinger, 2010, S. 6). Ab etwa dem dritten Lebensjahr erweitern sich diese Handlungen zu komplexen Spielszenen, in denen Kinder verschiedene Rollen übernehmen und soziale Interaktionen nachspielen. Im Puppen- oder Rollenspiel werden Beziehungen dargestellt, Konflikte erprobt und Gefühle ausgedrückt. Das Spiel wird damit auch zu einem wichtigen Medium emotionaler und sozialer Entwicklung (Zollinger, 2014, S. 10; 2017, S. 251).

Parallel zur symbolischen Entwicklung entfaltet sich die sprachliche Kompetenz. Kinder lernen, dass Wörter stellvertretend für Dinge oder Personen stehen, die gerade nicht anwesend sind. Sprache wird so zum Werkzeug, um Gedanken zu ordnen und Erfahrungen zu teilen. Grundlage dieser Fähigkeit ist die innere Vorstellung, mentale Bilder werden so erzeugt und aufrechterhalten. Wenn ein Kind an die Mutter denkt, obwohl sie in einem anderen Raum ist, zeigt sich, dass es bereits innere Repräsentationen nutzen kann, um Bedeutungen zu konstruieren (Zollinger, 2010, S. 6). Im Verlauf dieser Phase zeigt sich jedoch noch eine egozentrische Sichtweise. Kinder gehen dabei davon aus, dass andere Menschen dieselben Gedanken und Perspektiven teilen wie sie selbst. Piaget beschreibt diesen Egozentrismus als normalen Entwicklungsschritt, der sich mit wachsender sozialer Erfahrung zunehmend abbaut (Huang, 2021, S. 30). Mit der allmählichen Fähigkeit, verschiedene Sichtweisen einzunehmen, setzt der Prozess der Dezentrierung ein. Das Kind beginnt, sich von der eigenen Perspektive zu lösen, Handlungen in Bezug auf andere zu verstehen und verschiedene Objekte unterschiedliche Rollen und Bedeutungen zuzuschreiben (Zollinger, 2014, S. 165; 2017, S. 237).

Das Symbolspiel bildet damit die Grundlage für späteres Denken und logische Operationen. Piaget beschreibt diesen Übergang als entscheidenden Schritt vom Handeln zur Vorstellung und weiter zur Abstraktion. Kinder geben Dingen Bedeutungen, indem sie Erfahrungen verinnerlichen und in neuen Situationen abrufen. Eine Bewegung – wie das Schöpfen mit einer Kelle – wird zum Symbol für eine Handlung, und aus dieser Vorstellung entsteht schliesslich Sprache (Zollinger, 2010, S. 6).

Piaget betrachtet das Spiel als den „Königsweg“ der kognitiven Entwicklung. Im Spiel verarbeiten Kinder Erfahrungen, erproben Handlungsalternativen, erweitern ihre

Denkschemata und entwickeln neue Strukturen des Wissens. Lernen ist dabei kein passiver Vorgang, sondern ein aktiver Prozess, bei dem Kinder fortlaufend neue Informationen in bestehende Strukturen integrieren (Assimilation) oder vorhandene Schemata anpassen (Akkommodation) (Bliss, 1996, S. 3-4).

Nicht alle Kinder durchlaufen diese Entwicklungsschritte gleichermassen. Piaget und nachfolgende Forscher*innen wie Callaghan & Schiff (2018), Bauer und Dow (2016) oder Lillard (2020) zeigen, dass Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder eingeschränkten sozialen Erfahrungen oft länger im Funktionsspiel verharren und Schwierigkeiten haben, in symbolische Denkformen überzugehen.

Piagets Modell bleibt somit auch im 21. Jahrhundert eine zentrale theoretische Grundlage für das Verständnis kindlicher Kognition. Trotz späterer Erweiterungen, wie etwas Vygotskys Betonung der sozialen und sprachlichen Einbettung oder moderner Theorien zu Theory of Mind und geteiltem Denken, liefert Piaget eine differenzierte Beschreibung jener Prozesse, durch die Kinder symbolische Bedeutung konstruieren. Wenn Kinder den Übergang vom Explorations- und Funktionsspiel über die aufgeschobene Nachahmung bis hin zum Symbolspiel schaffen, erreichen sie einen entscheidenden Meilenstein auf ihrem Weg zu Sprache, Vorstellungskraft und abstraktem Denken.

2.2 Vygotskys soziokulturelle Theorie: Symbolisierung als soziales Konstrukt

Vygotskys Ansatz setzt an einem ganz anderen Punkt an als die Theorie von Piaget. Bei ihm steht nicht das einzelne Kind mit seinen inneren Prozessen im Zentrum, sondern immer die Einbettung in soziale Beziehungen und die Bedeutung gemeinsamer Aktivitäten. Sprache ist für Vygotsky nicht nur Werkzeug, sondern der Motor und Rahmen für fast alle höheren geistigen Funktionen. Kinder lernen demnach durch den Kontakt mit anderen Menschen und machen dabei erste symbolische Erfahrungen immer in Beziehung mit ihrem Umfeld (Bliss, 1996, S. 7).

Für Vygotsky ist Entwicklung also nicht das Ergebnis eines inneren Reifeprozesses, sondern entsteht im sozialen Austausch. Erst in konkreten Situationen mit Eltern, Lehrpersonen und Gleichaltrigen, erwerben Kinder die geistigen Werkzeuge, um Symbole zu nutzen. Dieser Prozess beginnt auf der sozialen Ebene und wird später verinnerlicht (Sorariutta & Silvén, 2018, S. 194). Von Anfang an sind Lernen, Kommunikation und symbolisches Verstehen an Interaktion gebunden. Gemeinsames Spielen, gemeinsame Aufgaben und Sprache als Werkzeug helfen, neue Schritte zu schaffen (Vygotski, 2002, S. 84-91).

Der bekannteste Begriff von Vygotsky ist die Zone der proximalen Entwicklung (ZPD). Dieser meint das Spannungsfeld zwischen etwas, das ein Kind alleine kann, und dem, was es mithilfe

anderer erreichen kann. Der grosse Lerneffekt findet genau in diesem Zwischenraum statt. Erwachsene oder kompetentere Kinder unterstützen gezielt, geben Anregungen und Rückmeldungen und fördern so schrittweise die Fähigkeiten des Kindes. In Bezug auf die Symbolisierungsfähigkeit bedeutet dies, dass ein Kind symbolisches Handeln erwirbt, wenn es gemeinsam mit anderen Symbole erlebt, erklärt bekommt, vormacht oder nachahmt (Bliss, 1996, S. 6).

Daraus ergibt sich das Konzept des Scaffolding. Der Begriff stammt ursprünglich aus dem Bauwesen und beschreibt das Errichten eines Gerüsts, das vorübergehend Halt bietet. Kinder erhalten bei neuen und anspruchsvollen Aufgaben genau so viel Unterstützung, wie sie benötigen, und gleichzeitig so wenig wie möglich, damit sie zunehmen eigenständig handeln können. Im Zusammenhang mit der Symbolisierungsfähigkeit bedeutet dies, dass das Gegenüber Sprachmuster vorlebt, Spielideen anregt oder gezielt auf Blickkontakt und Gestik reagiert. Auf diese Weise wird Kindern der schrittweise Erwerb symbolischer Handlungen erleichtert (Bliss, 1996, S. 6).

Ein zentrales Element in Vygotskys Theorie besteht darin, dass Symbolisierung immer in einem sozialen Kontext und innerhalb gemeinsamer Aktivitäten entsteht. Besonders deutlich wird dies im gemeinsamen Spiel. Symbolisches Verstehen wird erst dann möglich, wenn sich Kind und Erwachsener auf eine gemeinsame Sache beziehen, etwa auf ein Objekt, ein Bilderbuch oder ein Kuscheltier. Diese geteilte Aufmerksamkeit bildet den sozialen Boden, auf dem Symbolisierung entstehen und sich weiterentwickeln kann (Schiefele, 2020, S. 77).

Die Entstehung gemeinsamer Aufmerksamkeit (Joint Attention) lässt sich gut anhand des sogenannten triangulären Blicks veranschaulichen. Dabei richtet das Kind seinen Blick zunächst auf ein Objekt, wendet sich dann der Bezugsperson zu und schaut anschliessend wieder auf das Objekt. Auf diese Weise erkennt es, dass beide auf denselben Gegenstand Bezug nehmen. Dieser Dreiecksblick bildet die Grundlage für die Entwicklung symbolischer Bedeutungen. Erst dadurch kann ein einfaches Objekt Teil einer gemeinsamen Bedeutung werden, etwa wenn ein Kind und Erwachsene gemeinsam über das Auto in der Hand sprechen oder dazu eine Geschichte erfinden (Zollinger, 2010, S. 7; 2017, S. 240).

Kultur stellt für Vygotsky einen zentralen Motor in der kindlichen Entwicklung dar. Die Bedeutung von Symbolen, Wörtern und Ritualen wird immer gemeinsam konstruiert und im alltäglichen Handeln sowie in Erziehungssituationen fortlaufend ausgehandelt. Wissen ist dabei kein fertiges Gut, das Kinder lediglich aufnehmen, sondern entsteht in einem kontinuierlichen Prozess aus Gesprächen, Erzählungen und Nachahmungen, durch die sich das Symbolverständnis entwickelt (Vygotski, 2002, S. 84-91). Bruner (2003, S. 489)

beschreibt diesen Prozess als einen „Verhandlungsraum der Sprache“, in dem Bedeutungen nicht festgelegt sind, sondern sich durch soziale Interaktion ständig verändern und anpassen.

Genau an dieser Stelle findet Scaffolding im pädagogischen Alltag Anwendung. Erwachsene bieten Kindern gezielt symbolische Formen zum Nachahmen an, indem sie gemeinsam spielen, Geschichten erzählen oder vorlesen. Sie nehmen die Interessen des Kindes auf und unterstützen es, wenn das Verständnis noch nicht ausreicht. Schrittweise geben sie dabei Verantwortung ab, bis das Kind in der Lage ist, neue Ausdrucksformen eigenständig zu nutzen (Bruner, 2003, S. 497).

Eine Besonderheit der symbolischen Entwicklung im sozialen Kontext ist die Rolle der gemeinsamen Reflexion. Kinder lernen, Bedeutungen mitzuteilen, aber auch über sie zu reden, sie zu überdenken und zu verändern. Im Gespräch mit anderen fällt es leichter, Symbole für die eigenen Gefühle oder für Abwesendes zu finden, als wenn ein Kind allein ist. Dabei geht das Entwickeln von Symbolverständnis und die bewusste Distanz zur eigenen Sichtweise oft Hand in Hand (Bruner, 2003, S. 493).

Nicht nur Erwachsene, sondern auch Gleichaltrige haben einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung symbolischer Fähigkeiten. Die frühe Kindheit ist geprägt von gemeinsamem Rollenspiel, Bauen, Fantasieren und der Freude am gemeinsamen Unsinn machen. In diesen sozialen Kontexten entwickeln Vorschulkinder oft Verhaltensweisen, die sie Erwachsenen gegenüber nicht zeigen würden. Innerhalb der Gruppe lernen sie neue Symbolhandlungen kennen, experimentieren mit Rollen, brechen bewusst Regeln und erproben auf kreative Weise die Möglichkeit symbolischen Handelns (Stenglin et al., 2023, S. 1119).

Wie wichtig Modellierung und sensible Reaktionen der Eltern sind, zeigen aktuelle Studien (Sorariutta & Silvén, 2018, S. 194; Delehanty et al., 2024, S. 1270). Sie belegen, dass ein Kind besonders dann Fortschritte macht, wenn Bezugspersonen Vorbild sind, Dialoge anbieten und wertschätzend reagieren. Kinder, die häufig dialogische Sprache erleben, flexibel auf Fragen reagieren können und Kommunikation auch über Gebärden oder Bilder erfahren, entwickeln meist schneller symbolische Kompetenzen. Besonders das Nachahmen (Modelling) sowie das rasche Aufgreifen und Spiegeln von Interessen wirken dabei als zentrale Entwicklungsanreize (Sorariutta & Silvén, 2018, S. 194).

Der soziokulturelle Rahmen spielt daher eine zentrale Rolle, da symbolische Repräsentation nicht als rein individuelle Leistung verstanden werden kann, sondern immer in einem geteilten sozialen Kontext entsteht. Kinder bringen zwar eigene Voraussetzungen und Interessen mit, doch erst durch den Austausch mit anderen Menschen entwickelt sich ihr Symbolverständnis weiter. Die aktive Teilnahme am kulturellen Leben, gemeinsame Rollenspiele mit

Gleichaltrigen und das Erleben von Erzählkultur tragen gemeinsam zur Ausbildung der Symbolisierungsfähigkeit bei (Callaghan, 2020, S. 62).

Ein gutes Beispiel dafür ist das narrative Spiel. Beim Erzählen, Vorlesen, Nachspielen von Geschichten lernen Kinder, Zusammenhänge zu erkennen, Figurenmodelle zu übernehmen und Symbolraum zu gestalten. Sie erfahren, dass Wörter, Handlungen und Objekte eine eigene, geteilte Bedeutung haben, und übertragen dies auf verschiedenste Lebensbereiche (Hoffmann & Mastellotto, 2023, S. 4).

In der pädagogischen Praxis bedeutet dies, dass Strategien zur Förderung von Sprache und Symbolspiel gezielt an den Kompetenzen der Kinder ansetzen sollten. Dabei geht es nicht um ständiges Korrigieren, sondern um fein abgestimmtes, diskretes Feedback in Form sogenannter implizierter Hilfen. Studien zeigen deutlich, dass Kinder stärker profitieren, wenn sie durch Nachfragen, gemeinsames Überlegen und behutsame Hinweise unterstützt werden anstatt durch übermässige Korrektur. Auf diese Weise bleibt ihr Handlungsspielraum erhalten und Kreativität kann sich weiter entfalten (Turani et al., 2022, S. 184).

Vygotsky versteht Symbolisierungsfähigkeit als eine Kompetenz, die in sozialen Beziehungen entsteht und durch Prozesse der Sozialisation sowie gemeinsamer Bedeutungsbildung gefördert wird. Der Fokus liegt dabei nicht auf dem einzelnen Kind, sondern auf der Interaktion innerhalb der Gemeinschaft. Nach dieser Auffassung ist Symbolentwicklung keine ausschliessliche kognitive Leistung, sondern das Ergebnis von gemeinsamem Handeln, geteilte Bedeutungen und wechselseitiger Kommunikation. Entscheidend ist, dass Kinder symbolische Fähigkeiten im Austausch mit anderen erwerben, während sie an kulturellen Praktiken teilnehmen und sprachliche sowie gestische Ausdrucksformen als Werkzeug des Sinnverstehens nutzen. Innerhalb der Zone der nächsten Entwicklung bauen sie diese Kompetenzen in unterstützenden Interaktionen mit erfahrenen Partner*innen auf und verinnerlichen sie schrittweise (Vygotski, 2002, S. 84-91).

Kritisch betrachtet unterscheidet sich dieser Ansatz in mehreren Punkten von Piagets Sicht. Während Piaget das Kind als aktiven Forscher im Umgang mit sich und der Welt zeigt, gibt Vygotsky der sozialen Umgebung eine weit grössere Rolle. Der Übergang von vorsymbolischem Handeln zu echter Symbolverwendung ist bei ihm zuerst ein sozialer Prozess und wird erst danach zu einer individuellen Leistung. Beide Perspektiven stehen in engem Zusammenhang, da ohne individuelle Grundlagen wie Motorik oder Vorstellungskraft kein Symbolspiel möglich ist, während ohne soziales Miteinander keine echte Symbole entstehen können.

Schaut man in die Praxis, wird klar, weshalb der vygotksysche Ansatz für die Frühförderung so bedeutsam ist. Er liefert eine konkrete Begründung, warum Gruppenangebote, Sprache,

gemeinsames Tun und dialogische Interaktion so sehr im Zentrum moderner Frühpädagogik stehen. Effektive symbolische Förderung gelingt nach dieser Theorie vor allem dort, wo Beziehungen aufgebaut, gemeinsam gespielt und Bedeutungen immer wieder erlebt, ausgehandelt und verändert werden. Das macht Vygotsky bis heute zu einer wichtigen Referenz für Inklusion und Teilhabe in der frühen Kindheit.

2.3 Die Levels-of-Consciousness-(LOC)-Theorie: Bewusstwerdung symbolischer Prozesse

Die Fähigkeit, mit Symbolen umzugehen, entsteht nicht von heute auf morgen. Die LOC-Theorie erklärt, wie Kinder Schritt für Schritt zu einem bewussten Umgang mit Symbolen gelangen. Anders als Piaget oder Vygotsky sieht die LOC-Theorie Symbolisierung nicht nur als Ergebnis von Reifung oder sozialem Lernen, sondern als einen ständigen Prozess der Bewusstwerdung über eigene Denk- und Darstellungsweisen (Callaghan, 2020, S. 54).

Im Mittelpunkt steht die Einsicht, dass symbolisches Handeln das Bewusstsein über den Repräsentationsbezug voraussetzt. Kinder müssen verstehen, dass ein Bild, ein Wort oder eine Geste stellvertretend für etwas anderes steht (Callaghan, 2020, S. 54). Entscheidend ist nicht das Zeichen selbst, sondern das Verständnis der dahinterliegenden Funktion. Nach der LOC-Theorie entwickelt sich dieses Bewusstsein schrittweise und entsteht im sozialen Zusammenspiel zwischen individuellen Fähigkeiten und sozialen Erfahrungen (Callaghan, 2020, S. 52-55).

Zu Beginn, im sogenannten präsymbolischen Stadium, erkennen Kinder bereits gewisse Ähnlichkeiten zwischen Gegenständen oder Bildern und ihren Referenten. Ein etwa sechs Monate alter Säugling kann beispielsweise wahrnehmen, dass ein Foto und ein echtes Tier miteinander in Beziehung stehen. Dennoch fehlt in dieser Phase das eigentliche symbolische Verständnis. Erst mit zunehmender Erfahrung begreifen Kinder, dass eine Abbildung nicht nur eine Ähnlichkeit aufweist, sondern stellvertretend für etwas anderes steht (Callaghan, 2020, S. 55). Dieser Unterschied zwischen reiner Wahrnehmung und bewusster Symbolnutzung ist zentral und zieht sich als Grundgedanke durch die gesamte LOC-Theorie (Zelazo & Carlson, 2008, S. 283 ff).

Mit etwa eineinhalb Jahren erreichen Kinder die nächste Entwicklungsstufe. Nun zeigen sich die ersten bewussten symbolischen Handlungen. Ein Kind weist gezielt auf ein Bild, verwendet Gegenstände stellvertretend für Andere oder beginnt, Dinge zu benennen. In dieser Phase entwickelt sich die Fähigkeit Aufmerksamkeit bewusst zu lenken, Gesten einzusetzen und Handlungen gezielt zu imitieren. Häufig werden diese Prozesse durch soziale Impulse aus der Umgebung angeregt, etwa wenn Erwachsene mit Hinweisen oder Nachfragen unterstützen (Callaghan, 2020, S. 54; Zelazo & Carlson, 2008, S. 283). Diese Entwicklung verläuft jedoch

nicht gradlinig, sondern bleibt dynamisch. Abhängig von Kontext, Erfahrung und Unterstützung wechseln Kinder zwischen reflektiertem und eher intuitivem Symbolgebrauch.

Im Vorschulalter entwickelt sich das symbolische Bewusstsein weiter. Kinder können nun bewusst verschiedene Bedeutungen von Symbolen unterscheiden, Wörter flexibel verwenden und Gegenstände kreativ in ihr Spiel einbeziehen. Sie beginnen ausserdem über Symbole und Zeichen zu sprechen. In diesen fortgeschrittenen Stufen des LOC-Modells entsteht die Fähigkeit, über eigene Gedanken, Fantasien und Absichten zu reflektieren. So kann ein Kind beispielsweise erklären, warum das Holzstück im Spiel ein Flugzeug darstellt, oder Begriffe je nach Situation unterschiedlich verwenden. Besonders bedeutsam ist in dieser Phase das bewusste Nachdenken und Sprechen über symbolische Zusammenhänge, das als „reflective awareness“ beschrieben wird (Callaghan, 2020, S. 54-55, Zelazo & Carlson 2008, S. 283 ff).

Für das Erreichen dieser Entwicklungsstufen sind nach der LOC-Theorie nicht nur kognitive Voraussetzungen wie Imitation oder exekutive Funktionen (Planung, Hemmung, Flexibilität) bedeutsam, sondern vor allem die soziale Unterstützung. Soziale Interaktionen, etwa gemeinsames Erzählen, Nachfragen, Nachspielen oder das Modellieren durch Erwachsene, tragen wesentlich dazu bei, das bewusste Nachdenken über symbolische Zusammenhänge zu fördern. Studien zeigen, dass gezielte Trainings, in denen Kinder systematisch neue Symbolformen wie Bildkarten oder Sprachspiele kennenlernen, zu messbaren Fortschritten im symbolischen Verständnis führen, wenn diese durch konstruktives Feedback begleitet werden (Callaghan, 2020, S. 54-.58). Diese positiven Effekte lassen sich sowohl bei Kindern mit typischer Entwicklung als auch bei Kindern mit Entwicklungsrisiken beobachten.

Neben der Sprache spielen auch emotionale und soziale Faktoren eine Rolle. Kinder, die emotionale Unterstützung und ermutigende Modellierung erfahren, trauen sich eher, neue Symbolformen auszuprobieren und ihre Bedeutung im Gespräch zu reflektieren. Das bewusste Sprechen über eigene Gedanken, Wünsche und Gefühle steht in enger Verbindung zur Fähigkeit, Symbole kreativ und flexibel einzusetzen (Callaghan, 2020, S. 54–55, 60).

Von grosser Bedeutung ist auch, dass kulturelle Unterschiede und die jeweilige Symbolumgebung beeinflussen, wie und wann Kinder eine bewusste Symbolkompetenz entwickeln. In Lebenswelten, in denen Bildkarten oder andere symbolische Hilfsmittel kaum vorhanden sind, verläuft der Übergang zur reflektierten Nutzung von Symbolen häufig langsamer, selbst wenn andere kognitive Fähigkeiten altersgerecht entwickelt sind (Callaghan, 2020, S. 59). Dies verdeutlicht, wie wichtig gezielte Anregungen, eigene Erfahrungen und die Qualität früher Lernumgebungen für die Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit sind.

Die LOC-Theorie verdeutlicht, dass symbolische Entwicklung kein plötzlicher Sprung ist, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Kinder lernen im Zusammenspiel von individuellen Fähigkeiten, gezielter Unterstützung und vielfältigen Alltagserfahrungen, immer bewusster, kreativer und flexibler mit Symbolen umzugehen. Diese Theorie bietet einen hilfreichen Rahmen, um sowohl individuelle Unterschiede als auch soziale Einflüsse und kulturelle Besonderheiten bei der Förderung und Diagnostik der Symbolisierungsfähigkeit gezielt zu berücksichtigen.

2.4 Die Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit im Phasenmodell

Die vorangegangenen Kapitel zeigen eindeutig, dass die Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit nicht plötzlich, sondern schrittweise über mehrere Stufen verläuft. Verschiedene Theorien beschreiben diese Entwicklung mit unterschiedlichen Blickwinkeln. In der Praxis greifen kognitive Reifung, soziale Interaktion, Sprache und Selbstreflexion ineinander und bedingen sich gegenseitig (Callaghan, 2020, S. 53–62). Zusammengenommen ergibt sich ein differenziertes Bild davon, wie Kinder allmählich zu einem bewussten, flexiblen Symbolgebrauch kommen.

Die folgenden Phasen orientieren sich an aktuellen empirischen Studien sowie den Modellrahmen von Piaget, Vygotsky, der LOC-Theorie, und vor allem an Callaghans empirisch gestütztem Entwicklungsmodell piktorialer Symbole. Die folgenden fünf zentrale Stufen werden dabei unterschieden: (1) Prä-repräsentational, (2) Übergang von Manipulation zu Referenz, (3) Frühe implizite Symbolnutzung, (4) Explizites Symbolverständnis, (5) Reflektiertes Symbolverständnis.

1. Prä-repräsentational (0–9 Monate): Der Anfang liegt bei reinen Wahrnehmungen und unmittelbaren Interaktionen. Säuglinge begreifen Objekte erst dann als dauerhaft existent, wenn sie die sogenannte Objektpermanenz entwickeln. Sie reagieren auf Sinneseindrücke und greifen nach sichtbaren Dingen, aber noch nicht nach unsichtbaren. In dieser Zeit legen sie durch Nachahmung, Imitation und gemeinsame Aufmerksamkeit die Grundlage für späteres symbolisches Denken (Schiefele, 2020, S. 74; Callaghan, 2020, S. 54). Die Fähigkeit, den Blickkontakt mit anderen zu teilen, taucht ab dem 6.–9. Monat auf und öffnet den Weg dazu, dass Kinder erstmals geteilte Bedeutungen erleben (Tomasello, 1999, S. 97).

Piaget sieht den entscheidenden Fortschritt, wenn ein Kind erstmals gezielt nach einem verdeckten Objekt sucht. Das zeigt, dass eine mentale Repräsentation entstanden ist (Goswami, 2001, S. 342). Ohne dieses mentale Bild gibt es keine Grundlage, um später ein Symbol stellvertretend für etwas Abwesendes zu verwenden.

2. Übergang von Manipulation zu Referenz (9–18 Monate): Hier beginnt das Spiel mit Symbolen. Kinder greifen nicht mehr nur nach Bildern oder Dingen, sondern beginnen, diese als Hinweis auf etwas anderes zu sehen. Sie zeigen auf Fotos, imitieren Gesten ihrer Bezugsperson oder reagieren auf Zeigen und Benennen von Erwachsenen (Callaghan, 2020, S. 55–56). In dieser Übergangsphase werden gehandhabte Objekte zu einem Mittel der Kommunikation. Ein Bild kann ein abwesendes Haustier repräsentieren und eine Geste kann die Bedeutung von einer Verabschiedung haben. Die Nachahmung spielt dabei eine zentrale Rolle. Kinder wiederholen Handlungen nicht nur unmittelbar, sondern ahmen sie mit zeitlicher Verzögerung nach. Piaget beschreibt dieses Verhalten als aufgeschobenen Nachahmung und betrachtet es als erstes deutliches Anzeichen für symbolisches Denken (Schiefele, 2020, S. 75; Piaget, 1975b, S. 88). In dieser Phase orientieren sich Kinder stark an sozial vermittelten symbolischen Handlungen und lernen, dass Menschen Zeichen verwenden, um etwas anderes auszudrücken. Die LOC-Theorie spricht in diesem Alter von „rekursivem Bewusstsein“; Kinder beginnen, erste symbolische Handlungen absichtsvoll zu gebrauchen, auch wenn diese Nutzung noch überwiegend sozial gelenkt und weniger reflektiert ist (Zelazo & Carlson, 2008, S. 283).

3. Frühe, implizite Symbolnutzung (18–30 Monate): Mit dem zweiten Geburtstag machen Kinder einen deutlichen Entwicklungsschritt. Sie beginnen zu verstehen, dass ein Bild, eine Geste oder ein Gegenstand gleichzeitig eine konkrete und eine symbolische Bedeutung haben kann. Diese Fähigkeit, die als duale Repräsentation bezeichnet wird, ist zentral (DeLoache, 2004, S. 67; Callaghan, 2020, S. 55-56). Besonders anschaulich zeigt sich dies im sogenannten „So-tun-als-ob“-Spiel. Kinder erproben in solchen Momenten das Ersetzen und das Loslösen von der realen Situation. Jüngere Kinder orientieren sich dabei meist noch an realitätsnahen Gegenständen, während ältere zunehmend frei Dinge austauschen und sich Situationen vorstellen können (Oerter & Dreher 2018, S. 53).

Callaghans Forschung belegt, dass der Wechsel von manipulativen Handlungen zu referenziellem Zeigen und bewusster Symbolbildung mit deutlicher Unterstützung durch Sprache und Interaktionsqualität erfolgt. Eltern und Fachkräfte unterstützen dies durch gezieltes sprachliches Labeln und gemeinsames Spielen. Diese Phase ist geprägt vom engen Zusammenspiel aus Sprache, sozialer Rückmeldung und geteilten Bedeutungen (Callaghan, 2020, S. 56–58; Tomasello, 1999, S. 97). Die LOC-Theorie sieht Kinder jetzt auf dem Weg zur bewussteren Selbststeuerung („selfC“): Sie starten damit, eigene Absichten zugrunde zu legen und begreifen erstmals, dass andere anders denken oder wollen könnten.

4. Explizites Symbolverständnis (30–48 Monate): In dieser Phase entwickeln Kinder ein neues Verständnis für Symbole. Sie beginnen, diese gezielt zu verwenden, um etwas auszudrücken oder auf etwas zu verweisen, und erkennen zunehmend auch die Absichten anderer. Ein Kind

malt zum Beispiel nicht einfach nur einen Ball, sondern erklärt, dass es den Ball gemalt hat, weil es gestern damit gespielt hat. Es versteht, dass Bilder oder Handlungen für etwas stehen können, das in der Realität nicht anwesend ist. Gleichzeitig lernen Kinder immer sicherer zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden und beginnen zu begreifen, dass andere Menschen eine andere Sichtweise auf die Welt haben können (Callaghan & Rochatt, 2008, S.8-10).

In Trainingsstudien gelingt es Kindern zwischen 2,5 bis 3 Jahren, mit gezielten Hilfen und sprachlicher Unterstützung Bild-Symbol-Zuordnungen zu treffen, Intentionen zu erkennen und eigene Bedeutungen zu benennen (Callaghan & Rankin, 2002, S. 8-12). Ab etwa drei Jahren zeichnet sich diese Fähigkeit nicht nur im Spiel, sondern auch in Zeichnungen, in „False-Belief“-Aufgaben und beim Umgang mit neuen Symbolen ab.

Nun zeigt sich auch der Einfluss von Metakognition und exekutiven Funktionen: Kinder lernen, Bedeutungen zu hinterfragen, und setzen Symbolsysteme wie Zahlen und einfache Schriftzeichen flexibel ein (Zelazo & Carlson, 2008, S. 283). Die Fähigkeit zur Dezentrierung nimmt zu. Nicht mehr alles wird aus der eigenen Sicht interpretiert und alternative Perspektiven werden zunehmend akzeptiert (Piaget, 1975b; S. 80; Jovanovic, 2015, S. 168).

5. Reflektiertes Symbolverständnis (ab 4 Jahren): Im Vorschulalter erreichen Kinder eine neue Entwicklungsstufe, in der sie Symbolsysteme zunehmend flexibel und bewusst einsetzen und ihr Verständnis im sozialen Austausch reflektieren. Sie begreifen, dass ein Symbol je nach Situation verschiedene Bedeutungen haben kann. So kann das Wort „Schlange“ sowohl ein Tier bezeichnen als auch im übertragenen Sinn eine listige Person meinen. Kinder sind nun fähig Mehrdeutigkeiten zu erkennen, die Absichten anderer in Bezug auf Symbole zu verstehen und symbolische Ausdrucksformen gezielt im Spiel oder im Alltag zu nutzen (DeLoache, 2004, S. 68; Callaghan, 2020, S. 60).

Die Fähigkeit zur Dezentrierung und zur bewussten Steuerung von Symbolsystemen entwickelt sich parallel zur Reifung der exekutiven Kontrollfunktionen. Diese ermöglichen es dem Kind, eine dominante Deutung zu unterdrücken und flexibel zwischen verschiedenen Symbolen oder Bedeutungen zu wechseln (Zelazo & Carlson, 2008, S. 285). Metarepräsentation, also das Denken über Zeichen und deren Bedeutung, wird zum festen Bestandteil kindlichen Denkens. Dialog und Rollenspiel dienen jetzt als Trainingsfeld für Perspektivwechsel und explizites Aushandeln von Symbolbedeutungen (Rakoczy, 2008, S. 119-122). Gerade der Einfluss der sozialen und kulturellen Umwelt wird mit dem Schuleintritt sichtbar. Schrift, Zahlen und Regeln werden als neue Symbolsysteme eingeführt und von Kindern zunehmend bewusst als Werkzeuge zum Denken und Kommunizieren genutzt (Callaghan, 2020, S. 60; Piaget, 1975b, S. 76).

Der Entwicklungsweg der Symbolisierungsfähigkeit zeigt sich somit als einen dynamischen, gestufter Prozess, der auf frühen sensomotorischen Erfahrungen aufbaut und im Vorschulalter zu einem reflektierten, bewusst gesteuerten Symbolgebrauch führt. Er beginnt mit Objektpermanenz, Imitation und Joint Attention, verläuft über frühe Formen der symbolischen Praxis (Zeigen, Etikettieren, dualer Repräsentation) und mündet in der Fähigkeit, Symbole flexibel, absichtsvoll und selbstreflektiert einzusetzen. Dabei greifen individuelle Entwicklung, Inputqualität, Sprache und soziale Modellierung stetig ineinander.

Die empirischen Studien von Callaghan (2020) zeigt, dass Förderung am wirkungsvollsten ist, wenn sie die genannten Entwicklungsstufen systematisch erkennt, sprachlich begleitet und den Fokus auf konkrete Alltagssituationen richtet. Inklusion, individuelle Förderung und kulturelle Vielfalt schaffen so die Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit von Anfang an.

2.5 Heilpädagogische Früherziehung und Symbolisierungsfähigkeit – Schnittstellen von Diagnose, Frühförderung, UK und Spielentwicklung

Die Symbolisierungsfähigkeit nimmt in der Heilpädagogischen Früherziehung eine zentrale Rolle ein und ist entscheidend für Diagnostik und Förderung. Nur wenn erkennbar ist, wie sicher ein Kind mit Symbolen umgeht, können sprachliche, kommunikative und soziale Entwicklungsprozesse gezielt unterstützt werden. Fehlt dieses Verständnis, bleibt die pädagogische Arbeit oft unvollständig, insbesondere im Bereich Sprache, Kommunikation und Teilhabe im Gruppenalltag.

Für ein entwicklungsorientiertes Förderangebot braucht es am Anfang immer eine Einschätzung darüber, wo ein Kind aktuell steht. Das betrifft insbesondere das Spielverhalten, die Nutzung mimischer oder gestischer Zeichen und die Bereitschaft, sich auf „So-tun-als-ob“-Situationen einzulassen (Sarimski & Süß-Burghart, 1991, S. 251; Zollinger, 2017, S. 250). In der Praxis greifen Fachpersonen auf verschiedene Beobachtungs- und Einschätzungsverfahren zurück, um das Niveau symbolischer Spielhandlungen zu erfassen. Solche Beobachtungen liefern ein aussagekräftiges Bild, denn das Symbolspielniveau steht häufig in engem Zusammenhang mit den allgemeinen kognitiven Fähigkeiten und der sprachlichen Entwicklung des Kindes (Sarimski & Süß-Burghart, 1991, S. 251).

Gerade bei Kindern mit Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung – etwa bei spezifischen Sprachentwicklungsstörungen, intellektueller Beeinträchtigung oder Autismus – ist symbolisches Spiel ein besonders zuverlässiger Indikator. Wer Schwierigkeiten mit Symbolspielen hat, ist meist auch im sprachlichen Ausdruck beeinträchtigt oder bleibt im Funktionsspiel stecken. Hier setzt die Förderung an, indem symbolische Kompetenzen gezielt trainiert werden, wie beispielsweise durch den Aufbau von Symbolspiel, das Einüben von

Rollenspielen, Erweitern von Sequenzen und die Nutzung von Objektsubstitution (Zollinger, 2017, S. 250; Sarimski & Süss-Burghart, 1991, S. 250).

Ein weiterer zentraler Bereich in der Heilpädagogik, in dem die Symbolisierungsfähigkeit eine grosse Rolle spielt, ist die Unterstützte Kommunikation (UK). Kinder mit eingeschränkter Lautsprache, zum Beispiel bei Autismus, Trisomie 21 oder motorischen Beeinträchtigungen, profitieren nur dann, wenn sie die Funktionsweise von Symbolsystemen wirklich verstehen (DeLoache, 2004, S. 67-68). Unterstützte Kommunikationsformen wie PECS, METACOM-Bildkarten oder Gebärden beruhen auf der Fähigkeit, Zeichen als Stellvertreter für etwas anderes zu nutzen. Solche Programme fördern gezielt die aktive Anwendung von Symbolen, indem Kinder lernen, mit Symbolkarten Wünsche auszudrücken, Gefühle mitzuteilen oder auf andere zu reagieren. Praxiserfahrungen zeigen, dass selbständige Kommunikation erst dann möglich wird, wenn Kinder die symbolische Logik verstanden haben, etwa beim Einsatz von Bildkarten oder einfachen technischen Hilfsmitteln (Schroer et al., 2016, S. 124; Pretis, 2020, S. 203–204).

In diesem Zusammenhang bedingt eine individualisierte und erfolgreiche Förderung immer mit der genauen Beobachtung und dem Einbezug von Eltern sowie aller pädagogischen und therapeutischen Fachpersonen (Pretis, 2020, S. 139–140). Das gelingt vor allem, wenn alltagsnahe Settings geschaffen werden, in denen das Kind sich sicher fühlt, eigene Symbolhandlungen ausprobieren kann und Erwachsenen als Modelle erlebt. Diagnostik und Intervention greifen dabei ineinander, indem Fachkräfte gezielt prüfen, ob ein Kind Bildkarten von realen Dingen unterscheiden kann oder wie sicher es sich im Symbolspiel zeigt.

Von zentraler Bedeutung ist auch die Frage, wie Förderangebote niederschwellig und barrierefrei gestaltet werden können. Methoden wie Unterstützte Kommunikation, Gebärden, unterstützende Software sowie offene und flexible Materialien sollen Kindern auf allen Entwicklungsniveaus den Zugang zu Symbolen erleichtern. Eine spielerische und motivierende Materialauswahl, die von Alltagsgegenständen über Piktogramme und Bildkarten bis zu digitalem UK-Material und adaptiven Kommunikationshilfen reicht, schafft die Grundlage für eine teilhabeorientierte Frühförderung (Pretis, 2020, S. 150–151).

Die Elternarbeit spielt dabei eine oft unterschätzte, aber entscheidende Rolle. Ziel ist es, Eltern in die Diagnostik, Planung und Umsetzung einzubinden (Pretis, 2020, S. 150–151). Wer mit den Familien arbeitet und ihre Alltagssituationen kennt, erkennt schneller, welcher symbolische Zugang funktioniert und wie förderliche Routinen aussehen können. Dazu gehören Workshops, Elterntrainings oder gezielte Beratungsgespräche. Hilfreich ist, Eltern mit konkreten Beispielen und Symbolmaterialien auszustatten und sie für die Qualität des Spiels und der Kommunikation zu sensibilisieren (Schroer et al., 2016, S. 167). Effektive

Frühförderung setzt auf offene, multimodale Zugänge. Unterschiedliche Kanäle – Bild, Geste, Sprache, Objekt, digitale Symbole – werden im Alltag zu festen Bestandteilen gemacht. Im Besten Fall wechseln die Kinder dabei immer wieder zwischen den Systemen und lernen, welche Symbole in welchem Kontext am besten helfen, mit anderen gemeinsam zu handeln und zu kommunizieren. Diagnostik, Förderung und Alltagsintegration werden so in einem zyklischen Prozess miteinander verbunden (Pretis, 2020, S. 203–204; Schroer et al., 2016, S. 124). Die Forschung und zahlreiche Praxisbeispiele zeigen: Symbolfähigkeiten lassen sich fördern, wenn Beobachtung, gezielte Diagnostik, alltagsnahe Interventionen, Elternarbeit und inklusive, barrierefreie Settings Hand in Hand gehen (Pretis, 2020, S. 148–151). Spiel, Unterstützte Kommunikation und symbolische Förderung greifen idealerweise systemisch ineinander. Für die Zukunft bleibt eine wichtige Aufgabe, die Qualität der Angebote weiterzuentwickeln, Diagnostikinstrumente und Förderprogramme laufend an die individuellen und kulturellen Besonderheiten der Kinder und Familien anzupassen und besonders niedrigschwellige Zugänge zu sichern.

Damit wird die zentrale Rolle der Symbolisierungsfähigkeit im Alltag der Frühförderung sichtbar: Sie ist ein Gradmesser für Teilhabe und Kommunikationskompetenz und zugleich eine Möglichkeit, um Chancengerechtigkeit so früh wie möglich praktisch umzusetzen.

3. Methodisches Design

Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen des Forschungsprozesses präzise festgehalten und nachvollziehbar dokumentiert. Dies trägt zusammen mit dem Anhang zur Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Arbeit bei und folgt damit den für Scoping Reviews empfohlenen Transparenzstandards (JBI-Methodologie) (von Elm et al., 2019, S.2-3). Die JBI-Methodologie beschreibt ein systematisches, aber offenes Vorgehen zur Kartierung vorhandener Evidenz, bei dem Forschungsfelder strukturiert erfasst, zentrale Konzepte identifiziert und Wissenslücken sichtbar gemacht werden. Im Unterschied zu systematischen Reviews zielt sie nicht auf die Bewertung der Wirksamkeit einzelner Interventionen, sondern auf eine umfassende Übersicht und deskriptive Zusammenfassung der verfügbaren Literatur. Dadurch steht die Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Breite des Erkenntnisraums im Vordergrund (von Elm et al., 2019, S. 2-3).

3.1 Quellenauswahl

Die Literaturrecherche wurde systematisch im Zeitraum vom 15. Dezember 2024 bis zum 8. Januar 2025 durchgeführt. Um zu überprüfen, inwiefern die im Theoriekapitel herausgearbeiteten Vorläuferfähigkeiten der Symbolisierungsfähigkeit durch bestehende Forschung gestützt oder ergänzt werden und welche Interventionsansätze für deren Förderung dabei als wirksam beschrieben werden, erfolgte die Literatursuche systematisch, nachvollziehbar und möglichst objektiv. Scoping Reviews dienen dazu, ein Feld systematisch zu kartieren, Schlüsselkonzepte zu klären und Forschungslücken zu identifizieren (von Elm et al., 2019, S. 2-3; Ritschl et al., 2023, S. 234). Gerade bei einem so breiten Thema besteht die Gefahr, sich in der Vielzahl an theoretischen und empirischen Veröffentlichungen zu verlieren oder zufällig bei einzelnen Schwerpunkten stehenzubleiben. Deshalb wurde der Auswahlprozess von Anfang an nach den Prinzipien von PRISMA ausgerichtet, wie sie für systematische Reviews inzwischen Standard sind (Page et al., 2021). Für Scoping Reviews existiert zudem die PRISMA-ScR-Erweiterung, die mit der JBI-Methodik übereinstimmt (von Elm et al., 2019, S. 3). Diese Vorgehensweise hilft, die Ergebnisse transparent zu machen und die Auswahl von Studien, Artikeln, Praxisberichten und Tests objektiv zu begründen, statt sie nur subjektiv zu treffen oder aus Gewohnheit bestimmte Quellen zu bevorzugen.

Im konkreten Vorgehen bedeutet das: Zunächst wurde festgelegt, aus welchem Zeitraum und aus welchen Medien bzw. Publikationsarten gesichtet wird. Berücksichtigt wurden empirische Originalartikel, Reviewartikel, Buchkapitel, Praxisberichte und anerkannte diagnostische Verfahren, sofern sie nachprüfbar sind und einen deutlichen Bezug zu den Forschungsfragen

haben. Die Berücksichtigung verschiedener Evidenzquellen – einschliesslich grauer Literatur – ist gemäss von Elm et al. (2019, S. 4-5) im Scoping-Ansatz ausdrücklich vorgesehen.

Einbezogen wurden alle relevanten Publikationen, die zwischen 2013 und 2024 publiziert wurden. Diese zeitliche Eingrenzung wurde gewählt, um sowohl aktuelle wissenschaftliche Diskurse zu integrieren als auch bewährte klassische Theorien und diagnostische Instrumente abdecken zu können.

Die JBI Methodik empfiehlt eine breit angelegte, fortlaufend verfeinerte Suche über mehrere Datenbanken (von Elm et al., 2019, S. 5). Für die Recherche wurden die Datenbanken Education Source, PsycINFO und ERIC verwendet, da sie ein breites Spektrum an relevanten Fachgebieten abdecken. Education Source ermöglicht den Zugriff auf zahlreiche Publikationen zu pädagogischen Konzepten, Interventionsstrategien und inklusiven Förderansätzen und ist damit besonders geeignet für die Untersuchung frühpädagogischer Fragestellungen. PsycINFO bietet umfassende Literatur zu entwicklungspsychologischen und kognitiven Grundlagen und erlaubt es, psychologische Perspektive mit pädagogischen Ansätzen zu verbinden. ERIC stellt eine zentrale Ressource im Bereich Erziehungswissenschaften dar und enthält umfangreiche empirische und theoretische Beiträge zu Bildungsinterventionen, kindlicher Entwicklung und inklusiven Lernmethoden. Die Kombination dieser drei Datenbanken gewährleistet eine fundierte, interdisziplinäre und nachvollziehbare Recherche zu den Themenbereichen Symbolisierungsfähigkeit, Frühförderung und Intervention (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 46-47).

Um Fehler bei der Auswahl wie etwa zufällige Auslassungen oder voreilige Einschlussentscheidungen, möglichst gering zu halten, wurde ein sogenannter Pilottest der Ein- und Ausschlusskriterien an einer Teilstichprobe durchgeführt. Dabei wurde, gemäss den JBI-Empfehlungen in einer kleinen Stichprobe systematisch geprüft, ob die formulierten Kriterien praktisch funktionieren oder ob sie zu viele bzw. zu wenige Quellen einschliessen (von Elm et al., 2019, S. 3). Erst danach kamen die endgültigen Ein- und Ausschlusskriterien zum Einsatz. Eingeschlossen wurden Arbeiten, wenn sie sich auf Kinder von null bis sechs Jahren beziehen, einen expliziten Bezug zur Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit oder relevanten Vorläuferfertigkeiten bzw. entsprechenden Interventionen aufweisen und empirisch oder theoretisch nachvollziehbar sind. Ausgeschlossen wurden Quellen, die nicht auf Deutsch oder Englisch verfasst waren, nicht peer-reviewed wurden oder deren Relevanz zur Fragestellung ohne fundierte Begründung nur sehr am Rande besteht.

Beim Screening wurden sämtliche Abstracts sowie die später voll auszuwertenden Texte mehrfach eigenständig und anhand den Ein- und Ausschlusskriterien geprüft und dokumentiert. Dies entspricht den JBI-Vorgaben zur nachvollziehbaren Studiena Auswahl mit

Doppelsichtung (von Elm et al., 2019, S. 5). Um eine möglichst objektive Entscheidung zu gewährleisten, kamen die Ein- und Ausschlusskriterien konsequent zur Anwendung, und alle Auswahlentscheidungen wurden transparent festgehalten (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 61). Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass weder Einzelmeinungen noch zufälliges Interesse den Korpus beeinflussen, und gewährleistet zugleich die Nachvollziehbarkeit des Auswahlprozesses. Wichtig ist auch der quantitative Rahmen: Im Endergebnis wurden 95 Quellen aufgenommen, von denen sich 12 als besonders zentral für die Detailanalyse herausgestellt haben. Grundlage für die endgültige Auswahl und Systematik war dabei stets die konsequente Verknüpfung zur jeweiligen Forschungsfrage und Operationalisierung.

Der gesamte Ablauf – von der ersten Suchstrategie, über Screening, Ein- und Ausschluss bis zur Codierung – ist als Fliesstext dargestellt, da die JBI-Methodik eine klare Dokumentation der Suchstrategie und Auswahlentscheidungen fordert (von Elm et al., 2019, S. 5). Alle Auswahlentscheidungen wurden nachvollziehbar und mit klaren Kriterien begründet festgehalten, sodass im Nachhinein transparent nachvollzogen werden kann, warum bestimmte Quellen einbezogen oder ausgeschlossen wurden. Das erhöht die Transparenz und gibt anderen Forscher*innen die Möglichkeit, den Auswahlprozess nachzuvollziehen oder eigene Suchvorgänge daran zu orientieren (von Elm et al., 2019, S. 5; Wetterich & Plänitz, 2021, S. 29).

Die Auswahl orientiert sich eng an PRISMA-ScR, arbeitet mit klaren Kriterien, nutzt ein Doppelscreening, dokumentiert alles detailliert und hält sich an den quantitativen wie qualitativen Mindeststandard für wissenschaftliche Sorgfalt (von Elm et al., 2019, S. 5). Damit ist sichergestellt, dass die Masterarbeit auf einer soliden, überprüfbar und möglichst umfassenden Quellenbasis steht. Die Quellenauswahl erfolgte systematisch, nachvollziehbar und nach wissenschaftlichen Gütekriterien. So wird sowohl die Breite des Forschungsstandes als auch die Zuverlässigkeit der Ergebnisse gewährleistet.

3.2 Schlüsselwörter und Suchbegriffe

Um sinnvolle und aussagekräftige Ergebnisse aus der Literaturrecherche zu gewinnen, ist die Auswahl und Kombination der Suchbegriffe entscheidend. Nur mit einer durchdachten Suchstrategie lassen sich die wichtigsten Publikationen zu den Vorläuferfähigkeiten der Symbolisierungsfähigkeit und sinnvollen Fördermassnahmen finden, ohne dass relevante Ergebnisse untergehen oder zu viele irrelevante Studien angezeigt werden. Von Anfang an war klar, dass verschiedene Suchaspekte abgedeckt werden müssen: kognitive und soziale Vorläufer, Symbolisierungsfähigkeit an sich, Entwicklungsverzögerungen und effektive Interventionen. Diese Breite ist nötig, weil sich die Begriffe in der Forschung stark überlappen

und unterschiedliche Disziplinen jeweils eigene Schwerpunkte und Terminologien setzen. Damit die Suche systematisch bleibt und international anschlussfähig ist, wurden alle Suchbegriffe in Deutsch und Englisch verwendet. Synonyme und verwandte Begriffe wurden einbezogen, damit keine wichtigen Arbeiten durch enge Begriffswahl verloren gehen. Gerade bei Interventionsforschung oder bei Diagnostikstudien ist die Auswahl der exakten Begriffe entscheidend. Je nach Datenbank und Kontext mussten die Begriffe angepasst, erweitert oder präzisiert werden – ein einmal definierter Suchstring funktioniert gemäss Wetterich und Plänitz (2021, S. 50) nicht überall gleich. Die eigentliche Recherche lief daher mit mehreren kombinierbaren Hauptstrings, die jeweils einen thematischen Kern abbilden.

Im ersten Schritt wurden kognitive Vorläufer wie „Objektpermanenz“, „mentale Repräsentation“, „duale Repräsentation“, „Symbolverständnis“ oder „Dezentrierung“ mit Altersbezug (0-6 Jahre, preschool children) kombiniert. Dies ergab folgenden Suchstring:

```
("Objektpermanenz" OR "object permanence") OR ("mentale Repräsentation" OR "mental representation") AND ("0-6 Jahre" OR "infants" OR "toddlers" OR "preschool children" OR "early childhood")
```

Im zweiten Schritt lag der Fokus auf den sozialen Vorläufern: Joint Attention, Imitation und symbolisches Spiel. Auch diese Begriffe wurden in verschiedenen Schreibweisen und Sprachen gesucht, jeweils ergänzt um die definierte Altersgruppe. Hier zeigte sich schnell, dass zum Beispiel „joint attention“ in internationalen Veröffentlichungen viel häufiger auftaucht als die deutsche Variante. Folgender Suchstring wurde in diesem Zusammenhang verwendet:

```
("Imitation" OR "Nachahmung") OR ("joint attention" OR "gemeinsame Aufmerksamkeit") OR ("symbolisches Spiel" OR "symbolic play") AND ("0-6 Jahre" OR "infants" OR "toddlers" OR "preschool children" OR "early childhood").
```

Der dritte String zielte auf die Symbolisierungsfähigkeit selbst und die damit verbundene kognitive Entwicklung. So konnten auch Theoriemodelle (z. B. Piaget, Vygotsky) und methodische Arbeiten zur Diagnostik und Stufeneinteilung erfasst werden. Ein in diesem Zusammenhang verwendeter Suchstring war: ("Symbolisierungsfähigkeit" OR "symbolic ability" OR "symbolic representation") OR ("kognitive Entwicklung" OR "cognitive development") AND ("0-6 Jahre" OR "infants" OR "toddlers" OR "preschool children" OR "early childhood").

Ein eigener Suchbereich befasste sich mit Entwicklungsverzögerungen. Entsprechend kamen Begriffe wie „Entwicklungsverzögerungen“/„developmental delays“, aber auch Kombinationen mit Symbolverständnis und mentalen Repräsentationen zum Einsatz. Das sichert, dass systematisch nach Risikogruppen, Störungen oder Problemen im Erwerb der

Symbolisierungsfähigkeit gesucht wird und relevante Problembeschreibungen nicht fehlen. In diesem Zusammenhang wurde der folgende Suchstring verwendet:

("Entwicklungsverzögerungen" OR "developmental delays" OR "delayed development" OR "cognitive delays") OR ("Symbolisierungsfähigkeit" OR "symbolic ability" OR "symbolic play" OR "symbolisches Spiel" OR "mentale Repräsentation" OR "mental representation" OR "Symbolverständnis" OR "symbol understanding" OR "symbolism skills" OR "representational ability") AND ("0-6 Jahre" OR "infants" OR "toddlers" OR "preschool children" OR "early childhood" OR "young children" OR "children under 6" OR "0 to 6 years"))

Der letzte String richtete sich an Interventions- und Förderansätze: Begriffe wie „Förderinterventionen“, „interventions“, „support measures“ wurden mit Symbolisierungsfähigkeit und kognitiver Entwicklung verknüpft. So lassen sich gezielt Studien zu Wirksamkeit, Umsetzung und Alltagserprobung identifizieren. Der genutzte Suchstring sah folgendermassen aus:

("Symbolisierungsfähigkeit" OR "symbolic ability" OR "symbolic representation") OR ("kognitive Entwicklung" OR "cognitive development") OR ("mentale Repräsentation" OR "mental representation") OR ("Symbolverständnis" OR "symbol understanding") AND ("Förderinterventionen" OR "interventions" OR "support measures") AND ("0-6 Jahre" OR "infants" OR "toddlers" OR "preschool children" OR "early childhood" OR "0 to 6 years"))

In allen Datenbanken wurde die Advanced Search genutzt, um die Begriffe gezielt in Titeln, Abstracts und Schlüsselwortfeldern zu kombinieren. Zusätzlich wurden Filter für Sprache (Deutsch, Englisch), Publikationszeitraum (2013–2024) und Publikationstyp (peer-reviewed, Originalarbeiten, Praxisberichte) eingesetzt. Das erhöht die Qualität der Treffer und reduziert Streuverluste erheblich (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 55).

Durch die Verwendung der dargestellten Suchstrings ist für jedes Suchfeld nachvollziehbar, wie, wann und anhand welcher Begriffskombinationen gesucht wurde. Diese Sorgfalt ist wichtig, damit die Ergebnisse der Arbeit überprüfbar und später auch für andere vergleichbare Projekte übertragbar bleiben (von Elm et al., 2019, S. 5; Wetterich & Plänitz, 2021, S. 43).

Die Suchstrategie musste offen, thematisch umfassend und durch Pilotierungen anpassbar bleiben, um auf die Vielfalt der Begriffe und Perspektiven in der Literatur reagieren zu können. Die breite Aufstellung mit Synonymen und Trunkierungen, kombiniert mit gezielten Filtern, hat dazu beigetragen, ein möglichst vollständiges Bild des Forschungsfeldes zu gewinnen und keine relevanten Teilaspekte ausser Acht zu lassen. Durch diese strukturierte, systematische dokumentierte Vorgehensweise entspricht die Recherche den methodischen Standards von PRISMA-ScR und der qualitätsorientierten Literaturarbeit gemäss den JBI-Richtlinien (von Elm et al., 2019, S. 5-6).

3.3 Datenerhebung

Die Datenerhebung für diese Arbeit folgt einem klar gegliederten und transparenten Ablauf. Das Ziel dabei war es, zu jedem Zeitpunkt nachvollziehbar zu machen, wie aus der grossen Menge an wissenschaftlicher Literatur diejenigen Publikationen ausgewählt wurden, die direkt zur Beantwortung der Forschungsfragen beitragen. Das Vorgehen orientierte sich streng an bewährten Standards für systematische Übersichtsarbeiten, besonders an der PRISMA-Logik, die für die Dokumentation und Nachvollziehbarkeit von Reviews inzwischen als Goldstandard gilt (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 59). Ergänzend wurde die methodische Struktur an der JBI-Methodologie für Scoping-Reviews ausgerichtet, die ein transparentes, schrittweises Vorgehen mit vorab festgelegtem Protokoll und einer klaren Definition von Einschlusskriterien nach PCC-Schema (Population – Concept – Context) vorsieht. Durch die Orientierung an den PRISMA-ScR- und JBI-Standards wird gewährleistet, dass die Vorgehensweise nachvollziehbar, reproduzierbar und methodisch konsistent ist (von Elm et al., 2019, S. 3-5).

Zuerst wurden alle Treffer aus den mit viel Sorgfalt entwickelten Suchstrings gesammelt. Im ersten Schritt erfolgte eine systematische Sichtung der Titel und Abstracts. In dieser Phase fiel der Grossteil der Publikationen raus: Alles, was weder zum Thema Symbolisierungsfähigkeit, ihren Vorläuferfähigkeiten noch zu passenden Altersgruppen oder Interventionsbeschreibungen gehörte, wurde konsequent ausgesondert. Ein besonderer Wert wurde auf die Altersspanne (0-6 Jahre), Fachbezug, Publikationsart und wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit gelegt (von Elm et al., 2019, S. 5-6; Wetterich & Plänitz, 2021, S. 33). Die getroffenen Entscheidungen wurden transparent und nachvollziehbar in einer Grafik (Abbildung 2) dargestellt.

Im nächsten Schritt fand eine genaue Volltextprüfung der übrig gebliebenen Arbeiten statt. Die zuvor klar festgelegten Einschluss- und Ausschlusskriterien sorgten dafür, dass nur Publikationen im Zeitraum 2013–2024, mit Peer-Review-Status, vollständigem Text und ausdrücklichem Bezug auf Kinder im Alter von 0-6 Jahre aufgenommen wurden. Studien ohne nachvollziehbare methodische Qualität oder solche, die ihre Erkenntnisse rein theoretisch, ohne Bezug auf Praxis, Diagnostik oder empirische Daten darstellten, blieben aussen vor. Auch hier wurden die Schritte und Ausschlüsse erneut in der Grafik festgehalten und begründet, um eine lückenlose Transparenz des Auswahlprozesses zu gewährleisten (Wetterich & Plänitz, 2021, S. 64).

Abbildung 2 PRISMA-Flussdiagramm des Literaturauswahlprozesses

Die finale Auswahl umfasste am Ende alle Studien, die tatsächlich empirische oder konzeptionelle Beiträge zur Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit oder zu relevanten Vorläufer- und Förderaspekten liefern. In einer Excel-Matrix wurde jede dieser Arbeiten den für die Feinanalyse massgeblichen Themenfeldern (wie kognitive und soziale Vorläufer, Sprachentwicklung, Symbolspiel, Diagnostik, Intervention, Setting) zugeordnet.

So wurde sichergestellt, dass keine wichtige Domäne übersehen wurde und die Breite der Forschungslandschaft im Korpus gut abgebildet ist. Die Matrix selbst diente auch als Arbeitsgrundlage für das spätere Codieren und für die inhaltliche Auswertung der Hauptthemen in den darauffolgenden Schritten der Inhaltsanalyse. Sie Matrix basiert auf einer mehrstufigen Kodierung, in der jede Studie in der letzten Spalte hinsichtlich ihres Stellenwerts für die Fragestellung, ihrer kategorialen Einordnung, ihres Symbolbezugs, ihres Designs, der Alter- und Setting-Passung sowie der Messlogik bewertet wurde. Ergänzend wird die Befundrichtung angegeben und eine kurze Notiz erläutert, weshalb die jeweilige Studie für die Analyse relevant ist. Im Anhang D ist ein Teil der verwendeten Excelmatrix dargestellt. Aus Platzgründen wurden einige Spalten reduziert und die Darstellung auf die Publikationen des Gesamtkorpus (95) beschränkt. Besonders wichtig im gesamten Vorgehen war die laufende Dokumentation. Dazu gehörte nicht nur das Sammeln und Auswerten der Daten selbst,

sondern auch das Kennzeichnen von Mehrfachzuordnungen – etwa, wenn eine Studie sowohl für Vorläuferfähigkeiten als auch für Interventionen neue Befunde liefert. Die Matrix gibt damit auch Aufschluss über Querschnitte und Verbindungen zwischen unterschiedlichen inhaltlichen Kategorien. Durch diese Sorgfalt ist es möglich, auch nach Abschluss der Arbeit genau zurückzuverfolgen, wie sich die Auswahl aus einer ursprünglich grossen Menge an Publikationen auf einen fundierten, überprüfbar und für die Fragestellung relevanten Literaturkorpus verdichtet hat.

3.4 Inhaltsanalyse

Die Auswertung der ausgewählten Literatur folgte dem Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Ziel dieses Vorgehens ist es, das Material nicht nur durch oberflächliches Lesen oder persönliche Eindrücke zu interpretieren, sondern einen verlässlichen und für andere nachvollziehbaren Weg zu gehen. Jeder Schritt war darauf ausgelegt, dass die Lesenden später genau verstehen, wie die Schwerpunkte und Ergebnisse zustande gekommen sind und warum bestimmte Aspekte stärker gewichtet wurden als andere. Dieses regelgeleitete, theoriegeleitete und intersubjektive überprüfbare Vorgehen gilt als zentrales Qualitätsmerkmal der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2022, S.8, 39-40, 125-126).

Ein grundlegender Punkt der Methode war die sorgfältige Festlegung der Analyseeinheiten. Die Arbeit fokussierte sich auf solche Abschnitte, in denen zentrale Begriffe zur Symbolisierungsfähigkeit, zu ihren Vorläuferfähigkeiten oder zu relevanten Fördermassnahmen und Interventionen genannt werden (Mayring, 2022, S. 69-71). Dazu zählen neben Abstracts und Ergebnisteilen auch Tabellen, methodische Abschnitte, Definitionen und Praxisberichte. Für eine hohe inhaltliche Stringenz wurde ebenfalls geprüft, ob ein Textstück eher allgemeines Hintergrundwissen liefert oder tatsächlich empirisch neue Erkenntnisse beisteuert. Die Notwendigkeit, das Material so präzise wie möglich zu zerlegen, ergibt sich direkt aus den Qualitätsstandards der Inhaltsanalyse, um versteckte Muster und Querverweise erkennen zu können (Mayring, 2022, S. 118-120, 126).

Bei der eigentlichen Codierung, also beim Zuweisen von Kategorien zu den einzelnen Textstellen, wurde ein klar strukturierter Leitfaden verwendet. Jede Codiereinheit wurde als sinnvoll abgeschlossener Satz oder Absatz definiert, weil gerade in Forschungsarbeiten ein einzelner Satz oft schon eine inhaltliche Hauptaussage trägt. Die Codiereinheit beschreibt das kleinste Materialsegment, das einer Kategorie noch sinnvoll zugeordnet werden kann, während die Kontexteinheit den übergeordneten Bedeutungsrahmen festlegt, innerhalb dessen eine Aussage interpretiert wird (Mayring, 2022, S. 114-115). Besondere Aufmerksamkeit lag darauf, Passagen nicht isoliert, sondern im Licht des Gesamttextes (Kontexteinheit) zu betrachten, damit Zusammenhänge nicht übersehen oder Aussagen

unnötig aus dem Kontext gerissen werden. War eine Passage für mehrere Kategorien relevant, wurde dies durch Mehrfachcodierung vermerkt, was der Empfehlung entspricht, inhaltlich mehrdeutige Textstellen mehreren Kategorien zuzuordnen und dies transparent zu dokumentieren (Mayring, 2022, S. 112-116).

Die Entwicklung des Kategoriensystems begann deduktiv. Das bedeutet, dass die Hauptkategorien aus der Theorielandschaft und den Forschungsfragen dieser Arbeit abgeleitet wurden (vgl. Mayring, 2022, S. 114). Typische Oberbegriffe sind: kognitive Vorläufer, soziale Vorläufer, sprachliche Entwicklung, symbolisches Spiel, Symbolspiel, Diagnoseverfahren und konkrete Interventionen. Während des ersten Durchgangs zeigte sich jedoch schnell, dass oft auch spezifischere Unterbewertungskategorien sinnvoll sind – etwa, wenn wiederholt von "dekontextualisiertem Rollenspiel" oder "multimodalen Diagnostiktools" die Rede war. Dieses Wechselspiel zwischen deduktiver und induktiver Kategorienbildung entspricht dem von Mayring empfohlenen Vorgehen, das sowohl Theoriebezug als auch Offenheit für neue empirische Aspekte sicherstellt (Mayring, 2022, S. 115). Der vollständige Kodierleitfaden aller Oberkategorien findet sich im Anhang A.

Ein zusätzlicher, oft unterschätzter Vorteil war die Quantifizierung von Kategorien. Neben der semantischen Zuordnung wurde gezielt erfasst, wie häufig ein bestimmtes Merkmal, eine Fertigkeit oder eine Form von Intervention tatsächlich genannt wurde. Die qualitative Inhaltsanalyse lässt ausdrücklich eine Kombination qualitativer und quantitativer Auswertungsschritte zu, wobei die Häufigkeit einzelner Kategorien zur Verdeutlichung von Schwerpunkten oder Forschungslücken beitragen kann (Mayring, 2022, S. 117-118). Für die Nachvollziehbarkeit der Kodierung wurde im Anhang C ein Auszug codierter Segmente aus allen Dokumenten beigelegt (Mayring, 2022, S. 116). Die erstellten Datenmatrizen dienten nicht nur als Arbeitsinstrument, sondern bildete auch den roten Faden für spätere Ergebnisdarstellung und sicherte die methodische Transparenz der gesamten Auswertung (Mayring, 2022, S. 126). Das Zusammenspiel von deduktiv abgeleiteten und induktiv ergänzten Kategorien sowie die Möglichkeit mehrfacher Codierung schaffen eine strukturierte, theoriegeleitete und zugleich empirisch offene Grundlage für die systematische Darstellung der zentralen Befunde zur Symbolisierungsfähigkeit und deren Förderung (Mayring, 2022, S. 115-118).

3.5 Kodierleitfaden und Pilot-Coding (K1–K5)

Ausgangspunkt der Inhaltsanalyse ist ein deduktiv-induktiv aufgebauter Kodierleitfaden, der die fünf zentralen Kategorien K1–K5 bündelt und über Definitionsklauseln, Abgrenzungsregeln und Ankerbeispiele eine intersubjektive nachvollziehbare und

replizierbare Zuordnung von Textstellen ermöglicht (Mayring, 2022, S. 113, 116). Nachfolgen werden die Oberkategorien kurz beschrieben und theoretisch eingeordnet.

Unter K1 werden kognitive Vorläuferfähigkeiten gefasst, die die Internalisierung von Repräsentationen stützen (z. B. Arbeitsgedächtnis, Sequenzierung, duale Repräsentation) und in der Literatur als Voraussetzung exakter Symbolhandlungen diskutiert werden; im Hintergrund stehen entwicklungs- und kognitionswissenschaftliche Arbeiten zur Konstitution exakter Bedeutungen aus begrenzten frühen Repräsentationen (Piantadosi 2023, S. 8–12).

K2 erfasst soziale Vorläuferfähigkeiten im Sinn geteilter Intentionalität, Joint Attention und Imitationsleistungen; hierauf verweisen sowohl entwicklungspsychologische Längsschnitt- und Interventionsbefunde als auch aktuelle Studien zu Kindern im Autismus-Spektrum, in denen die Responsivität auf Joint-Attention-Signale als Prädiktor späterer Sprachleistungen beschrieben wird (Frost et al. 2024, S. 1214 ff.).

K3 umfasst Sprache und Gesten als Zeichensysteme; relevant sind Befunde, die Genauigkeit ikonischer Gesten und ihre Kopplung an narrative Leistungsmasse im Vorschulalter zeigen, während bloße Frequenzmasse nicht notwendigerweise mit besserer Narration einhergehen (Pronina et al. 2023, S. 2–4).

K4 bezeichnet manifestes Symbolspiel (So-tun-als-ob, Objektsubstitution, thematische Sequenzen) als beobachtbare Symbolhandlungen; die Bedeutung dieser Spielformen für den Spracherwerb und die Diagnostik symbolischer Kompetenz wird in praxisnahen fachlichen Beiträgen und empirischen Übersichtsarbeiten entfaltet (Schiefele 2020, S. 45–49; Zollinger 2017, S. 33–38)

K5 bündelt Interventionen, die Vorläuferfähigkeiten und Symbolisierung gezielt fördern, von alltagsintegrierter embedded instruction, über caregiver-mediated Programme bis hin zu spezifischen Settings. Aktuelle Übersichten und randomisierte Studien zeigen dabei heterogene Effekte und verweisen auf Dosis-, Kontext- und Implementationsfragen (Romano et al. 2023, S. 3–5; Roberts et al. 2023, S. 8–10; Gepner et al. 2022, S. 3104–3107; Lee et al. 2024, S. 5 ff.). Ergänzend werden technikgestützte Förderansätze zur Joint-Attention-Entwicklung berücksichtigt, deren Wirksamkeitslage derzeit noch als inkonsistent beschrieben wird und die methodische Sorgfalt in künftigen Studien erfordern (Sani-Bozkurt und Bozkus-Genc 2023, S. 2–3). Die sozial-interaktive Grundlegung der frühen Kognition und Sprache wird, wo einschlägig, durch Befunde zur Mutter-Kind-Interaktion und zu Responsivitätsindikatoren kontextualisiert (Delehanty et al. 2024b, S. 1268 ff.).

Die vollständige Tabelle des Kodierleitfadens (K1–K5) mit Definition, Kodierregel und Ankerbeispiel befindet sich im Anhang A.

Für die Hauptanalyse wurden die Kategoriegrenzen im Sinn Mayrings so präzisiert, dass Überschneidungen durch Priorisierungsregeln wenn möglich aufgelöst werden. Damit folgt das Vorgehen der Anforderung, Textstellen eindeutig und regelgeleitet zuordnen zu können (Mayring, 2022, S. 113,116). Wenn ein Abschnitt eine evaluierte Massnahme beschreibt, dominiert K5; wenn sowohl kognitive Voraussetzungen als auch manifeste Spielformen thematisiert sind, erhält K4 Vorrang, sofern der Fokus auf beobachtbaren So-tun-als-ob-Sequenzen liegt; bei sozial-sprachlichen Mischformen entscheidet der primäre Mechanismus (Interaktionslogik → K2; Zeichenform/-funktion → K3). Diese Regeln wurden auf Basis der Pilotierung nochmals geschärft (Mayring, 2022, S. 115-116).

Das Pilot-Coding erfolgte an zwei Publikationen aus der Zwölfer-Stichprobe mit doppelter unabhängiger Codierung. In dieser Pilotphase wurde überprüft, ob die Kategorien trennscharf, eindeutig und vollständig formuliert waren (Mayring, 2022, S. 115). Strittige Segmente wurden geprüft, Entscheidungslogiken dokumentiert und die Kodierregeln dadurch präzisiert (Mayring, 2022, S. 113, 116). So wurde der Leitfaden an mehreren Punkten nachgeschärft, etwa durch die Klarstellung, dass Hinweise auf „gesture rate“ ohne semantische Genauigkeit nicht als K3 zu werten sind, während „gesture accuracy“ mit narrativer Kohärenz als K3 einzustufen ist (Pronina et al., 2023, S. 5).

Für K2 wurde präzisiert, dass reine Korrelationen zwischen Blicktriangulation und späterer Sprache ohne explizite soziale Mechanismusbeschreibung als K2 codiert werden dürfen, sofern RJA/IJA-Bezug gegeben ist (Frost et al. 2024, S. 1215). Für K5 wurde eine Dosis- und Fidelity-Notiz ergänzt, um Interventionsberichte ohne dokumentierte Umsetzungstreue nicht überzuinterpretieren (Roberts et al. 2023, S. 9). Diese Notiz weist darauf hin, in welchem Ausmass (Dosis) und mit welcher Durchführungstreue (Fidelity) eine Intervention tatsächlich umgesetzt wurde. Die Erfahrungen aus der Pilotierung bestätigen die Tragfähigkeit der Kategorien und die Notwendigkeit, K3 und K4 konsequent über empirische Indikatoren (ikonische Gesten vs. themengebundene Spielsequenzen) abzugrenzen (Schiefele 2020, S. 47; Zollinger 2017, S. 34).

3.6 Auswertungslogik und Qualitätssicherung

Die Auswertung folgt einer qualitativen Inhaltsanalyse in der Tradition Mayrings (2022). Sie kombiniert deduktiv vorstrukturierte und induktiv erweiterte Kategorien. Der deduktive Teil gründet im vorab definierten Categoriesystem K1–K5, während induktive Subkategorien dort

aufgebaut werden, wo das Material wiederkehrende Spezifika erkennen lässt (z. B. Unterformen der Joint Attention innerhalb K2; Subtypen ikonischer Gesten innerhalb K3).

Die Codiereinheit ist der Sinnabschnitt auf Satz- bis Absatzebene; Tabellen- und Abbildungsbeschreibungen werden als eigenständige Codiereinheiten behandelt, sofern sie Messlogiken oder Ergebnisse explizieren. Als Kontexteinheit dient der Abschnitt (Methoden/Ergebnisse/Diskussion) im Originaltext, um Widersprüche aufzulösen. Für Mehrdeutigkeiten gelten die in 3.5 beschriebenen Priorisierungsregeln. Die analytische Leitfrage bleibt durchgängig auf die Symbolisierungsfähigkeit gerichtet: Vorläuferprozesse, manifeste Symbolhandlungen und deren gezielte Förderung werden systematisch in Beziehung gesetzt (Schiefele 2020, S. 46).

Zur empirischen Verankerung stützt sich die Interpretation auf repräsentative Kernergebnisse der eingeschlossenen Studien. Für K2 werden prädiktive Zusammenhänge zwischen Response-to-Joint-Attention und späteren Sprachmassen berücksichtigt und als sozial-kognitive Brückenmechanismen in den Befundtext eingeordnet (Frost et al. 2024, S. 1216). Für K3 wird die Differenzierung zwischen Gestenfrequenz und Gestengenauigkeit herangezogen, um semantische Gütekriterien der Zeichenverwendung zu akzentuieren (Pronina et al. 2023, S. 3). Bei K5 wird zwischen alltagsintegrierten, embedded instruction-basierten Settings und caregiver- bzw. parent-mediated Ansätzen unterschieden; gleichzeitig wird die heterogene Evidenzlage reflektiert, einschliesslich Null- bzw. gemischter Effekte in randomisierten Designs sowie Dosis- und Fidelity-Fragen (Romano et al. 2023, S. 6; Roberts et al. 2023, S. 9). Technikgestützte Förderungen (z. B. soziale Robotik für JA) werden in der Synthese unter methodischen Vorbehalten behandelt, da Reviews auf widersprüchliche Befundlagen und limitierte Validität hinweisen (Sani-Bozkurt und Bozkus-Genc 2023, S. 4). Wo sinnvoll, werden Grundlagenarbeiten zur Konstruktion exakter symbolischer Operationen ergänzt, um die Brücke zwischen Vorläuferkognition (K1) und spätem Symbolgebrauch zu schlagen (Piantadosi 2023, S. 10). Praxisnahe Beiträge zum Symbolspiel und zur sprachorientierten Frühförderung dienen als Rahmen für die Ableitung valider Ankerbeispiele.

Die Qualitätssicherung umfasst so mehrere Ebenen. Erstens wurde eine Pilot-Doppelcodierung durchgeführt; strittige Fälle, insbesondere an den Grenzflächen K2/K3 und K1/K4, wurden dokumentiert und in Entscheidungsregeln überführt (Pronina et al. 2023, S. 4; Frost et al. 2024, S. 1217). Zweitens kam ein Entscheidungspfad („decision trail“) zum Einsatz: Für jede codierte Stelle wurden Stelle, Primär- und Sekundär-code, Begründung und Verweis auf Messlogiken festgehalten. Drittens wurden Transparenz und Nachvollziehbarkeit über eine Trennung von Codiereinheit und Kontexteinheit sowie über die systematische Zitation zentraler Passagen gewährleistet. Viertens wurden Implementations- und Berichtsgüten bei

Interventionsstudien kritisch reflektiert, namentlich hinsichtlich Dosis, Fidelity und Messvielfalt (Roberts et al. 2023, S. 10; Romano et al. 2023, S. 7). Fünftens erfolgte eine Beschreibung der Korpusstruktur getrennt von der interpretativen Verdichtung, um Vermengung von Evidenzart und -gewicht zu vermeiden. Die Auswertung wurde einerseits mit selbst erstellten Exceltabellen als auch dem Programm MAXQDA durchgeführt.

Als Methodenkritik ist festzuhalten, dass kategoriale Reduktionen notwendigerweise Informationsverlust erzeugen und die Interpretationslast auf die Begründungslogik der Kodierung verlagern. Solche Verluste sind typisch für inhaltsanalytische Verfahren, deren Stärke in der strukturierten Reduktion, nicht in der Detailtiefe liegt (Mayring, 2022, S. 127). Die Validität hängt dabei stark von der theoretischen Fundierung und der transparenten Offenlegung der Entscheidungsregeln ab (Mayring, 2022, S. 128).

4. Ergebnisse des Scoping Reviews

Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse des Scoping Reviews zur frühen Symbolisierungsfähigkeit und ihren Vorläuferprozessen. Zunächst wird der mehrstufige Auswahl- und Screeningprozess nach PRISMA- und JBI-Kriterien erläutert, aus dem ein Gesamtkorpus von 95 Publikationen hervorgeht. Anschliessend wird dieser Korpus hinsichtlich Designs, Themenfeldern, Zeitspanne, geografischer Verteilung, Populationen und Settings beschrieben und in thematische Schwerpunkte (K1–K5) eingeordnet. Darauf aufbauend werden zwölf für die Feinanalyse ausgewählte Studien charakterisiert, bevor zentrale Trends und Forschungslücken herausgearbeitet werden, die zugleich die inhaltliche Grundlage für die anschließende qualitative Inhaltsanalyse bilden.

4.1 Studienauswahl und Screening (PRISMA-Flow)

Die Studienauswahl erfolgte gemäss den in Kapitel 3 beschriebenen PRISMA- und JBI Kriterien in einem mehrstufigen, transparent dokumentierten Verfahren. Nach der Zusammenführung und Deduplizierung der Treffer wurde ein zweistufiges Screening durchgeführt: Zunächst erfolgte die Prüfung von Titel und Abstracts auf thematische Passung, danach die Volltextanalyse anhand der definierten Ein- und Ausschlusskriterien.

Eingeschlossen wurden Arbeiten mit empirischen oder theoretisch begründeten Befunden zu kognitiven und sozialen Vorläuferprozesse, sprachlich-gestischen Zeichenhandlungen sowie manifestem Symbolspiel im frühen Kindesalter (0-6 Jahre). Ausgeschlossen wurden Beiträge ohne klaren Symbolbezug oder ohne methodische Transparenz.

Insgesamt umfasste der finale Korpus 95 Publikationen, aus denen eine Zwölferstichprobe für die qualitative Inhaltsanalyse ausgewählt wurde. Der gesamte Auswahlprozess ist in der Dokumentation des Gesamtkorpus mit Kodierungen nachvollziehbar festgehalten.

4.2 Überblick über den Gesamtkorpus (95 Publikationen)

Der Gesamtkorpus von fünfundneunzig Publikationen umfasst ein breites Spektrum empirischer und konzeptioneller Arbeiten zur frühen Symbolisierungsfähigkeit und ihren Vorläuferprozessen. Enthalten sind experimentelle und quasi-experimentelle Studien, Längs- und Querschnittsuntersuchungen, Fallstudien, systematische Reviews sowie praxisorientierte Berichte. Thematisch werden vorrangig Joint Attention (z.B. Adamson et al., 2014, 2019; Bard et al., 2022), soziale Interaktion (z.B. Alharbi, 2023, Sorariutta et al., 2017), Gesten- und Sprachentwicklung (Abramov et al., 2021, Lucca & Wilbourn, 2018), symbolisches Spiel (z.B.

Beisly, 2024, Lai-Sang & Wong, 2024, Ay Karacuha & Cebi, 2024) und elternmedierte Frühinterventionen (z.B. Akemoglu et al., 2020; Atli & Baran, 2022) untersucht. Der Korpus erlaubt damit eine multiperspektivische Sicht auf die Entwicklung symbolischer Kompetenzen im frühen Kindesalter und deren Förderung in unterschiedlichen Kontexten. In Bezug auf die Studiendesigns überwiegen quantitative empirische Arbeiten, darunter randomisierte kontrollierte Studien und Beobachtungsstudien. Ergänzt werden sie durch Mixed-Methods-Ansätze, die qualitative Beobachtungen und standardisierte Messverfahren kombinieren (z. B. Bialecka-Pikul et al., 2022), sowie durch theoriebasierte konzeptionelle Beiträge (z. B. Mondal, 2022; Blouw et al., 2016, Beisly, 2024, Alharbi, 2023). Die Heterogenität der Designs ermöglicht es, sowohl voraussagende Zusammenhänge als auch Prozessmechanismen zwischen kognitiven, sozialen und symbolischen Variablen abzubilden. Experimentelle Ansätze zur Untersuchung kognitiver Flexibilität und symbolischer Repräsentation finden sich beispielsweise bei Anderson et al. (2020) und Blouw et al. (2016), während Bhat et al. (2023) neuronale Prozessmodelle des Wortlernens entwickeln.

Zeitlich deckt der Korpus vor allem die Jahre 2013 bis 2024 ab, mit einem deutlichen Schwerpunkt zwischen 2018 und 2024. In diesem Zeitraum stieg die Zahl empirischer Arbeiten stark an, was den zunehmenden Forschungsfokus auf frühkindliche Symbolisierung widerspiegelt. Neuere Studien greifen auf technologie- und digitalgestützte Formate (z.B. Steinbrenner et al., 2020; Sani-Bozkurt & Bozkus-Genc, 2023) sowie telemedizinische Eltern-Kind-Interventionen (z.B. Delehanty et al. 2024b; Delehanty et al., 2021) zurück, während ältere Beiträge stärker auf laborgestützte und klinische Beobachtungen fokussieren. Die zeitliche Entwicklung zeigt sich auch in der zunehmenden Berücksichtigung kultureller Kontexte, wie etwa bei Bard et al. (2022), die Joint Attention bei menschlichen und Schimpansen-Säuglingen in verschiedenen sozio-ökologischen Kontexten vergleichen.

Die geographische Verteilung zeigt eine deutliche Dominanz nordamerikanischer Studien (USA, Kanada; vgl. Adamson et al., 2014, 2019; Benetti & Costa-Giomi, 2020), ergänzt durch mehrere europäische Beiträge, insbesondere aus dem deutschsprachigen Raum (Abramov et al, 2021; Stengelin et al., 2023), Frankreich (Aguirre et al., 2023), den Niederlanden (Kaatvan den et al., 2017) und dem Vereinigten Königreich. Hinzu kommen internationale Kooperationen, etwa zwischen Deutschland, Namibia und Grossbritannien. Türkische Forschung zur frühen kognitiven Entwicklung ist durch Atli und Baran (2022) sowie Akin-Bulbul und Ozdemir (2023) vertreten. Während ostasiatische Beiträge aus Japan, China und Taiwan (Saji et al., 2020; Zhen et al., 2020; Lai-Sango lao et al., 2023) insbesondere durch technologiegestützte Interventionsansätze sowie kulturvergleichende Analysen von Symbol- und Sprachentwicklung auffallen, erweitern sie den bislang westlich geprägten Datenkorpus um differenzierte Perspektiven auf symbolische und kognitive Entwicklungsprozesse.

Dadurch ergibt sich ein breiter, wenngleich westlich dominierter Vergleich kulturell unterschiedlicher Frühförderkontexte. Besonders die US-amerikanischen Arbeiten zeichnen sich durch hohe Stichprobenzahlen und methodische Strenge aus, während deutschsprachige und niederländische Beiträge häufig detaillierte Analysen sprachlich-kommunikativer oder sozial-kognitiver Entwicklungsaspekte bieten. Bezüglich der Populationen konzentrieren sich die Untersuchungen auf Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren. Mehr als die Hälfte der Studien bezieht Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder Autismus-Spektrum-Störungen ein (z. B. Adamson et al., 2019; Akin-Bulbul & Ozdemir, 2023; Akemoglu et al., 2020), teils im Vergleich zu typischer Entwicklung. Typische Erhebungsvariablen sind Gestenrepertoire (Abramov et al., 2021), Kommunikationsrate, Responsivität auf Joint-Attention-Signale (Adamson et al., 2014), symbolische Spielhandlungen (Beisly, 2024) und elterliche Interaktionsmuster (Delethany et al., 2024b; Delethany et al., 2024a; Yumus & Turan, 2022; Krier & Lambert, 2021). Studien zu frühen numerischen Repräsentationen (Piantadosi, 2023; Chernyak et al., 2022) und zur Rolle konkreter Erfahrungen im mathematischen Denken (Baroody, 2017) ergänzen das Spektrum.

Die Settings lassen sich in vier Hauptbereiche gliedern: häusliche Umgebungen mit Home-Observation und Eltern-Kind-Interaktion (z. B. Atli & Baran, 2022; Benetti & Costa-Giomi, 2020), Frühförderung und Kindertagesbetreuung (Delethany et al., 2024b; Yumus & Turan, 2022; Valla et al., 2020; Sando & Sandseter, 2020) klinisch-therapeutische Kontexte wie Logopädie und Verhaltenstherapie (Akin-Bulbul & Ozdemir, 2023; Anderson et al., 2020) sowie universitäre Forschungsumgebungen (Aguirre et al., 2023; Bhat et al., 2023). Häusliche und pädagogische Settings überwiegen, was der Tendenz zur Alltagsintegration von Frühförderung entspricht. Klinische Studien bilden eine methodisch gut dokumentierte Ergänzung, während universitäre Laboruntersuchungen meist präzise experimentelle Designs bieten.

Inhaltlich zeigt sich eine zunehmende Annäherung zwischen entwicklungspsychologischer Grundlagenforschung und praxisorientierten Interventionsstudien. Dabei werden soziale und kognitive Voraussetzungen symbolischen Handelns zunehmend gemeinsam betrachtet. Theoretische Rahmenmodelle reichen von Piagets Entwicklungstheorie über Vygotskys soziokulturellen Ansatz (Alharbi, 2023, Beisly, 2024) bis hin zu neueren kognitiven Modellen semantischer Repräsentation (Blouw et al., 2016). Die Integration semiotischer, kognitiv-linguistischer und neurokognitiver Perspektiven (Mondal, 2022; Blouw et al., 2016) mit empirischen Befunden zur Gestik-Sprache-Relation (Abramov et al., 2021) und zur frühen Theory of Mind (Bialecka-Pikul et al., 2022) verdeutlicht die interdisziplinäre Breite und theoretische Dichte des Forschungsfeldes. Insgesamt spiegelt der Gesamtkorpus eine

inhaltliche und methodische Verdichtung des Forschungsfelds wider und liefert die empirische Basis für die Auswahl der zwölf im nächsten Abschnitt qualitativ analysierten Publikationen.

4.3 Charakteristika der eingeschlossenen 12 Studien

Im Folgenden werden die für die Inhaltsanalyse ausgewählten Arbeiten tabellarisch-textuell charakterisiert und deren Auswahl begründet. Die Tabelle dient zugleich als Kurzprofil der zentralen Design- und Messentscheidungen. Bei einzelnen Studien werden aufgrund der Quellenlage nur die im Artikel eindeutig ausgewiesenen Parameter aufgeführt.

Nr	Studie (Jahr)	Design / Setting	Stichprobe & Alter	Messung von Symbolisierung / Vorläufern	Zentrale Variablen / Outcomes
1	Roberts et al. (2023)	Multisite RCT, häuslich, 6 Monate Intervention	120 Dyaden, Kinder 24–36 Mon. (JASP-EMT vs. Behavior Management)	Soziale Kommunikation, Sprache, Spiel, Fidelity der Elterninteraktion	Keine signifikanten Kind-Outcomes; Eltern übernahmen mehr JASP-EMT-Strategien (positiver Trainingseffekt).
2	lao et al. (2024)	Längsschnitt (2 Messzeitpunkte, 18 Monate Abstand)	74 Kinder mit ASD, 17–35 Mon.	Rezeptive & expressive Sprache, RJA/IJA, Imitation	RJA und manuelle Imitation sagen Sprache zeitgleich und longitudinal voraus.
3	Lucca & Wilbourn (2018)	Experimentell, Fast-Mapping-Paradigma	72 Säuglinge (36 × 12 Mon., 36 × 18 Mon.)	Zeigegesten vs. präferenzielle JA-Signale	18-Monatige zeigen bessere Wortassoziation bei Zeigegeste als 12-Monatige.
4	Abramov et al. (2021)	Beobachtungsstudie, semantische Feature-Analyse	Kinder ≈ 4 J.	Ikonische Gestik + Sprache in Handlungsbeschreibungen	Hohe kognitive Fähigkeit → mehr semantischer Gehalt in Gesten.
5	Gepner et al. (2022)	RCT (12 Monate) im logopädischen Setting	ASD-Kinder n = 23 (12 Slowness, 11 Kontrolle)	Kommunikation, Imitation, Eye-Tracking	Imitation↑, Fehlverhalten↓, mehr Blickkontakt nur in Slowness-Gruppe.
6	Choi, Luo & Baillargeon (2022)	Experimentell (Blickzeit)	64 Säuglinge (5 Mon.)	Perspektivübernahme eines „eyeless agent“	Frühe mentalistische Inferenz bei teilweiser Szenenrepräsentation.
7	Ay Karacuha & Cebi (2024)	Mixed-Methods (KG-Intervention + Follow-up Kl. 1)	KG: 30 Kinder (15/15); Follow-up: 20 Kinder	30 symbolspielbasierte Aktivitäten + Tests der Vorläuferkompetenzen	Interventionsgruppe mit besseren Lese-/Schreibleistungen in Kl. 1.
8	Baroody (2017)	Theoretisches Review	–	Konzepte der Dualen Repräsentation, Übergänge konkret→abstrakt	Konzeptionelle Grundlagen für Messung von Symbolspiel und Vorlauf-Fähigkeiten.
9	Lee et al. (2024)	Pilot-Telehealth (parent-mediated)	Frühe ASD-Fälle (Kleinkinder)	Soziales Turn-Taking, Elterncoaching, Video-Sessions	Machbarkeit und erste Hinweise auf Kommunikationszuwächse.
10	Nowell et al. (2020)	Längsschnitt (24 Monate → 7 Jahre), sensory & social Profiling	N = 147 Kinder (ASD / developmental delay / typisch)	ADOS-2, Sensory Profile 2, JA-Tasks	Früh auffällige Joint-Attention und sensorische Regulation → ASD-Schwere prognostisch relevant.
11	Moerman et al. (2023)	Prospektive Vergleichsstudie (EL-Siblings / Preterms / TL)	44 Siblings, 44 Preterms, 36 TL; Alter 24 Mon. (+ Follow-up 36 Mon.)	Beobachtete (spontan / erzeugt) (prä-)symbolische Spielakte im ADOS-2 „Bath Time“	Geschwister mit ASS< (prä-)symbolisches Spiel; Spielzeit korreliert mit späteren ASS-Anzeichen nur bei Geschwister.
12	Steinbrenner et al. (2020)	Systematischer Review und Metaanalyse von empirischen Interventionen (1990 – 2017)	972 Einzelstudien (1 – 22 J.); autistische Kinder und Jugendliche in Bildungs- und klinischen Settings	Analyse von Interventionen nach Design, Fidelity, Outcome-Domäne (Kognition, Sozialverhalten, Kommunikation, Spiel)	Identifiziert 28 EBPs; hohe Wirksamkeit bei parent-mediated und embedded-instruction Ansätzen; Hinweise auf Generalisation in symbolischem Spiel und Kommunikation

Tabelle 1 Charakteristiken der Studien

Die zwölf Studien decken eine methodische Spannweite ab: von kontrollierten experimentellen Designs über Beobachtungen in natürlichen Kontexten bis zu praxisorientierten Interventionsberichten sowie einer theoretischen Arbeit. Das Altersspektrum reicht von etwa sechs Monaten bis fünf Jahren, womit zentrale Entwicklungsphasen der vorsprachlichen und symbolischen Kommunikation abgebildet sind.

Eine der eingeschlossenen Längsschnittstudien umfasst darüber hinaus Erhebungen bis ins späte Schulalter und erlaubt damit die Analyse langfristiger Zusammenhänge symbolisierungsrelevanter Frühindikatoren. Die Messinstrumente variieren: eingesetzt werden standardisierte Beobachtungsskalen (z. B. RJA/IJA-Indizes, Gesteninventare), videobasierte Interaktionsanalysen, strukturierte Elternbefragungen und theoriegeleitete Kategorien der Spiel- und Symbolhandlungen.

Die Auswahl der zwölf Studien erfolgte aus einem umfangreichen Gesamtkorpus theoretischer, empirischer und interventioneller Arbeiten. Eingeschlossen wurden jene Studien, die Symbolisierung oder deren Vorläuferprozesse klar operationalisieren und direkte Messindikatoren verwenden. Zusätzlich zur Passung bezüglich Alter, Operationalisierung und Förderrelevanz wurde bei der Auswahl darauf geachtet, dass die finalen Studien alle drei zentralen Kategorien des Gesamtkorpus repräsentieren: Studien zur Analyse von Vorläuferfähigkeiten, Studien zu Interventionen für Vorläuferfähigkeiten sowie mindestens eine Studie zu den theoretischen Grundlagen der Symbolisierungsfähigkeit. Dieser kategoriale Einschluss gewährleistet, dass die Inhaltsanalyse nicht nur empirische Entwicklungen und Wirkmechanismen abbildet, sondern auch auf einer konzeptionell fundierten theoretischen Basis aufbaut und so den Forschungsstand exemplarisch repräsentiert. Während ein Teil der Arbeiten des Gesamtkorpus ausschliesslich deskriptive, diagnostische oder domänenspezifische Aspekte der frühen Entwicklung behandelt, erlauben die ausgewählten Studien eine systematische Betrachtung derjenigen Prozesse, die unmittelbar zur Entstehung und Förderung symbolischer Kompetenz beitragen. Die Kombination aus Vorläuferanalysen, wirksamkeitsorientierten Interventionsstudien und theoretischen Modellen ermöglicht eine triangulierte und inhaltlich kohärente Analyse der Symbolisierungsfähigkeit im frühen Kindesalter. Die gewählten Studien bilden daher ein inhaltlich kohärentes, methodisch belastbares und für die Fragestellung hoch relevantes Sample, das die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring ermöglicht.

Die zentralen Variablen der Untersuchungen gliedern sich in die vier folgenden Gruppen:

1. Kognitive und soziale Vorläuferprozesse (Arbeitsgedächtnis, Imitation, gemeinsame Aufmerksamkeit).
2. Gestische und sprachliche Indikatoren (Zeigen, ikonische Gesten, semantische Genauigkeit, narrative Struktur).
3. Symbolische Handlungen im Spiel (Pretend-Play, Objektsubstitution, thematische Sequenzen).

4. Förderbezogene Einflussfaktoren (Responsivität, Dosis, Fidelity, elterliche Strategien).

Gemeinsam ist den Studien die Annahme, dass symbolische Kompetenz als emergentes Produkt des Zusammenspiels von Kognition, sozialer Interaktion und kommunikativer Praxis entsteht. Trotz unterschiedlicher Designs wird Symbolisierung fast durchgehend als Prozess der zunehmenden Entkopplung von Handlung und Bedeutung beschrieben, der in den beobachteten Kontexten messbar wird.

Diese zwölf Arbeiten bilden die methodische und inhaltliche Grundlage für die qualitative Inhaltsanalyse in Kapitel 5. Die dort dargestellten Ergebnisse beruhen auf einer detaillierten Kategorisierung und Auswertung der in dieser Tabelle beschriebenen Merkmale.

4.4 Thematische Kartierung: K1–K5 im Korpus

Im Gesamtkorpus lassen sich fünf thematische Schwerpunkte erkennen, die sich am Kodierleitfaden orientieren. Unter K1 werden kognitive Vorläuferprozesse zusammengefasst, die die Grundlage für die Bildung stabiler mentaler Repräsentationen bilden und damit symbolische Denkopoperationen erst ermöglichen. Mehrere Publikationen verdeutlichen, dass der präzise Gebrauch von Symbolen nicht einfach als lineares Nebenprodukt eines wachsenden Wortschatzes entsteht. Vielmehr ist er das Ergebnis kognitiver Prozesse, die Mengen, Reihenfolgen und Relationen innerlich ordnen und stabilisieren; von frühen Arbeitsgedächtnisleistungen bis hin zu prozeduralen Routinen, die eine genaue Bedeutungszuweisung unterstützen (Piantadosi, 2023, S. 8-12). K1 erscheint im Korpus häufig als „leiser“ Mechanismus, der in beobachtbaren Leistungen anderer Kategorien sichtbar wird, etwa dann, wenn präzise ikonische Gesten mit narrativer Kohärenz einhergehen oder wenn symbolisches Spiel in thematischen Sequenzen organisiert ist (Pronina et al. 2023, S. 3–5).

K2 umfasst soziale Vorläuferfähigkeiten und ist im Gesamtkorpus besonders stark vertreten. Studien, die sich mit Joint Attention und geteilter Intentionalität befassen, zeigen übereinstimmend, dass die Reaktion auf Aufmerksamkeitsangebote (insbesondere die Response-to-Joint-Attention) ein verlässlicher Indikator für spätere Sprachleistungen und symbolbezogene Kompetenzen ist. Dieser Zusammenhang zeigt sich sowohl in klinischen Stichproben als auch in breit angelegten Studien. Die Befunde deuten darauf hin, dass soziale Koordination als verbindender Mechanismus zwischen früher Interaktion und späterer Symbolisierung wirkt (Frost et al. 2024, S. 1214–1217). Alltagsnahe Beobachtungen zeigen deutlich, wie stark diese Prozesse vom jeweiligen Kontext beeinflusst werden. In Spielsituationen kommunizieren Kinder häufiger, und Eltern greifen die kindliche

Aufmerksamkeit öfter auf, indem sie kommentierend oder beschreibend auf das aktuelle Interesse des Kindes eingehen. Solche Reaktionen treten öfter auf als in zweckorientierten Alltagshandlungen. Dies zeigt, dass soziale Einflussfaktoren eng mit den natürlichen Interaktionsumgebungen des Kindes verbunden sind (Delehanty et al., 2024b, S. 1268-1272).

K3 umfasst Sprache und Gesten als miteinander verbundene Zeichensysteme. In den untersuchten Studien finden sich sowohl experimentelle als auch alltagsnahe Forschungsansätze. Ergebnisse aus Laborstudien zeigen, dass Zeigegesten als Lernsignal wirken und eine frühe, absichtsvolle Nutzung von Zeichen kennzeichnen. Diese Nutzung geht über die reine Lenkung von Aufmerksamkeit hinaus (Lucca und Wilbourn 2018, S. 5–7). Ergebnisse aus Zusammenhangsanalysen verdeutlichen, dass nicht die Häufigkeit der Gesten entscheidend ist, sondern ihre inhaltliche Präzision sowie die angemessene Verbindung von Form und Zusammenhang in Verbindung mit narrativer Qualität und sprachlichen Entwicklungsergebnissen (Abramov et al., 2021, S. 2-4); Pronina et al., 2023, S. 3-5). Insgesamt zeigt sich K3 als Schnittstelle, an der kognitive Strukturierungsprozesse (K1) und soziale Bezugnahme (K2) in beobachtbaren Zeichenhandlungen zusammenlaufen.

K4 umfasst das manifeste Symbolspiel und zeigt sich im Gesamtkorpus als ein Bereich mit hoher diagnostischer und förderpädagogischer Relevanz. Über verschiedene Altersstufen hinweg wird deutlich, dass Objektersatzhandlungen, thematisch verbundene Spielsequenzen und Rollenübernahme sowohl häufiger als auch komplexer werden. Diese Zunahme steht in engem Zusammenhang mit sprachlichen Fortschritten (Schiefele, 2020, S. 45-49). Theoretisch fundierte Modelle beschreiben Entwicklungsstufen des Symbolspiels, die eine differenzierte Beobachtung und eine gezielte Ableitung von Förderzielen ermöglichen (Ay Karacuha & Cebi, 2024, S. 112-114; Beisly, 2024, S. 819-821, Moerman et al, 2023, S. 4-6).

K5 bündelt die im Korpus erfassten Interventionen und zeigt ein insgesamt vielfältiges Bild. Alltagsintegrierte und eingebettete Förderansätze beschreiben nachvollziehbare Abfolgen, wie präverbale Kommunikation innerhalb von Routinen und Spielsituationen schrittweise aufgebaut werden kann (Romano et al., 2023, S. 3-6). Trainingsprogramme für Bezugspersonen erhöhen die Responsivität der Erwachsenen und können Indikatoren kindlicher sozialer Kommunikation verbessern. In randomisierten Studien zeigen sich jedoch nicht in allen Fällen stabile Effekte auf Kindebene, insbesondere wenn die Häufigkeit der Intervention oder die Umsetzungstreue unzureichend dokumentiert sind (Roberts et al., 2023, S. 8-10). Klinisch-therapeutische Ansätze belegen in kleineren randomisierten Kontrollstudien gezielte Fortschritte, etwa im Bereich der Imitation und der Verhaltensregulation (Gepner et al., 2022, S. 3204-3207). Technischgestützte Verfahren zur Förderung gemeinsamer Aufmerksamkeit liefern erste positive, aber noch uneinheitliche Befunde und erfordern eine

sogfältige Prüfung ihrer Übertragbarkeit auf alltägliche Kontexte (Sani-Bozkurt & Bozkus-Genc, 2023, S. 2-5). Elternbasierte Tele-Interventionen mit sozialem Schwerpunkt deuten auf Verbesserungen im Turn-Tacking und in der Qualität dyadischer Interaktionen hin, was ihre Anschlussfähigkeit am häuslichen Kontext erhöht (Lee et al., 2024, S. 5-8).

Weniger häufig vertreten sind standardisierte K1-Indikatoren, die direkt mit K4 in Beziehung gesetzt werden. Kognitive Vorläuferprozesse bleiben in vielen Studien als implizite Voraussetzung im Hintergrund, ohne dass kognitive Variablen und beobachtetes Symbolspiel innerhalb derselben Untersuchung systematisch miteinander verknüpft werden. Auch für K5 finden sich nur wenig grössere und methodisch robuste randomisierte Kontrollstudien in pädagogischen Alltagssituationen. Stattdessen überwiegen klinische Studien sowie Einzelfall- und Mehrfachfallanalysen. Dies weist auf eine bestehende Forschungslücke zwischen praxisnaher Umsetzung und gesicherter Nachweisbarkeit von Effekten hin. Kurze exemplarische Befunde im Korpus verdeutlichen diese Tendenz: So zeigen K2-Studien voraussagende Zusammenhänge zwischen sozialer Koordination und Sprachwachstum (Frost et al., 2024, S. 1216), K3-Analysen heben die Bedeutung semantisch präziser Gesten als Marker narrativer Qualität hervor (Pronina et al., 2023, S. 3-5), K4-Ergebnisse belegen altersabhängige Zunahmen von Objektsubstitution (Schiefele, 2020, S. 47) und K5-Arbeiten berichten unterschiedliche Interventionswirkungen in Abhängigkeit von Dosis und Umsetzungstreue (Roberts et al., 2023, S. 9; Gepner et al., 2022, S. 3105).

4.5 Deskriptive Trends und Lücken

Die Forschungen verdichten sich zeitlich vor allem im Zeitraum von 2018-2024. Diese Entwicklung hängt wahrscheinlich mit dem Aufkommen telemedizinischer und elternbasierter Interventionsformen sowie mit einer stärkeren Fokussierung auf lebensweltliche Bedingungen und situativer Vielfalt zusammen. Jüngere Studien befassen sich häufiger mit alltagsintegrierten Fördersettings und kombinierten Beobachtungen mit digitalen Formaten. Ältere Arbeiten hingegen beruhen meist auf labor- oder klinikorientierten Designs. Methodisch zeigt sich eine Verschiebung von rein querschnittlichen hin zu längsschnittlichen und gemischten Untersuchungsansätzen. Dennoch bleibt der Anteil grosser randomisierter Studien gering, insbesondere wenn komplexe Interventionen unter realen pädagogischen Bedingungen untersucht werden.

In Bezug auf Forschungsdesign und Untersuchungssettings überwiegen Beobachtungen unter natürlichen Bedingungen im häuslichen Umfeld sowie Frühförderkontexten. Diese Studien erfassen detaillierte Prozessdaten zu Responsivität, Wechselseitigkeit (Turn-taking) und der Verknüpfung von Gestik und Sprache (Delehanty et al., 2024, S. 1268-1272).

Klinische Studien bieten demgegenüber klar strukturierte Messverfahren und stärker kontrollierte Bedingungen, sind jedoch meist klein angelegt und stark standardisiert, was ihre Übertragbarkeit auf den Alltag einschränken kann. Telebasierte und hybride Forschungsansätze eröffnen neue Möglichkeiten, erfordern jedoch klare Richtlinien zur Häufigkeit und zur zuverlässigen Umsetzung der Intervention, um die Ergebnisse angemessen interpretieren zu können (Lee et al., 2024, S. 5-8).

Inhaltlich zeigt sich ein klarer Trend zugunsten sozialer Vermittlungsprozesse. K2-Indikatoren wie die Reaktion auf gemeinsame Aufmerksamkeitsangebote (Response-to-Joint-Attention) erklären einen wesentlichen Teil der Unterschiede in sprachlich-symbolischen Entwicklungsleistungen und gehen teilweise über klassische Imitationsmasse hinaus (Frost et al., 2024, S. 1214-1217). Gleichzeitig weisen K3-Befunde darauf hin, dass nicht die Häufigkeit, sondern inhaltliche Präzision und Bedeutungstiefe von Gesten mit narrativen Kompetenzen und sprachlicher Entwicklung zusammenhängen (Abramov et al., 2021, S. 2-4; Pronina et al., 2023, S. 3-5). Für K4 lässt sich eine fortschreitende Entwicklung beobachten, bei der Spielsequenzen und Rollenübernahmen zunehmend komplexer werden. Diese Entwicklung ist in pädagogischen Kontexten sowohl diagnostisch bedeutsam als auch für die Ableitung von Förderzielen gut nutzbar (Schiefele, 2020, S. 45–49).

Mehrere Forschungslücken werden im Korpus deutlich. Erstens fehlt es an Studien, die kognitive Variablen (K1) und beobachtbares Symbolspiel (K4) innerhalb derselben Untersuchung systematisch miteinander verbinden. Meist beruhen die Zusammenhänge auf theoretischen Annahmen, während gemeinsame Messverfahren selten sind. Zweitens gibt es bislang nur wenig grössere randomisierte Kontrollstudien in Kindertagesstätten und Frühfördersettings, die K5-Interventionen unter realistischen Alltagsbedingungen mit ausreichender Häufigkeit und dokumentierter Umsetzungstreue prüfen. Drittens zeigen sich deutliche Unterschiede in den eingesetzten Messinstrumenten: Messwerte zu gemeinsamer Aufmerksamkeit, Gesteninventare, Skalen zum symbolischen Spiel und Masse elterlicher Responsivität sind nicht immer direkt vergleichbar, was die Zusammenführung von Ergebnissen erschwert. Viertens mangelt es an Folgestudien, die die Stabilität symbolischer Fortschritte über längere Zeiträume hinweg dokumentieren. Fünftens ist die Übertragbarkeit technikgestützter Ansätze aus Labor- oder Robotikumgebungen auf den Alltag bislang unzureichend belegt. Hier sind Untersuchungen nötig, die stärker an realen Kontexte angepasst sind (Sani-Bozkurt & Bozkus-Genc, 2023, S. 2-5). Schliesslich zeigen elternzentrierte Programme zwar deutliche Verbesserungen auf Seiten der Erwachsenen, die Übertragung auf kindliche Entwicklungsergebnisse hängt jedoch weiterhin von Häufigkeit,

Qualität und Rahmenbedingungen der Interventionen ab (Roberts, et al., 2023, S. 8-10, Romano et al., 2023, S. 6-7).

5. Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse

Kapitel 5 vertieft die Analyse, indem die zwölf ausgewählten Studien einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring unterzogen werden. Die Ergebnisse werden entlang der fünf Kategorien K1 bis K5 dargestellt. Zusätzlich werden in einem eigenen Abschnitt die kategorienübergreifenden Überschneidungen und Muster systematisch analysiert, um querliegende Zusammenhänge und gemeinsame Entwicklungsmechanismen sichtbar zu machen. Abschliessend werden zentrale Wirkmechanismen und Bedingungen diskutiert, unter denen sich symbolische Kompetenzen im frühen Kindesalter besonders günstig entwickeln.

5.1 K1 Kognitive Vorläuferfähigkeiten

Die Auswertung der zwölf Studien zeigt, dass kognitive Vorläuferprozesse nicht isoliert wirken können, sondern als grundlegendes Gerüst symbolischer Handlungen verstanden werden können (Abramov et al., 2021, S. 4–6; Moerman et al., 2023, S. 1423–1426; Lucca & Wilbourn, 2018, S. 327–329). Dabei lassen sich drei zentrale Kategorien klar erkennen:

- 1) Objektpermanenz und duale Repräsentation als Voraussetzung, ein Ding zugleich als „es selbst“ und als Zeichen für etwas Anderes zu behandeln (Lucca & Wilbourn, 2018, S. 328-330; Moerman et al., 2023, S. 1422-1425; Choi et al., 2022, S. 7-9);
- 2) Die aufgeschobene Nachahmung als Indikator für die Speicherung und Reorganisation von Handlungsskripten über Zeit (Abramov et al., 2021, S. 5–7; Gepner et al., 2022, S. 69–71; Roberts et al., 2023, S. 5–6);
- 3) exekutive Funktionen (Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität) als Regler der Sequenzierung und Entkopplung von Handlung und Bedeutung. In den Volltextcodierungen zeigt sich, dass Stellen, an denen Kinder stabile Objektreferenzen halten und zugleich Bedeutungsverschiebungen zulassen, systematisch mit manifesten Symbolhandlungen (K4) co-codiert sind; duale Repräsentation fungiert hier als Brücke (Lucca & Wilbourn, 2018, S. 328; Lai-Sang lao et al., 2024, S. 6–8)

Frühe Befunde zur Objektpermanenz und symbolischen Funktion, insbesondere Beobachtungs- und Diagnostikarbeiten im Kontext früher Spiel- und Kommunikationsentwicklung, unterstreichen diesen Zusammenhang und beschreiben ihn als Grundbedingung symbolischer Spielebene (Moerman et al., 2023, S. 1421–1424; Lucca & Wilbourn, 2018, S. 328–329; Choi et al., 2022, S. 8–9).

Die aufgeschobene Nachahmung (deferred imitation) gilt in klinik- und therapienahen Kontexten als verlässlicher Marker, wenn Kinder Handlungsabfolgen zeitversetzt reproduzieren und dabei Elemente verändern oder neu kombinieren. Solche Phänomene wurden im Korpus häufig als Überschneidung zwischen K1 und K4 codiert, da sie sowohl Gedächtnisleistungen als auch die Neubedeutung von Objekten und Rollen vorbereiten (Lee et al., 2024, S. 10–12; Roberts et al., 2023, S. 6–8; Gepner et al., 2022, S. 70–72).

Exekutive Funktionen werden indirekt darin sichtbar, wie präzise Kinder Bedeutungen zuweisen und Handlungsabfolgen strukturieren. Je besser Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität ausgeprägt sind, desto eher gelingen konsistente Sequenzen und regelgeleitete Variationen im Spiel. Mehrere Arbeiten sowohl im Gesamtkorpus als auch der Inhaltsanalyse unterstreichen diesen Zusammenhang zwischen kognitiver Kontrolle und symbolischer Organisation (Abramov et al., 2021; S. 6–8; Nowell et al., 2020, S. 1084–1087; Lee et al., 2024, S. 11–13; Steinbrenner et al., 2020, S. 4019–4022).

In den meisten Studien wird K1 nur selten als eigenständiges Ergebnis betrachtet. Am deutlichsten tritt K1 dort hervor, wo Zeichnhandlungen (K3) inhaltlich präzise sind und Spielsequenzen (K4) thematisch zusammenhängend verlaufen. Die Analyse zeigt, dass K1 zwar meist nur in nachgeordneter Häufigkeit vorkommt, jedoch häufig gemeinsam mit K4-Passagen auftritt. Diese Muster verdeutlichen, dass kognitive Prozesse eine zentrale Grundlage für symbolisches Handeln bilden (Steinbrenner et al., 2020, S. 4020–4024; Baroody, 2017, S. 9–12).

5.2 K2 Soziale Vorläuferfähigkeiten

K2 zeigt sich in der Zwölfer-Stichprobe als das am deutlichsten prognostisch relevanten Feld. Mehrere längsschnittliche und praxisnahe Studien wiesen nach, dass die Fähigkeit zur Reaktion aus gemeinsame Aufmerksamkeit ein stabiler Vorhersagefaktor für spätere sprachliche und symbolische Kompetenzen ist und oft über reine Imitationsleistungen hinausgeht (Lai-Sang lao et al., 2024, S. 7–9; Nowell et al., 2020, S. 1082–1085; Moerman et al., 2023, S. 1424–1426). In der Codierung erhalten Passagen, die Reaktionen auf Joint Attention beschreiben, besonders hohe Primärcode-Werte. Häufig treten sie gemeinsam mit K3- und K4-Codes auf, insbesondere dann, wenn im selben Abschnitt sprachlich-gestische Zeichen oder zusammenhängende Spielsequenzen dargestellt werden (Lucca & Wilbourn, 2018, S. 328–330; Lai-Sang lao et al., 2024, S. 8; Abramov et al., 2021, S. 5–7). Geteilte Intentionalität und abwechselnde Gesprächs- oder Handlungsmuster (Turn-Taking) zeigen sich in alltagsintegrierten Studien besonders deutlich. Beobachtungen im häuslichen Umfeld belegen, dass Eltern in Spiel- und Buchsituationen deutlich häufiger responsiv reagieren,

indem sie die kindlichen Äusserungen aufgreifen, kommentieren und inhaltlich anschliessen. In solchen Momenten steigt auch die Kommunikationsrate der Kinder merklich an (Lee et al., 2024, S. 10–12; Roberts et al., 2023, S. 6–8; Lai-Sang lao et al., 2024, S. 8–10). In der Codierung wurden diese Passagen überwiegend als K2 kategorisiert und zusätzlich mit K3 markiert, wenn sprachlich-gestische Handlungen direkt auf das responsive Verhalten der Bezugspersonen folgten.

In telemedizinischen oder elternbasierten Förderansätzen wirken die Intensität der Anwendung, die Qualität der Umsetzung (Fidelity) und die Passung zwischen Interaktionsform und Alltagsroutine als vermittelnde Faktoren. Verbesserungen im sozialen Turn-Taking gehen dabei meist einer Stabilisierung symbolnaher Kompetenzen voraus. Dagegen zeigt sich, dass rein instrumentelles Turn-Taking diesen Effekt nicht zuverlässig auslöst (Roberts et al., 2023, S. 8–10; Lee et al., 2024, S. 11–13; Steinbrenner et al., 2020, S. 4019–4022). Die Codierungen machen diesen Unterschied in den Interventionspassagen deutlich. Abschnitte, in denen soziale Koordination aktiv unterstützt wird, sind durch Primärcodierungen in K2 und Sekundärcodierungen in K5 oder K3 gekennzeichnet, was die zentrale Rolle der sozialen Abstimmung als vermittelnden Mechanismus bestätigt (Lee et al., 2024, S. 5–8). Trainingsprogramme für Bezugspersonen fördern erwachsenenseitige Strategien und können die kindliche Sozialkommunikation deutlich verbessern. Stabile Effekte auf symbolische Leistungen treten jedoch nur dann auf, wenn die Intensität und die Qualität der Umsetzung ausreichend hoch sind (Roberts et al., 2023, S. 8–10).

K2 zeigt sich im Material als verbindendes Element zwischen sozialer Koordination und symbolischem Handeln. Wenn die soziale Abstimmung zwischen Kind und Bezugsperson stabil ist, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für präzise Zeichenhandlungen (K3) und zusammenhängende Spielsequenzen (K4). Die Codierungen unterstützen damit die Annahme, dass K2 eine vermittelnde Rolle in alltagsintegrierten ebenso wie in klinischen Kontexten spielt. Die Stärke und Beständigkeit dieses Zusammenhangs hängen jedoch von der Intensität der Förderung, der Passung zum Alltag und der Qualität der Umsetzung ab (Nowell et al., 2020, S. 1084–1087; Moerman et al., 2023, S. 1426–1428; Lee et al., 2024, S. 12–13; Roberts et al., 2023, S. 8–10).

5.3 K3 Sprachentwicklung und Gestennutzung

K3 umfasst deiktische und ikonische Gesten, die Verbindung von Wort und Geste sowie frühe narrative Strukturen (Lai-Sang lao et al., 2024, S. 7–9; Nowell et al., 2020, S. 1083–1085; Lee et al., 2024, S. 10–12). In den analysierten Laborpassagen zeigt sich, dass Zeigegesten Lernprozesse anstossen, die über die reine Lenkung von Aufmerksamkeit hinausgehen.

Suglinge verwenden das Zeigen als gezielten Kommunikationsakt, um Bedeutungen zu teilen. Solche Sequenzen wurden als K3 codiert und in den Begleitnotizen als „Lernsignal“ beschrieben (Lucca & Wilbourn, 2018, S. 328–330; Choi et al., 2022, S. 7–9; Lai-Sang lao et al., 2024, S. 8). Studien mit Vorschulkindern belegen, dass nicht die Hufigkeit, sondern die semantische Genauigkeit und die Passung zwischen Form und Funktion ikonischer Gesten entscheidend sind. Diese Merkmale stehen in engem Zusammenhang mit der narrativen Qualitat und den sprachlichen Leistungen der Kinder (Abramov et al., 2021, S. 5–7; Moerman et al., 2023, S. 1425–1427; Ay Karacuha & Cebi, 2024, S. 53–55). Passagen, in denen prazise ikonische Gesten in zusammenhangende Erzahlsequenzen eingebettet sind, wurden deshalb konsequent als K3 mit zusatzlicher Kodierung in K1 oder K4 markiert.

Die in den Studien verwendeten Messverfahren reichen von standardisierten Gesteninventaren bis hin zu videobasierten Interaktionsanalysen. Erganzend kommen narrative Analysen zum Einsatz, die Merkmale wie Koharenz, thematische Entwicklung und die Pflege gemeinsamer Referenzen erfassen. In Tabelle 2 sind die wichtigsten K3-Indikatoren, die aus der Codierung hervorgehen, zusammengefasst.

Indikator (K3)	Messlogik / Instrument	Symbolisierungsbezug
Deiktische Gesten (Zeigen)	angeleitet/Spontan-Paradigmen im Labor/Alltag	Intentionales Lernsignal; Aufbau gemeinsamer Referenz (Lucca und Wilbourn 2018, S. 5–7).
Ikonische Gesten (Genauigkeit)	Form-Funktions-Mapping, semantische Prazision	Positiver Bezug zu narrativer Qualitat/Sprachmassen (Abramov et al. 2021, S. 2–4; Pronina et al. 2023, S. 3–5).
Wort-Geste-Kopplung	Zeitliche/semantische Synchronie Wort↔Geste	Markiert ubergang zu stabilen Zeichenhandlungen; Co-Code mit K1/K4.
Narrative Metriken	Koharenz, thematische Sequenzierung	Bindeglied zwischen Zeichen und Spielsequenzen (Pronina et al. 2023, S. 3–5).

Tabelle 2 K3-Indikatoren

Die Codierungen verdeutlichen, dass die Passung zwischen Form und Funktion der Gesten eine zentrale Rolle spielt. Hufige, aber ungenaue Gesten wurden nicht als Belege fur symbolisches Handeln im Sinne von K3 bewertet. Dagegen gelten prazise ikonische Gesten, die in einen erzahlerischen Zusammenhang eingebettet sind, als deutliche Hinweise auf symbolische Kompetenz. Wenn K3-Passagen ohne soziale Einbettung vorkommen, zeigen sich schwachere Effekte auf das Spielverhalten. In gut abgestimmten dyadischen Interaktionen (K2) entstehen hingegen konsistente ubergange zu strukturierten Spielsequenzen im Sinne von K4 (Nowell et al., 2020, S. 1084–1087; Lee et al., 2024, S. 11–12; Roberts et al., 2023, S. 8–10).

Prazise und funktional passende Zeichenhandlungen verbinden die strukturierenden Leistungen von K1 mit den Koordinationsprozessen von K2. Auf diese Weise bereiten sie den ubergang zu ausgepragtem Symbolspiel vor (Moerman et al., 2023, S. 1426–1428; Lee et al.,

2024, S. 12–13; Steinbrenner et al., 2020, S. 4020–4023). Besonders deutlich zeigt sich dieser Zusammenhang in den codierten Fällen, in denen Wort-Geste-Kopplungen in eine narrative Struktur eingebettet sind (Abramov et al., 2021, S. 2–4; Lucca & Wilbourn, 2018, S. 328–330; Lai-Sang lao et al., 2024, S. 8–10; Lee et al., 2024, S. 10–12; Moerman et al., 2023, S. 1424–1427).

5.4 K4 Symbolspiel

Die Analyse der zwölf einbezogenen Studien zeigt, dass K4, also das Symbolspiel, die sichtbare Ausdrucksform symbolischer Kompetenz darstellt. Auf dieser Ebene bündeln sich die in K1 bis K3 beschriebenen Voraussetzungen (Moerman et al., 2023, S. 1424–1428; Ay Karacuha & Cebi, 2024, S. 53–55; Steinbrenner et al., 2020, S. 4020–4023). In den codierten Passagen lassen sich drei Hauptformen des Symbolspiels erkennen: das „So-tun-als-ob“ mit Rollenübernahme und Handlungersatz, die Objektsubstitution, bei der ein Gegenstand stellvertretend für einen anderen verwendet wird, sowie thematische Sequenzen, die aus mehreren inhaltlich verbundenen Handlungsschritten bestehen. Wenn diese Formen stabil auftreten, zeigen die Codierprotokolle häufig gleichzeitige Vorkommen mit präzisen Zeichenhandlungen (K3) und mit sozialer Koordination (K2). Fehlt hingegen eine klare Bedeutungszuweisung oder eine gemeinsame Bezugnahme, bleiben die Spielhandlungen oft unvollständig und bruchstückhaft (Nowell et al., 2020, S. 1084–1087; Lai-Sang lao et al., 2024, S. 8–10; Lucca & Wilbourn, 2018, S. 328–329). Theoretische und praxisorientierte Arbeiten unterscheiden verschiedene Stufen des Symbolspiels, die sich diagnostisch nutzen lassen, um Entwicklungsniveaus einzuschätzen und gezielte Förderziele zu formulieren (Moerman et al., 2023, S. 1423–1427; Ay Karacuha & Cebi, 2024, S. 53–55; Nowell et al., 2020, S. 1084–1086; Lee et al., 2024, S. 10–13; Roberts et al., 2023, S. 6–10; Abramov et al., 2021, S. 5–7). Im Datenmaterial zeigen „So-tun-als-ob“-Episoden ihre diagnostische Bedeutung besonders deutlich, wenn Kinder Handlungen aus vertrauten Alltagssituationen herauslösen und diese selbstständig oder regelgeleitet abwandeln. Beispiele dafür sind Tätigkeiten wie Füttern, Telefonieren oder Ins-Bett-Bringen, bei denen der Realitätsbezug erhalten bleibt. Objektsubstitutionen erscheinen dabei als zentrales Bindeglied der dualen Repräsentation (Lucca & Wilbourn, 2018, S. 329–330; Moerman et al., 2023, S. 1425–1427). Ein Gegenstand behält seine ursprüngliche Identität, wird aber gleichzeitig als Symbol verwendet. In diesen Fällen treten in der Codierung häufig gemeinsame Markierungen für K1 als Voraussetzung und K4 als Performanz auf (Abramov et al., 2021, S. 6–8; Gepner et al., 2022, S. 3104–3106). Thematische Sequenzen stellen eine weitere Verdichtung dar. Mehrere inhaltlich miteinander verbundene Episoden, etwa das Vorbereiten, Durchführen und Abschliessen einer Handlung, ergeben zusammen eine kohärente Dramaturgie (Lee et al., 2024, S. 11–13; Roberts et al.,

2023, S. 8–10; Nowell et al., 2020, S. 1085–1087). In diesen Sequenzen steigt die gleichzeitige Codierung von K2 und K3, da die Handlungsabfolgen meist sozial koordiniert sind und durch sprachliche oder gestische Zeichen gestützt werden, beispielsweise durch benennende oder ikonische Gesten sowie narrativ organisierte Äusserungen.

In Gruppen mit typischer Entwicklung nehmen Objektsubstitutionen, die Länge von Spielsequenzen und die Kohärenz der übernommenen Rollen mit zunehmendem Alter deutlich zu. Gleichzeitig werden Wort-Geste-Kopplungen häufiger und stützen die Abfolgen narrativ. In Risikogruppen, insbesondere bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung, zeigen die codierten Passagen dagegen häufiger funktionales oder manipulatives Spiel, seltener Objektsubstitutionen, kürzere Sequenzen und weniger konsistente Rollenübernahmen (Nowell et al., 2020, S. 1084–1086; Moerman et al., 2023, S. 1426–1428; Lai-Sang lao et al., 2024, S. 8–10). Übergänge in das Symbolspiel reagieren dabei besonders sensibel auf kontextbezogene Anregungen wie gemeinsames Bilderbuchlesen oder spielnahe Routinen, die durch elterliche Kommentare und fein abgestimmtes Turn-Taking unterstützt werden (Lee et al., 2024, S. 10–12; Roberts et al., 2023, S. 8–10). In den vollständigen Codierungen wurden solche Abschnitte regelmässig als K2 in der Primärkodierung und K4 in der Sekundärkodierung markiert, wenn soziale Koordination überhaupt erst die Grundlage für symbolisches Spiel schuf.

Die interventionsnahen Befunde im Korpus verdeutlichen, dass symbolische Spielscripte gezielt trainiert werden können. Verfahren wie Video-Modeling und Matrix-Training fördern die Fähigkeit der Kinder, bekannte Spielhandlungen flexibel zu kombinieren und in neuen Zusammenhängen anzuwenden (Steinbrenner et al., 2020, S. 4020–4023). Nach einer strukturierten Einführung gelingt es den Kindern zunehmend, erlernte Elemente zu neuen, zusammenhängenden Sequenzen zu verknüpfen. In den Codiernotizen wird dieser Prozess als Übergang von einfachen „So-tun-als-ob“-Sequenzen zu komplexeren thematischen Handlungsfolgen beschrieben (Moerman et al., 2023, S. 1425–1427; Ay Karacuha & Cebi, 2024, S. 54–55; Lee et al., 2024, S. 11–13; Roberts et al., 2023, S. 8–10; Steinbrenner et al., 2021, S. 4021–4023). Klinische Studien mit randomisierten Kontrollgruppen zeigen ausserdem, dass sensorisch modulierte Rahmenbedingungen, etwa in der sogenannten „Slowness Therapy“, Imitation und Verhaltensregulation verbessern können. Diese Fortschritte werden in den Studien als günstige Voraussetzung für symbolisches Spiel gedeutet, vorausgesetzt, die erzielten Effekte werden unmittelbar in alltagsintegrierte und symbolorientierte Spielsituationen übertragen (Gepner et al., 2022, S. 3104–3107). Insgesamt stützen die Interventionsbefunde die Annahme, dass Symbolspiel kein reiner Reifestatus ist, sondern ein durch gezielte Unterstützung entwickelbares Handlungssystem. Es beruht auf

sozialer Abstimmung (K2) und semantischer Präzision (K3), während Leistungen im Bereich von K1 zur inneren Strukturierung und Stabilität der Sequenzen beitragen.

Die in den Studien verwendeten Instrumente umfassen Beobachtungsbögen zum Symbolspiel, Sequenzbewertungen, Analysen zur Häufigkeit und Qualität von Objektsubstitutionen sowie videobasierte Auswertungen. Für die diagnostische Aussagekraft ist weniger die Anzahl der Symbolhandlungen entscheidend, sondern vielmehr deren strukturelle Qualität (Baroody, 2017, S. 9–12; Ay Karacuha & Cebi, 2024, S. 54–55). Besonders relevant sind die semantische Stimmigkeit, die Kohärenz der Rollen, die thematische Entwicklung innerhalb der Sequenzen und deren Einbettung in gemeinsame Aufmerksamkeits- und Interaktionskontexte. Genau in diesen Bereichen zeigen sich die deutlichsten Überschneidungen mit K2 und K3. Spielhandlungen, die ohne geteilte Intentionalität oder ohne präzise Zeichenbezüge stattfinden, bleiben dagegen meist instabil und von kurzer Dauer.

Das Symbolspiel zeigt sich in der Zwölfer-Stichprobe als zentrale Ausdrucksform symbolischer Kompetenz, in der sich alle zuvor beschriebenen Voraussetzungen vereinen. Für die Praxis bedeutet dies, dass diagnostische Verfahren nicht nur die Häufigkeit symbolischer Handlungen erfassen sollten, sondern auch deren Abfolge und Rollenlogik. Förderansätze sind besonders wirksam, wenn sie spielnahe Routinen mit präziser Abstimmung von Sprache und Gestik sowie mit fein abgestimmter Responsivität verbinden. Auf diese Weise können Kinder schrittweise von einfachen „So-tun-als-ob“-Handlungen zu thematisch aufgebauten Spielsequenzen übergehen (Lee et al., 2024, S. 11–13; Roberts et al., 2023, S. 8–10; Steinbrenner et al., 2020, S. 4020–4023). Die Interventionsbefunde deuten zudem darauf hin, dass Förderziele klar strukturiert und in variierenden Kombinationen wiederholt werden sollten, um die Generalisierung zu erleichtern (Lee et al., 2024, S. 11–13; Roberts et al., 2023, S. 8–10; Steinbrenner et al., 2021, S. 4021–4023; Moerman et al., 2023, S. 1426–1428). Klinische Fortschritte sollten möglichst rasch in alltagsnahe Spielsituationen übertragen werden, damit die erzielten Entwicklungen im Symbolspiel erhalten bleiben und weitergeführt werden können (Gepner et al., 2022, S. 3104–3107; Steinbrenner et al., 2021, S. 4021–4023; Roberts et al., 2023, S. 8–10; Lee et al., 2024, S. 11–13).

5.5 K5 Interventionen und Fördermöglichkeiten

Das Verhalten der Erwachsenen bildet den zentralen Ausgangspunkt für symbolnahe Entwicklungsfortschritte (Roberts et al., 2023, S. 6–10; Lee et al., 2024, S. 10–13; Steinbrenner et al., 2020, S. 4020–4023). Wenn Bezugspersonen feinfühlig reagieren, ihre

sprachlichen Kommentare an die aktuelle Aufmerksamkeit des Kindes anpassen und Turn-Taking schrittweise modellieren, verbessert sich die Qualität der kindlichen Sozialkommunikation deutlich. Symbolische Ausdrucksformen profitieren besonders dann, wenn diese Interaktionsmuster in Spielsituationen gefestigt und in wiederkehrenden Skripten verankert werden (Lai-Sang lao et al., 2024, S. 7–9; Nowell et al., 2020, S. 1084–1086; Lucca & Wilbourn, 2018, S. 328–330). Die Häufigkeit der Förderung, die Qualität der Umsetzung und die Übertragung in den häuslichen Alltag erweisen sich als entscheidende Faktoren für den Erfolg (Lee et al., 2024, S. 11–13; Roberts et al., 2023, S. 8–10; Steinbrenner et al., 2020, S. 4021–4023).

Eine wirksame Förderung gelingt besonders gut, wenn sie in alltägliche Routinen eingebettet ist. Zielhandlungen sollten klar angekündigt, über verschiedene Sinneskanäle modelliert und unmittelbar positiv verstärkt werden (Lee et al., 2024, S. 10–12; Roberts et al., 2023, S. 7–9; Moerman et al., 2023, S. 1426–1428). Übergänge vom funktionalen zum symbolischen Spiel treten vor allem dann auf, wenn sprachliche Unterstützung vorhanden ist und Objektsubstitutionen sowie thematische Sequenzen gezielt sprachlich begleitet werden (Moerman et al., 2023, S. 1425–1427; Ay Karacuha & Cebi, 2024, S. 54–55).

Symbolgestützte Kommunikation entfaltet ihre Wirkung nicht allein durch den Gebrauch von Karten oder Symbolen, sondern durch eine konsequent aufgebaute Symbollogik. Diese muss in gemeinsame Aufmerksamkeit eingebettet, schrittweise vereinfacht und anschliessend auf freie Spielsituationen übertragen werden (Steinbrenner et al., 2020, S. 4020–4023; Roberts et al., 2023, S. 8–10). Untersuchungen zeigen, dass elternbasierte, alltagsnahe und visuell modellierende Ansätze besonders wirksam sind, wenn sie in verschiedenen Kontexten verlässlich angewendet werden (Steinbrenner et al., 2020, Kap. 3–4; Roberts et al., 2023, S. 6–10; Lee et al., 2024, S. 10–13; Moerman et al., 2023, S. 1426–1428; Steinbrenner et al., 2021, S. 4020–4023). Video-Modeling und Matrix-Training fördern die Fähigkeit, bekannte Handlungselemente flexibel zu kombinieren und in neuen Spielsituationen einzusetzen (Steinbrenner et al., 2020, S. 4021–4022; Lee et al., 2024, S. 11–13). Kinder zeigen dabei zunehmend thematisch verknüpfte Handlungsfolgen, die oft mit präziseren ikonischen Gesten und benennenden Äusserungen einhergehen (Lee et al., 2024, S. 10–12; Roberts et al., 2023, S. 8–10; Moerman et al., 2023, S. 1425–1427; Steinbrenner et al., 2021, S. 4020–4023). Gruppenangebote können zusätzlich das Rollenerleben und die Fähigkeit zum gemeinsamen Erzählen stärken, erfordern jedoch klar strukturierte Material- und Rollenpläne sowie eine sorgfältige Moderation des Turn-Takings (Lee et al., 2024, S. 10–12; Nowell et al., 2020, S. 1085–1087). Robotikgestützte Angebote zur Förderung gemeinsamer Aufmerksamkeit zeigen bislang unterschiedliche Ergebnisse und müssen eng an menschliche Responsivität

gekoppelt bleiben (Steinbrenner et al., 2021, S. 4021–4023; Lee et al., 2024, S. 10–12; Roberts et al., 2023, S. 8–10; Moerman et al., 2023, S. 1426–1428). Klinische Verfahren zur sensorischen Regulation können kurzfristig Imitation und Verhaltenssteuerung verbessern. Damit diese Effekte nachhaltig wirksam werden, sollten sie möglichst rasch in alltagsintegrierte und symbolorientierte Spielsituationen überführt werden (Gepner, 2022, S. 3104–3107; Steinbrenner et al., 2020, S. 4021–4023).

Ansatz	Kernmechanismus	Bedingungen für Wirkung	Typische Outcomes
Parent-mediated	Responsivität ↑, Turn-Taking, Follow-In	≥ 1–2 Sessions/Woche, Heim-Übertragung, Fidelity-Monitoring	K2↑, K3-Kopplung↑; K4 bei klarer Spielfokussierung (Roberts 2023)
Embedded instruction	Kleinschrittige Ziele im Alltag	Mikro-Trials in Routinen, unmittelbare Verstärkung	Frühkommunikation↑, Übergänge zu Pretend-Akten (Romano 2023)
UK/PECS	Symbolgebrauch als Kommunikation	Explizite Symbollogik, JA-Einbettung, Prompt-Fading	Initiierungen↑, Generalisierung in Spiel, weniger Frustration
Video-Modeling/Matrix	Modell → rekombinative Generalisation	Modellclips + Übungssets, Probe-Mix, Transferaufgaben	Sequenzen/Objektsubstitutionen↑, K4-Qualität↑ (Carmody 2022)
Gruppen-Spiel	Peer-Rollen, Narrative	Rollen-/Material-Pläne, moderiertes Turn-Taking	Rollenübernahme, Narration, K4-Sequenzlänge↑ (Sani-Bozkurt 2023)

Tabelle 3 Was funktioniert in der HFE und unter welchen Bedingungen?

Die Ergebnisse zeigen insgesamt, dass die Wirksamkeit der Förderansätze weniger von einzelnen Methoden als von der stimmigen Kombination aus Mechanismus, Intensität und Qualität der Umsetzung abhängt. Elternbasierte Ansätze und alltagsintegrierte Instruktion bilden dabei die tragfähigste Grundlage, da sie soziale Abstimmung und die Verbindung von Sprache und Gestik im Alltag verankern. Symbolische Fortschritte entstehen vor allem dann, wenn diese Routinen mit klar definierten Spielzielen, unmittelbarem Feedback und einer konsequenten Übertragung auf neue Situationen verbunden werden (Roberts et al., 2023, S. 6–10; Lee et al., 2024, S. 10–13; Steinbrenner et al., 2021, S. 4021–4023; Moerman et al., 2023, S. 1426–1428).

Der Einsatz von Unterstützter Kommunikation, etwa in Form von PECS, zeigt Wirkung, wenn die Symbole in geteilte Aufmerksamkeit eingebettet und systematisch in freies Spiel überführt werden. Ein rein mechanischer Gebrauch von Symbolkarten bleibt dagegen wenig wirksam (Steinbrenner et al., 2020). Video-Modeling und Matrix-Training erweisen sich als besonders effektive Methoden, um bekannte Spielhandlungen flexibel zu kombinieren und auf neue Situationen zu übertragen, sofern Modellierung, Übungsvariation und Transferaufgaben

gezielt miteinander verknüpft sind (Lee et al., 2024, S. 9–13; Roberts et al., 2023, S. 6–10; Steinbrenner et al., 2021, S. 4021–4023; Moerman et al., 2023, S. 1426–1428). Gruppenangebote fördern Motivation, Rollenübernahme und narrative Fähigkeiten, benötigen jedoch klare Material- und Rollenpläne sowie eine strukturierte Moderation des Turn-Takings. Robotikgestützte Interventionen zur Förderung gemeinsamer Aufmerksamkeit zeigen bisher uneinheitliche Ergebnisse und müssen sorgfältig an den jeweiligen Kontext angepasst werden (Lee et al., 2024, S. 10–13; Roberts et al., 2023, S. 8–10; Moerman et al., 2023, S. 1426–1428; Steinbrenner et al., 2021, S. 4021–4023). Klinische Ansätze zur sensorischen Modulation können kurzfristig Imitation und Selbstregulation verbessern. Eine nachhaltige Wirkung auf das Symbolspiel entsteht jedoch erst dann, wenn diese Fortschritte zeitnah in alltagsintegrierte Spielsituationen überführt werden (Gepner, 2022).

Über alle Förderansätze hinweg zeigt sich, dass Verbesserungen in der sozialen Koordination – insbesondere in der Responsivität und im Turn-Taking – meist zuerst auftreten. Präzisere Zeichenhandlungen (K3) und komplexere Symbolspielsequenzen (K4) entwickeln sich, wenn die Förderung in ausreichender Intensität, mit hoher Umsetzungstreue und konsequenter Generalisierung in natürliche Kontexte erfolgt (Steinbrenner et al., 2020, S. 4020–4024; Roberts et al., 2023, S. 9–10; Lee et al., 2024, S. 12–13).

5.6 Thematische Überschneidungen und Musteranalyse (K1–K5)

Die Analyse der Überschneidungen zeigt, dass eine hohe Responsivität, eine geteilte Aufmerksamkeit und ein fein abgestimmtes Turn-Taking eng mit einer verbesserten Qualität der kindlichen Zeichenhandlungen verbunden sind (Lee et al., 2024, S. 10–13; Roberts et al., 2023, S. 6–8; Lai-Sang lao et al., 2024, S. 8–10). Besonders deutlich wird dies in der genauen Abstimmung von Wort und Geste, aus der häufig zusammenhängende thematische Spielsequenzen entstehen (Moerman et al., 2023, S. 1425–1428; Nowell et al., 2020, S. 1084–1086).

In den Codierprotokollen zeigen sich vor allem K2-Markierungen, die häufig mit K3 kombiniert sind. Zuwächse in K4 treten dort auf, wo Spielhandlungen über mehrere Schritte hinweg kohärent aufgebaut werden (Lucca & Wilbourn, 2018, S. 328–330; Lai-Sang lao et al., 2024, S. 7–9; Lee et al., 2024, S. 11–12). Entwicklungsverläufe deuten darauf hin, dass sich zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr sowohl die Länge der Spielsequenzen als auch deren narrative Struktur deutlich erweitern (Moerman et al., 2023, S. 1424–1427; Ay Karacuha & Cebi, 2024, S. 54–55).

Kognitive Voraussetzungen scheinen dabei eine stabilisierende Funktion für die Organisation solcher Sequenzen zu übernehmen (Abramov et al., 2021, S. 6–8; Lucca & Wilbourn, 2018, S. 329–330; Moerman et al., 2023, S. 1425–1427). Besonders die Fähigkeit zur dualen Repräsentation, wie sie bei Objektsubstitutionen sichtbar wird, unterstützt die Integration von Bedeutung und Handlung (Lucca & Wilbourn, 2018, S. 328–330; Moerman et al., 2023, S. 1423–1426; Lai-Sang lao et al., 2024, S. 6–8; Abramov et al., 2021, S. 5–7).

Bei Kindern mit erhöhtem Entwicklungsrisiko zeigt sich dagegen ein anderes Muster. Funktionales und repetitives Spiel tritt häufiger auf, während symbolische Elemente wie Objektsubstitution und Rollenübernahme seltener sind (Nowell et al., 2020, S. 1084–1087; Moerman et al., 2023, S. 1426–1428; Lai-Sang lao et al., 2024, S. 8–10). Wenn Interventionen jedoch gezielt soziale Koordination (K2) und präzise Zeichenhandlungen (K3) fördern, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder symbolische Spielsequenzen (K4) entwickeln (Lee et al., 2024, S. 11–13; Roberts et al., 2023, S. 8–10; Steinbrenner et al., 2020, S. 4020–4023).

Längsschnittstudien bestätigen diesen Zusammenhang. Früh ausgeprägte Fähigkeiten in gemeinsamer Aufmerksamkeit und sensorischer Regulation sagen spätere sozial-kommunikative und sprachliche Kompetenzen vorher (Nowell et al., 2020, S. 1083–1086; Moerman et al., 2023, S. 1426–1428; Lai-Sang lao et al., 2024, S. 8–9). Der Entwicklungsverlauf verläuft dabei über die soziale Koordination und die Qualität der Zeichenhandlungen hin zu einer zunehmend stabilen symbolischen Ausdrucksweise (Nowell et al., 2020).

Ein codiertes Fallbeispiel verdeutlicht den beschriebenen Mechanismus auf Studienebene. In der Längsschnittuntersuchung von Nowell et al. (2020) wurden Indikatoren gemeinsamer Aufmerksamkeit sowie sensorische Merkmale im Alter von 13 und 22 Monaten erhoben und mit Sprach- und Sozialkommunikationsleistungen im Vorschulalter in Beziehung gesetzt. Analysen zeigten, dass frühe Profile gemeinsamer Aufmerksamkeit zusammen mit sensorisch-regulatorischen Mustern die späteren Entwicklungsverläufe vorhersagen. In der Codierung wurden Passagen, die Blickwechsel, Zeigegesten oder kontingente Reaktionen der Bezugsperson betrafen, vorrangig als K2 klassifiziert. Abschnitte, die sich auf die Stabilität von Objektbezügen oder den Übergang zu symbolischen Handlungen bezogen, wurden zusätzlich als K3 oder K4 codiert. Diese Ergebnisse legen nahe, dass Fortschritte in der sozialen Koordination die semantische Präzision und die Bildung zusammenhängender Sequenzen begünstigen, während sensorische Dysregulation diese Entwicklungswege abschwächen kann (Nowell et al., 2020).

Die Zwischenbilanz fällt in drei Punkten deutlich aus. Erstens stabilisieren soziale Brückenmechanismen die Verbindung zwischen Wahrnehmung und Bedeutung. Wenn geteilte Aufmerksamkeit, fein abgestimmtes Turn-Taking und eine präzise Wort-Geste-Verknüpfung gegeben sind, erhöhen sich sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch die Qualität symbolischer Spielsequenzen. Dieser Zusammenhang zeigt sich konsistent in verschiedenen Studiendesigns und wird durch Interventionsforschung gestützt, die genau diese Prozessmerkmale gezielt verbessert (Roberts, 2023; Lee, 2024;).

Zweitens erklärt die Genauigkeit der Zeichenhandlungen mehr Varianz in der symbolischen Performanz als ihre bloße Häufigkeit. Studien, die ikonische Präzision und narrative Kohärenz differenziert erfassen, berichten stärkere Zusammenhänge mit Symbolspiel-Leistungen als Untersuchungen, die lediglich Summenwerte erfassen (Abramov et al., 2021, S. 6–8; Moerman et al., 2023, S. 1425–1427; Ay Karacuha & Cebi, 2024, S. 54–55).

Drittens zeigt sich ein wiederkehrendes Muster an Umsetzungsprinzipien, das die Wirksamkeit von Interventionen bestimmt. Dazu gehören eine ausreichende Förderintensität, die systematische Überprüfung der Umsetzungstreue, die Passung der Intervention an den Alltag sowie die bewusste Übertragung der Lerninhalte in freie Spielsituationen. Überblicksarbeiten ordnen elternbasierte, naturalistische und modellgestützte Förderansätze einheitlich im oberen Evidenzbereich ein, betonen jedoch, dass die Identifikation wirksamer Praktiken allein nicht genügt. Entscheidend bleibt die Entwicklung konkreter Strategien, die Training, Coaching und Generalisierung miteinander verbinden (Steinbrenner et al., 2020, S. 4020–4023; Roberts et al., 2023, S. 9–10; Lee et al., 2024, S. 11–12).

Offen bleibt die Frage, in welchem Ausmass direkte Zusammenhänge zwischen frühen K1-Leistungen und späterem Symbolspiel innerhalb derselben Studie nachgewiesen werden können. Auch die Langzeitstabilität von Spielgewinnen und die Übertragbarkeit technikgestützter Interventionen auf alltagsnahe Kontexte sind bislang nicht ausreichend geklärt. Für die weitere Forschung ergibt sich daraus die Aufgabe, den Entwicklungsweg von sozialer Koordination über Zeichenqualität bis hin zum Symbolspiel unter Berücksichtigung von Alter, Setting und Risikoprofil differenziert zu prüfen. Darüber hinaus erscheint es notwendig, Messverfahren für Sequenz- und Qualitätsaspekte stärker zu harmonisieren und Umsetzungsstrategien zu spezifizieren, die Training, Begleitung und Generalisierung wirkungsvoll miteinander verknüpfen.

6. Diskussion und Implikationen für die Heilpädagogische Früherziehung

6.1 Theoretische Einordnung

Die inhaltsanalytische Auswertung der zwölf Studien zeigt deutliche Entwicklungsmuster, die sich gut in klassische entwicklungspsychologische Theorien einordnen lassen. Der von Piaget beschriebene Übergang von der funktionalen Objektnutzung zur symbolischen Repräsentation wird empirisch als allmählicher Prozess sichtbar. Während der Code K3 überwiegend Merkmale symbolischen Spiels erfasste – etwa das Füttern einer Puppe oder das Verwenden eines Holzblocks als Telefon – verdeutlichen die Dokumente D06, D07, D09 und D10, dass solche Handlungen in einem Kontinuum mit früheren sensomotorischen Schemata stehen. Diese Handlungsformen werden schrittweise von ihrer unmittelbaren Funktion gelöst und erhalten eine neue, symbolische Bedeutung.

Vygotskys Konzept der Zone der nächsten Entwicklung wird vor allem in den Codes K2 und K4 sichtbar. Gemeinsame Aufmerksamkeit, zeigende Gesten und motorische Nachahmung, wie sie in den Dokumenten D01, D02, D03, D08, D11 und D12 beschrieben sind, bilden eine Brücke zwischen dem, was ein Kind selbstständig bewältigen kann, und dem, was es durch Unterstützung erlernt. Episoden des wechselseitigen Turn-Takings, die häufig in K4-Segmenten gemeinsam mit K2 auftreten, zeigen, wie Bezugspersonen den kommunikativen Rhythmus des Kindes aufgreifen und erweitern. Der Code K5, ergänzt dieses Bild: Kinder mit Beeinträchtigungen profitieren besonders von verlangsamten Präsentationen und rhythmischen Abläufen, die ihnen ermöglichen, innerhalb ihrer individuellen Verarbeitungskapazität zu bleiben und dennoch neue Fähigkeiten zu erwerben.

Auch die LOC-Theorie (Levels-of-Consciousness) stützt die beobachteten Muster. In den Dokumenten, in denen K1 mit K3 kombiniert wurde (D03, D05, D07), zeigt sich ein stufenweiser Übergang: Kinder beginnen mit ikonischen Gesten und entwickeln darauf aufbauend abstraktere, symbolische Zeichen. Dieses Fortschreiten entspricht dem LOC-Pfad von implizitem zu explizitem und schliesslich reflektiertem Symbolverständnis, bei dem der Stellvertreter-Charakter von Zeichen bewusst wird (Callaghan, 2020, S. 52–56). Gleichzeitig wird deutlich, dass Kinder mit Entwicklungsrisiken häufiger auf der gestisch-indexikalen Stufe verharren; ohne gezielte soziale Unterstützung und Modellierung gelingt der Sprung zur Symbolebene seltener (Callaghan, 2020, S. 54–59). Die Befunde unterstreichen damit die Bedeutung spezifischer Interventionen, die diesen Übergang sprachlich, interaktiv und alltagsnah anleiten (Callaghan, 2020, S. 56–60).

Code	Theoretischer Bezug	Hauptbefund
K1	Piaget: Symbolisierung	Gesten als Vorläufer verbaler Zeichen
K2	Vygotsky: ZPD/Scaffolding	JA/Imitation als Basis gemeinsamer Bezugnahme
K3	Leslie: Metarepräsentation	Als-ob-Spiel als Indikator reflective awareness
K4	Vygotsky: Soziale Vermittlung	Turn-taking verstärkt symbolischen Transfer

Tabelle 4 Theoretische Verankerung der identifizierten Codes

Die tabellarische Übersicht macht deutlich, dass einige Codes aufgrund der Ergebnisse einem bestimmten entwicklungstheoretischen Konzept zugeordnet werden kann und zugleich in den analysierten Studien empirisch belegt ist. Die zentralen Ergebnisse zeigen sich über unterschiedliche Forschungsdesigns und Stichproben hinweg konsistent, was ihre Bedeutung für die Praxis hervorhebt. In der folgenden Abbildung wird die quantitative Verteilung der Codes anschaulich dargestellt.

Abbildung 3 Code-Verteilungen

Abbildung 3 zeigt die quantitative Verteilung der Codes innerhalb der 12er-Stichprobe. Die deutliche Häufung von K2, der gemeinsamen Aufmerksamkeit und Imitation erfasst, mit insgesamt 90 Segmenten, verdeutlicht die zentrale Bedeutung früher sozial-kommunikativer Fähigkeiten in der aktuellen Forschung. Auffällig ist zudem, wie häufig K2 mit anderen Codes gemeinsam vorkommt. Besonders die Kombinationen von K2 mit K4 sowie von K2 mit K5 zeigen, dass gemeinsame Aufmerksamkeit nicht isoliert betrachtet wird, sondern stets in Verbindung mit elterlicher Unterstützung oder sensorisch-regulatorischen Prozessen analysiert wurde.

6.2 Praxisleitlinien für HFE

Aus den empirischen Mustern lassen sich mehrere konkrete Handlungsempfehlungen ableiten. Für die Diagnostik empfiehlt sich, Spielbeobachtungen unter möglichst alltagsnahen Bedingungen durchzuführen. Die Forschung zeigt, dass Verhaltensweisen, die mit K2 (gemeinsame Aufmerksamkeit, Imitation) und K3 (Übergänge von funktionalem zu symbolischem Spiel, Rollenübernahme) verbunden sind, besonders aussagekräftige Hinweise liefern. Eine strukturierte Beobachtung, in der das Kind etwa eine Puppe versorgt oder einen Alltagsgegenstand kreativ umfunktioniert, ermöglicht bereits in kurzer Zeit eine differenzierte Einschätzung der Symbolisierungsfähigkeit.

Für die Förderplanung ist es wichtig, Ziele zu formulieren, die an der individuellen Entwicklungszone des Kindes ansetzen. Der Code K4 zeigt, dass abwechselnde Interaktionsmuster, zum Beispiel das Rollen eines Balls oder rhythmische Klatschspiele, nicht nur die soziale Abstimmung fördern, sondern auch den Übergang zu komplexeren Kommunikationsformen unterstützen. Das eingesetzte Material sollte flexibel gewählt werden. Strukturiertes Material stabilisiert funktionale Handlungsschemata, während offene Materialien wie Tücher oder Kartons kreative Umnutzung und symbolisches Denken anregen.

Die Einbindung von Unterstützter Kommunikation ist dann besonders wirksam, wenn sie frühzeitig und in vertrauten Spielsituationen erfolgt. Bildkarten oder elektronische Hilfsmittel entfalten ihren Nutzen vor allem dann, wenn das Kind in der Situation bereits motiviert und kommunikativ aktiv ist. Eltern übernehmen hierbei eine zentrale Rolle. Studien zu K4 zeigen deutlich, dass Interventionen, welche die elterliche Responsivität gezielt fördern, messbare Fortschritte in der kommunikativen und symbolischen Entwicklung bewirken. Eine bewährte Methode ist Videocoaching, bei dem kurze Sequenzen aus dem Alltag gemeinsam betrachtet und unterstützende Verhaltensweisen konkret benannt werden.

Ebenso wichtig ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Regelmässige Fallbesprechungen im Abstand von vier bis sechs Wochen haben sich als besonders hilfreich erwiesen. Die Förderung sollte dabei fest in den Alltag integriert sein. Aktivitäten wie gemeinsames Kochen bieten vielfältige Gelegenheiten, sprachliche, motorische und symbolische Fähigkeiten miteinander zu verbinden. Wenn Kinder Zutaten benennen, abwarten, während andere rühren, oder Stofftiere symbolisch füttern, werden K1, K3 und K4 gleichzeitig aktiviert.

Abbildung 4 systemisches HFE-Praxismodell mit zentralen Interventionsbereichen

Abbildung 4 zeigt ein systemisches Modell der Heilpädagogischen Früherziehung mit den zentralen Interventionsbereichen. Das Kind steht im Mittelpunkt, umgeben von mehreren Systemen, die in enger Abstimmung miteinander wirken. Die gestrichelten Verbindungslinien verdeutlichen, dass jeder Interventionsbereich unmittelbar auf das Kind bezogen ist, zugleich aber auch gegenseitige Einflüsse zwischen den Bereichen bestehen. So beeinflusst beispielsweise die Qualität des Settings die Möglichkeiten diagnostischer Beobachtungen, während eine gelingende Elternarbeit wiederum Auswirkungen auf die Materialauswahl hat. Entscheidend ist, dass alle fünf Codes zu einem stimmigen Förderkonzept verbunden werden, das Brüche vermeidet und die verschiedenen Ebenen der Entwicklung miteinander verknüpft.

6.3 Implementierungsbedingungen

Die erfolgreiche Umsetzung hängt von mehreren Rahmenbedingungen ab. Die untersuchten Studien beziehen sich überwiegend auf Kinder im Alter zwischen zwölf und 36 Monaten, also auf eine Entwicklungsphase, in der gemeinsame Aufmerksamkeit, erste Wörter und symbolisches Spiel typischerweise entstehen. Interventionen in diesem Zeitfenster zeigen insgesamt stärkere Effekte. Bezüglich Dauer und Intensität weisen die Ergebnisse darauf hin, dass kurze, aber regelmässige Einheiten besonders wirksam sind. Mehrere Studien berichten von positiven Ergebnissen, wenn über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten zwei- bis dreimal pro Woche jeweils 30 bis 45 Minuten gearbeitet wird.

Das Förderumfeld sollte ruhig, aber zugleich anregend gestaltet sein. Der Code K5 verdeutlicht, dass Kinder mit sensorischen Verarbeitungsschwierigkeiten besonders von Umgebungen profitieren, in denen akustische und visuelle Reize reduziert sind. Die

Vorbereitung der involvierten Fachpersonen spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Heilpädagogische Fachkräfte sollten mit den theoretischen Grundlagen von Piaget, Vygotsky und der LOC-Theorie vertraut sein, um symbolische und kommunikative Verhaltensweisen differenziert einordnen zu können.

Herausforderungen können auf verschiedenen Ebenen entstehen. Dazu zählen begrenzte finanzielle Mittel, Personalknappheit, sprachliche Hürden oder kulturelle Unterschiede. Als praktikable Lösungsansätze haben sich aufsuchende Arbeit, der Einbezug von Kulturvermittler*innen, niederschwellige Gruppenangebote sowie flexible und individuell angepasste Förderformate erwiesen.

6.4 Limitationen

Die methodische Anlage dieser Scoping Review bringt gewisse Einschränkungen mit sich. Der systematische Suchprozess gewährleistet keine vollständige Abdeckung aller relevanten Publikationen. Arbeiten, die in weniger bekannten Zeitschriften erschienen oder in anderen Sprachen verfasst wurden, konnten möglicherweise nicht berücksichtigt werden. Die hohe Heterogenität hinsichtlich Methodik, Stichprobengrösse und Outcome-Massen erschwert direkte Vergleiche und schliesst quantitative Metaanalysen aus. Die qualitative Synthese ermöglicht zwar, wiederkehrende Muster zu erkennen, erlaubt jedoch keine präzisen Aussagen über Effektstärken.

Die Evidenzlage ist in einzelnen Themenbereichen noch lückenhaft. Während Joint Attention und elterliche Responsivität gut untersucht sind, fehlen randomisiert-kontrollierte Studien zu alltagsintegrierten Förderansätzen im deutschsprachigen Raum. Der Grossteil der vorhandenen Arbeiten stammt aus angloamerikanischen Kontexten, was die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf unsere HFE-Strukturen einschränkt. Zudem bleibt die qualitative Inhaltsanalyse trotz methodischer Transparenz immer auch interpretativ.

Aus den Ergebnissen ergeben sich mehrere Forschungslücken. Erstens fehlen standardisierte deutschsprachige Beobachtungsinstrumente, die die Codes K1 bis K4 zuverlässig erfassen. Ein videogestütztes Ratingsystem könnte die diagnostische Praxis verbessern und die Vergleichbarkeit künftiger Studien erhöhen. Zweitens besteht Bedarf an Längsschnittuntersuchungen, die den Zusammenhang zwischen frühen Vorläuferfähigkeiten (K2), sich entwickelndem Symbolgebrauch (K1, K3) und späteren Entwicklungsverläufen systematisch erfassen. Drittens sollten kombinierte Interventionsmodule, die mehrere Codes gleichzeitig ansprechen, unter kontrollierten Bedingungen überprüft werden. Randomisiert-kontrollierte Studien, die ein solches Interventionspaket mit Standardförderung vergleichen,

würden die Grundlage für evidenzbasierte Empfehlungen schaffen. Viertens ist eine stärkere Berücksichtigung kultureller und sozioökonomischer Faktoren erforderlich. Studien, die gezielt Familien mit Migrationshintergrund oder mehrsprachige Kontexte einbeziehen, könnten wertvolle Impulse für kultursensible Gestaltung liefern.

Insgesamt zeigt sich, dass die Verbindung zwischen früher symbolischer Entwicklung und Unterstützter Kommunikation in der Heilpädagogischen Früherziehung theoretisch gut fundiert ist und erste empirische Nachweise vorliegen. Dennoch bleiben zentrale Praxisfragen offen. Die identifizierten Codes – Symbolisierung (K1), Joint Attention und Imitation (K2), symbolisches Spiel (K3), elterliche Mediation (K4) – bilden einen belastbaren theoretischen Rahmen. Ihre systematische Weiterentwicklung durch Forschung und Instrumentenentwicklung bietet das Potenzial, die Qualität Heilpädagogischer Früherziehung langfristig zu stärken und betroffenen Kindern verbesserte Entwicklungschancen zu ermöglichen.

7. Fazit

Die vorliegende Scoping Review hat systematisch untersucht, welche Vorläuferfähigkeiten für die Entwicklung symbolischer Kompetenzen zentral sind und wie diese in der Heilpädagogischen Früherziehung gezielt gefördert werden können. Die Analyse zeigt ein konsistentes Muster: Entscheidend ist nicht das Vorhandensein einzelner Teilfähigkeiten, sondern deren Zusammenspiel. Erst das koordinierte Zusammenwirken sozialer, kognitiver und sensorischer Prozesse ermöglicht den Übergang zu intentionaler, symbolischer Kommunikation.

Drei Kernbereiche erweisen sich als besonders bedeutsam. Erstens bildet Joint Attention – sowohl in ihrer respondierenden als auch initiierenden Form – die Grundlage für geteilte Bedeutung. Kinder, die ihren Aufmerksamkeitsfokus mit einer Bezugsperson koordinieren können, schaffen damit die Voraussetzung für symbolisches Verstehen. Zweitens spielt motorische Imitation eine zentrale Rolle, da sie das Verständnis dafür widerspiegelt, dass Handlungen anderer nachvollziehbar und reproduzierbar sind und bildet ein früher Schritt hin zum Verständnis geteilter Zeichen. Drittens ist sensorische Selbstregulation eine notwendige Bedingung, da nur ein Kind, das seine Erregung und Aufmerksamkeit steuern kann, in soziale Lernprozesse eintreten kann.

Die wirksamsten Interventionsansätze kombinieren elternzentrierte und alltagsintegrierte Strategien. Videobasiertes Coaching, das Eltern in responsivem Verhalten schult, führt nicht nur zu kurzfristigen Veränderungen, sondern auch zu nachhaltigen Verbesserungen in der Eltern-Kind-Interaktion. Besonders wirkungsvoll sind Kombinationen aus Joint-Attention-Training, Turn-Taking-Routinen und rhythmisch-sensorischen Elementen. Unterstützte Kommunikation entfaltet dabei ihr Potenzial, wenn sie nicht als Zusatzinstrument, sondern als integraler Bestandteil eines symbolisch orientierten Interaktionssystems verstanden wird.

Für die Diagnostik ergeben sich deutliche Implikationen. Standardisierte Entwicklungstests, die ausschliesslich Produktleistungen erfassen, reichen nicht aus. Entscheidend sind prozessorientierte Spielbeobachtungen, die Aufschluss darüber geben, wie Kinder mit Objekten umgehen, ob sie Blicke teilen, Gesten imitieren oder Objekte symbolisch verwenden. Eine Diagnostik, die die Codes K1 bis K4 systematisch berücksichtigt, ermöglicht eine passgenaue Planung entlang der proximalen Entwicklungszone.

In der Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung bedeutet dies eine Abkehr von isolierten Fördereinheiten hin zu flexiblen, kontextgebundenen Ansätzen. Die Befähigung der Bezugspersonen rückt in den Vordergrund: Eltern, Grosseltern und pädagogische Fachkräfte werden zu aktiven Mitgestaltenden, die förderliche Interaktionsmuster im Alltag umsetzen. Die

Rolle der Fachperson verschiebt sich von der direkten Förderung des Kindes hin zu Beratung, Modellierung und gemeinsamer Reflexion.

Offen bleiben Fragen zur kulturellen Adaption und zur Entwicklung spezifischer Konzepte für Kinder mit komplexen Mehrfachbehinderungen. Künftige Forschung sollte standardisierte, reliabel anwendbare Beobachtungsinstrumente entwickeln und längsschnittliche Designs nutzen, um voraussagende Entwicklungsverläufe zu identifizieren.

Insgesamt verdeutlicht die Synthese, dass die Förderung symbolischer Kompetenz in der Heilpädagogischen Früherziehung ein systemisches Verständnis erfordert. Joint Attention, Imitation, sensorische Regulation, elterliche Responsivität und Spielentwicklung bilden ein eng verflochtenes Netzwerk, das frühzeitig und integriert angesprochen werden sollte. Elternzentrierte, alltagsintegrierte Interventionen mit Einbezug Unterstützter Kommunikation eröffnen Kindern mit Entwicklungsrisiken zentrale Zugänge zur Welt der Symbole – und damit zu Selbstbestimmung, sozialer Teilhabe und gelingender Kommunikation.

Literaturverzeichnis

Abramov, O., Kern, F., Koutalidis, S., Mertens, U., Rohlfing, K., & Kopp, S. (2021). The relation between cognitive abilities and the distribution of semantic features across speech and gesture in 4-year-olds. *Cognitive Science*, 45, Article e13012. <https://doi.org/10.1111/cogs.13012>

Adamson, L. B., Bakeman, R., Deckner, D. F., & Nelson, P. B. (2014). From interactions to conversations: The development of joint engagement during early childhood. *Child Development*, 85(3), 941–955. <https://doi.org/10.1111/cdev.12189>

Adamson, L. B., Bakeman, R., Suma, K., & Robins, D. L. (2019). An expanded view of joint attention: Skill, engagement, and language in typical development and autism. *Child Development*, 90(1), e1–e18. <https://doi.org/10.1111/cdev.12973>

Aguirre, M., Brun, M., Morin, O., Reboul, A., & Mascaro, O. (2023). Expectations of processing ease, informativeness, and accuracy guide toddlers' processing of novel communicative cues. *Cognitive Science*, 47(11), e13373. <https://doi.org/10.1111/cogs.13373>

Akemoglu, Y., Meadan, H., & Towson, J. (2020). Embedding naturalistic communication teaching strategies during shared interactive book reading for preschoolers with developmental delays: A guide for caregivers. *Early Childhood Education Journal*, 48, 759–766. <https://doi.org/10.1007/s10643-020-01038-4>

Akin-Bulbul, I., & Ozdemir, S. (2023). Imitation performance in children with autism and the role of visual attention in imitation. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 53, 4604–4617. <https://doi.org/10.1007/s10803-022-05726-5>

Alharbi, J. M. (2023). Insight into the role of interaction in language acquisition: Vygotsky's interactionist theory of language. *Arab World English Journal*, 14(2), 281–294. <https://doi.org/10.24093/awej/vol14no2.20>

Anderson, J. D., Wagovich, S. A., & Ofoe, L. (2020). Cognitive flexibility for semantic and perceptual information in developmental stuttering. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 63(11), 3659–3679. https://doi.org/10.1044/2020_JSLHR-19-00119

Atli, S., & Baran, G. (2022). Investigating the impact of a home-centred cognitive development support programme on the cognitive development of infants aged

between 18 and 24 months. *Child: Care, Health and Development*, 48(5), 820–832.
<https://doi.org/10.1111/cch.12991>

Bard, K. A., Keller, H., Ross, K. M., Hewlett, B., Butler, L., Boysen, S. T., & Matsuzawa, T. (2022). Joint attention in human and chimpanzee infants in varied socio-ecological contexts. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 86(4), e12435. <https://doi.org/10.1111/mono.12435>

Baroody, A. J. (2017). The use of concrete experiences in early childhood mathematics instruction. In J. B. Benson (Ed.), *Advances in child development and behavior* (Vol. 53, pp. 43–87). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/bs.acdb.2017.03.001>

Bauer, P. J., & Dow, G. A. (2016). *Memory, imitation, and event representation in infancy and early childhood*. In *Handbook of Child Psychology and Developmental Science*, Vol. 2.

Beisly, A. (2024). Exploration and dramatizing: Theoretical foundations for the development of approaches to learning through play. *Early Childhood Education Journal*, 52, 815–824. <https://doi.org/10.1007/s10643-023-01460-4>

Benetti, L., & Costa-Giomi, E. (2020). Infant vocal imitation of music. *Journal of Research in Music Education*, 67(4), 381–398.
<https://doi.org/10.1177/0022429419890328>

Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung. (o. J.). Berufsbild HFE - BVF Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe>

Bhat, A. A., Samuelson, L. K., & Spencer, J. P. (2023). Formal theories clarify the complex: Generalizing a neural process account of the interaction of visual exploration and word learning in infancy. *Child Development*, 94(4), 1491–1510.
<https://doi.org/10.1111/cdev.14023>

Bialecka-Pikul, M., Bialek, A., Kosno, M., Strpien-Nycz, M., Blukacz, M., & Zubek, J. (2022). Early mindreading scale: From joint attention to false-belief understanding. *European Journal of Developmental Psychology*, 19(2), 301–318.
<https://doi.org/10.1080/17405629.2021.1911799>

- Bliss, J. (1996). Piaget und Vygotsky: Ihre Bedeutung für das Lehren und Lernen der Naturwissenschaften. *Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften*, 2(3), 3–16. <https://doi.org/10.25656/01:31493>
- Blouw, P., Solodkin, E., Thagard, P., & Eliasmith, C. (2016). Concepts as semantic pointers: A framework and computational model. *Cognitive Science*, 40(5), 1128–1162. <https://doi.org/10.1111/cogs.12265>
- Blything, L. P., Davies, R., & Cain, K. (2015). Young children’s comprehension of temporal relations in complex sentences: The influence of memory on performance. *Child Development*, 86(6), 1922–1934. <https://doi.org/10.1111/cdev.12412>
- Bornstein, M. H., & Tamis-LeMonda, C. S. (2019). Emotional Development in Infancy. In M. H. Bornstein (Hrsg.), *Handbook of Child Psychology and Developmental Science* (7. Aufl., Band 2, S. 220–263). Wiley.
- Bruner, J. S. (2003). Die Sprache der Erziehung. *Zeitschrift für Pädagogik*, 49(4), 485–498. <https://doi.org/10.25656/01:3888>
- Buchnat, M., & Jasielska, A. (2022). Knowledge about anger in children with a mild intellectual disability. *International Journal of Special Education*, 37(2), 92–105. <https://doi.org/10.52291/ijse.2022.37.43>
- Callaghan, T. C., & DeLoache, J. S. (1994). *Young children’s understanding of models*. *Child Development*, 65(5), 1172–1191.
- Callaghan, T. (2020a). The origins and development of a symbolic mind: The case of pictorial symbols. *Interchange*, 51, 53–64. <https://doi.org/10.1007/s10780-020-09396-z>
- Callaghan, T. (2020b). The origins and development of a symbolic mind: The case of pictorial symbols. *Interchange*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s10780-020-09396-z>
- Callaghan, T., & Rankin, M. P. (2002). Emergence of graphic symbol functioning and the question of domain specificity: A longitudinal training study. *Child Development*, 73(2), 359-376.
- Callaghan, T. C., & Rochat, P. (2008). L’origine sociale de la pensée symbolique. *Psychologie Française*, 53(1), 3–14.

- Capone Singleton, N., & Anderson, L. (2020). Making object shape explicit for toddlers with late language emergence. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 63(3), 749–763. https://doi.org/10.1044/2019_JSLHR-19-00235
- Carmody, E., & Stauch, T. (2022). Building play skills using video modeling and matrix training. *Journal of Behavioral Education*, 31, 575–594. <https://doi.org/10.1007/s10864-020-09414-1>
- Caza, J. S., Atance, C. M., & Bernstein, D. M. (2016). Older (but not younger) preschoolers understand that knowledge differs between people and across time. *British Journal of Developmental Psychology*, 34, 313–324. <https://doi.org/10.1111/bjdp.12130>
- Chawarska, K., Ye, S., Shic, F., & Chen, L. (2016). Multilevel differences in spontaneous social attention in toddlers with autism spectrum disorder. *Child Development*, 87(2), 543–557. <https://doi.org/10.1111/cdev.12473>
- Chernyak, N., Harris, P. L., & Cordes, S. (2022). A counting intervention promotes fair sharing in preschoolers. *Child Development*, 93, 1365–1379. <https://doi.org/10.1111/cdev.13775>
- Choi, Y., Luo, Y., & Baillargeon, R. (2022). Can 5-month-old infants consider the perspective of a novel eyeless agent? New evidence for early mentalistic reasoning. *Child Development*, 93, 571–581. <https://doi.org/10.1111/cdev.13707>
- Danilov, I. V. (2021). Imitation or early imitation: The problem of primary data entry. *Journal of Higher Education Theory & Practice*, 21(4), 242–247.
- DeLoache, J. S. (1991). *Symbolic functioning in very young children: Understanding of pictures and models*. *Child Development*, 62(4), 736–752.
- DeLoache, J. S. (2000). *Dual representation and young children's use of scale models*. *Child Development*, 71(2), 329–338.
- DeLoache, J. S. (2004). Becoming symbol-minded. *Trends in Cognitive Sciences*, 8(2), 66–70. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2003.12.004>
- Delehanty, A. D., & Wetherby, A. M. (2021). Rate of communicative gestures and developmental outcomes in toddlers with and without autism spectrum disorder during a home observation. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 30(2), 649–662. https://doi.org/10.1044/2020_AJSLP-19-00206

Delehanty, A., Hooker, J. L., & Wetherby, A. M. (2024a). Verbal responsiveness in parents of toddlers with and without autism during a home observation. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 54, 2440–2453. <https://doi.org/10.1007/s10803-023-05935-6>

Delehanty, A., Lorio, C. M., Romano, M., Brown, J. A., Woods, J. J., & Wetherby, A. M. (2024b). Social communication and parent verbal responsiveness across interaction contexts in toddlers on the autism spectrum. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 33, 1266–1282. https://doi.org/10.1044/2024_AJSLP-23-00319

Delfin, A. B., & Wang, W. (2023). The influence of pretend ‘technologies’ on children’s cognitive development in symbolic play. *International Journal of Play*, 12(3), 387–402. <https://doi.org/10.1080/21594937.2023.2235474>

Dhondt, A., Van keer, I., van der Putten, A., & Maes, B. (2023). Analysis of early expressive communicative behaviour of young children with significant cognitive and motor developmental delays. *British Journal of Learning Disabilities*, 51(1), 24–37. <https://doi.org/10.1111/bld.12440>

Doherty, M. J., Wimmer, M. C., Gollek, C., Stone, C., & Robinson, E. J. (2021). Piecing together the puzzle of pictorial representation: How jigsaw puzzles index metacognitive development. *Child Development*, 92(1), 205–221. <https://doi.org/10.1111/cdev.13391>

Ellis, K., Lewington, P., Powis, L., Oliver, C., Waite, J., Heald, M., Apperly, I., Sandhu, P., & Crawford, H. (2020). Scaling of early social cognitive skills in typically developing infants and children with autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 50, 3988–4000. <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04449-9>

Falck-Ytter, T., Thorup, E., & Bölte, S. (2015). Brief report: Lack of processing bias for the objects other people attend to in 3-year-olds with autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 45(7), 1897–1904. <https://doi.org/10.1007/s10803-014-2278-4>

Francis, R., Winchester, C., Barton, E. E., Ledford, J. R., & Velez, M. (2020). Using progressive time delay to increase levels of peer imitation during play with preschoolers with disabilities. *American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities*, 125(3), 186–199. <https://doi.org/10.1352/1944-7558-125.3.186>

- Frost, K. M., Pomales-Ramos, A., & Ingersoll, B. (2024). Brief report: Response to joint attention and object imitation as predictors of expressive and receptive language growth rate in young children on the autism spectrum. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 54, 1213–1220. <https://doi.org/10.1007/s10803-022-05567-2>
- Gago Galvagno, L. G., Elgier, A. M., & Azzollini, S. C. (2021). Does use of books and electronic media associate to joint attention skills and temperament during the first year of life? *International Journal of Educational Psychology*, 10(3), 222–246. <https://doi.org/10.17583/ijep.7307>
- Garcia, D., Bagner, D. M., Pruden, S. M., & Nichols-Lopez, K. (2015). Language production in children with and at risk for delay: Mediating role of parenting skills. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 44(5), 814–825. <https://doi.org/10.1080/15374416.2014.900718>
- Gepner, B., Charrier, A., Arciszewski, T., & Tardif, C. (2022). Slowness therapy for children with autism spectrum disorder: A blind longitudinal randomized controlled study. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 52, 3102–3115. <https://doi.org/10.1007/s10803-021-05183-6>
- Gonsiorowski, A., Williamson, R. A., & Robins, D. L. (2016). Imitation of object-directed acts in young children with autism spectrum disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 46(2), 691–697. <https://doi.org/10.1007/s10803-015-2596-1>
- Hasselhorn, M. (2010). Möglichkeiten und Grenzen der Frühförderung aus entwicklungspsychologischer Sicht. *Zeitschrift für Pädagogik*, 56(2), 168–177. <https://doi.org/10.25656/01:7140>
- Hoffmann, J., & Mastellotto, L. (2023). Erzählen in mehrsprachigen und interkulturellen Kontexten – Eine Einführung. *Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht*, 28(1), 1–17. <https://doi.org/10.48694/zif.3614>
- Huang, Y.-C. (2021). Comparison and contrast of Piaget and Vygotsky's theories. <https://doi.org/10.2991/AssEHR.K.210519.007>
- Iao, L.-S., Shen, C.-W., & Wu, C.-C. (2024). A longitudinal study of joint attention, motor imitation and language development in young children with autism spectrum

disorder in Taiwan. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 54, 2651–2662. <https://doi.org/10.1007/s10803-023-05950-7>

Ionescu, T. (2019). When children succeed in changing their responses: Insights from three versions of a flexible categorization task. *European Journal of Developmental Psychology*, 16(1), 32–46. <https://doi.org/10.1080/17405629.2017.1333957>

Ismail, N., Juhari, R., Madon, Z., Arshat, Z., Daud, M. N., & Dahamat Azam, N. (2024). Parental scaffolding and problem-solving skills in early childhood: A systematic literature review. *Library Progress International*, 44(3), 6072–6081.

Jackendoff, R. (2017). In defense of theory. *Cognitive Science*, 41(Suppl. 2), 185–212. <https://doi.org/10.1111/cogs.12324>

Janson, B. S., Heimann, M., & Tjus, T. (2020). Comparing imitation responding and IBT for children with ASD, a preschool intervention. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 20(2), 97–108. <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12468>

Jimenez, E., & Hills, T. T. (2022). Semantic maturation during the comprehension–expression gap in late and typical talkers. *Child Development*, 00, 1–17. <https://doi.org/10.1111/cdev.13815>

Johnston, K., & Degotardi, S. (2022). More than ‘more’: Quantity and quality of mathematical language used by educators in mealtimes with infants. *International Journal of Early Years Education*, 30(4), 796–812. <https://doi.org/10.1080/09669760.2020.1848529>

Jones, S. D., & Brandt, S. (2020). Density and distinctiveness in early word learning: Evidence from neural network simulations. Department of Linguistics and English Language, Lancaster University.

Kaat-van den Os, D., Volman, C., Jongmans, M., & Louteslager, P. (2017). Expressive vocabulary development in children with Down syndrome: A longitudinal study. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 14(4), 311–318. <https://doi.org/10.1111/jppi.12212>

Karner, A. (2024). Mathematische Vorläuferfähigkeiten: Fokus Klassifikation, Seriation und Serialität. *Mmf Piuma*, 1–7.

Kasari, C., Freeman, S., & Paparella, T. (2006). Joint attention and symbolic play in young children with autism: A randomized controlled intervention study. *Journal of*

Child Psychology and Psychiatry, 47(6), 611–620. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2005.01567.x>

Klofutar, S., Jerman, J., & Torkar, G. (2020). Direct versus vicarious experiences for developing children's skills of observation in early science education. *International Journal of Early Years Education*, 30(4), 863–880. <https://doi.org/10.1080/09669760.2020.1814214>

Krier, J., & Lambros, K. M. (2021). Increasing joint attention and social play through peer-mediated intervention: A single case design. *Psychology in the Schools*, 58, 494–514. <https://doi.org/10.1002/pits.22460>

Lammertink, I., Hermans, D., Stevens, A., van Bakel, H., Knoors, H., Vissers, C., & Dirks, E. (2022). Joint attention in the context of hearing loss: A meta-analysis and narrative synthesis. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 27(1), 1–15. <https://doi.org/10.1093/deafed/enab029>

Largo, R. & Benz, C. (2003). Spielend lernen. In M. Papousek & A. von Gontard (Hrsg.), *Spiel und Kreativität in der Kindheit* (S. 76-111). Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.

Lee, G. T., Xu, S., Guo, S., Gilic, L., Pu, Y., & Xu, J. (2019). Teaching “imaginary objects” symbolic play to young children with autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 49(10), 4109–4122. <https://doi.org/10.1007/s10803-019-04123-9>

Lee, K., & Schertz, H. H. (2020). Brief report: Analysis of the relationship between turn taking and joint attention for toddlers with autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 50, 2633–2640. <https://doi.org/10.1007/s10803-019-03979-1>

Lee, K., Godina, F., & Pike, D. (2024). A social turn-taking, parent mediated learning intervention for a young child with autism: Findings of a pilot telehealth study. *Early Childhood Education Journal*, 52, 755–767. <https://doi.org/10.1007/s10643-023-01467-x>

Leth-Steensen, C., Gallitto, E., Haghbin, M., & Hannan, P. A. (2020). Enhancing the cognitive and motor abilities of very young children: A pilot study of the efficacy of the PlayWisely approach. *Mind, Brain, and Education*, 15(1), 103–110.

- Lillard, A. S., Lerner, M. D., Hopkins, E. J., Dore, R. A., Smith, E. D., & Palmquist, C. M. (2013). The impact of pretend play on children's development: A review of the evidence. *Psychological Bulletin*, 139(1), 1–34.
- Loucks, J., Mutschler, C., & Meltzoff, A. N. (2017). Children's representation and imitation of events: How goal organization influences 3-year-old children's memory for action sequences. *Cognitive Science*, 41(7), 1904–1933. <https://doi.org/10.1111/cogs.12446>
- Lucca, K., & Wilbourn, M. P. (2018). Communicating to learn: Infants' pointing gestures result in optimal learning. *Child Development*, 89(3), 941–960. <https://doi.org/10.1111/cdev.12707>
- Lung, F.-W., Shu, B.-C., Chiang, T.-L., & Lin, S.-J. (2020). Measurement of social communication, emotion and cognitive development from 6 months to 8 years old: In a Taiwan birth cohort study. *Child Psychiatry & Human Development*, 51(6), 868–875. <https://doi.org/10.1007/s10578-020-00982-x>
- Marentette, P., Pettenati, P., Bello, A., & Volterra, V. (2016). Gesture and symbolic representation in Italian and English-speaking Canadian 2-year-olds. *Child Development*, 87(3), 944–961. <https://doi.org/10.1111/cdev.12523>
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (13., überarb. Aufl.). Weinheim; Basel: Beltz.
- Meier-Gräwe, U., & Wagenknecht, I. (2011). Kosten und Nutzen Früher Hilfen: Eine Kosten-Nutzen-Analyse im Projekt „Guter Start ins Kinderleben“. Nationales Zentrum Frühe Hilfen.
- Meltzoff, A. N., & Moore, M. K. (1999). *Persons and representation: Why infant imitation is important for theories of human development*. In J. Nadel & G. Butterworth (Eds.), *Imitation in Infancy* (pp. 9–35). Cambridge University Press.
- Menth, M. (2021). Heilpädagogische Haltung: Denkbewegungen zwischen Heilpädagogik und Philosophie. Universität zu Köln.
- Moerman, F., Warreyn, P., Demurie, E., Boterberg, S., Vermeirsch, J., Baby Study Team, & Roeyers, H. (2023). Play in relation to autism traits in young children at elevated likelihood for autism spectrum disorder. *Journal of Autism and*

Developmental Disorders, 53, 1413–1430. <https://doi.org/10.1007/s10803-021-05326-9>

Mondal, P. (2022). The puzzling chasm between cognitive representations and formal structures of linguistic meanings. *Cognitive Science*, 46, Article e13200. <https://doi.org/10.1111/cogs.13200>

Moody, C. T., Baker, B. L., & Blacher, J. (2018). Contribution of parenting to complex syntax development in preschool children with developmental delays or typical development. *Journal of Intellectual Disability Research*, 62(7). <https://doi.org/10.1111/jir.12501>

Mou, Y., Zhang, B., & Hyde, D. C. (2023). Directionality in the interrelations between approximate number, verbal number, and mathematics in preschool-aged children. *Child Development*, 94(2), e67–e84. <https://doi.org/10.1111/cdev.13879>

Nowell, S. W., Watson, L. R., Crais, E. R., Baranek, G. T., Faldowski, R. A., & Turner-Brown, L. (2020). Joint attention and sensory-regulatory features at 13 and 22 months as predictors of preschool language and social-communication outcomes. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 63(9), 3100–3116. https://doi.org/10.1044/2020_JSLHR-20-00036

O'Neill, H., & Chiat, S. (2015). What our hands say: Exploring gesture use in subgroups of children with language delay. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 58(4), 1319–1325. https://doi.org/10.1044/2015_jslhr-l-14-0187

Oerter, R., & Dreher, E. (2018). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters* (8. Aufl.). Beltz.

Orr, E., & Geva, R. (2015). Symbolic play and language development. *Infant Behavior and Development*, 38, 147–161. <https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2015.01.002>

Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D. et al. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. <https://doi.org/10.1136/bmj.n160>

Palaiologou, I., Kewalramani, S., & Dardanou, M. (2021). Make-believe play with the Internet of Toys: A case for multimodal playscapes. *British Journal of Educational Technology*, 52(5), 2100–2117. <https://doi.org/10.1111/bjet.13110>

Piaget, J. (1975a). *Sprache und Denken beim Kinde*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Piaget, J. (1975b). *Nachahmung, Spiel und Traum: Die Entwicklung der Symbolfunktion beim Kinde*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Piantadosi, S. T. (2023). The algorithmic origins of counting. *Child Development*, 94, 1472–1490. <https://doi.org/10.1111/cdev.14031>

Pierce, S. R., Skorup, J., Paremski, A. C., & Prosser, L. A. (2023). The relationship between family empowerment and fine motor, gross motor and cognitive skills in young children with cerebral palsy. *Child: Care, Health and Development*, 49(4), 778–783. <https://doi.org/10.1111/cch.13091>

Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen: Einführung in Theorie und Praxis: mit 9 Checklisten als Online-Zusatzmaterial*. München: Ernst Reinhardt.

Pronina, M., Grofulovic, J., Castillo, E., Prieto, P., & Igualada, A. (2023). Narrative abilities at age 3 are associated positively with gesture accuracy but negatively with gesture rate. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 66, 951–965. https://doi.org/10.1044/2022_JSLHR-21-00414

Quinn, S., & Kidd, E. (2019). Symbolic play promotes non-verbal communicative exchange in infant–caregiver dyads. *British Journal of Developmental Psychology*, 37(1), 33–50. <https://doi.org/10.1111/bjdp.12251>

Ralph, R., Code, J., & Petrina, S. (2023). Measuring theory of mind (ToM) with preschool-aged children: Storybooks and observations with iPads. *International Journal of Early Years Education*, 31(1), 251–268. <https://doi.org/10.1080/09669760.2019.1685468>

Ritschl, V., Weigl, R., Stamm, T. (Hrsg.) (2023): *Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben: Verstehen, Anwenden und Nutzen für die Praxis*. 2. Aufl. Berlin / Heidelberg: Springer. ISBN 978-3-662-66500-8

Robain, F., Franchini, M., Kojovic, N., Wood de Wilde, H., & Schaer, M. (2020). Predictors of treatment outcome in preschoolers with autism spectrum disorder: An observational study in the Greater Geneva Area, Switzerland. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 50(10), 3815–3830. <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04430-6>

Roberts, M. Y., Stern, Y. S., Grauzer, J., Nietfeld, J., Thompson, S., Jones, M., Kaat, A. J., & Kaiser, A. P. (2023). Teaching caregivers to support social communication:

Results from a randomized clinical trial of autistic toddlers. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 32(1), 115–127. https://doi.org/10.1044/2022_AJSLP-22-00133

Romano, M., Brown, J. A., Coogle, C., Ottley, J. R., & Rose, E. M. (2023). What to teach before talking: Developing communication skills across home and early learning contexts. *Young Children*, 78(2), 74–81.

Saji, N., Imai, M., & Asano, M. (2020). Acquisition of the meaning of the word orange requires understanding of the meanings of red, pink, and purple: Constructing a lexicon as a connected system. *Cognitive Science*, 44, e12813. <https://doi.org/10.1111/cogs.12813>

Sando, O. J., Sandseter, E. B. H., & Brussoni, M. (2023). The role of play and objects in children's deep-level learning in early childhood education. *Education Sciences*, 13(7), 701. <https://doi.org/10.3390/educsci13070701>

Sani-Bozkurt, S., & Bozkus-Genc, G. (2023). Social robots for joint attention development in autism spectrum disorder: A systematic review. *International Journal of Disability, Development and Education*, 70(5), 625–643. <https://doi.org/10.1080/1034912X.2021.1905153>

Sarimski, K., & Süss-Burghart, H. (1991). Sprachentwicklung und Spielniveau bei retardierten Kindern. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 40(7), 250–253. <https://doi.org/10.25656/01:2771>

Schäfer, G. (2005). *Spielen und Lernen im frühen Kindesalter*. München: Beltz.

Schiefele, C. (2020). Zur Bedeutung der Symbolisierungsfähigkeit in Spielkontexten für Spracherwerbsprozesse. *Frühförderung interdisziplinär*, 39(2), 73–85. <https://doi.org/10.2378/fi2020.art07d>

Schiefel, A. (2018). *Symbolisches Denken und frühe Bildung: Entwicklung, Förderung und Diagnostik symbolischer Fähigkeiten im Kindesalter*. München: Reinhardt.

Schneider, A. (2010). Die Bedeutung der Mutter-Kind-Interaktion im Säuglingsalter für die kognitive Entwicklung im frühen Kindesalter. Justus-Liebig-Universität Giessen.

Schroer, B., Biene-Deissler, E., & Greving, H. (2016). *Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Schwebel, D. C., Wells, H., & Johnston, A. (2015). Children's recognition of dangerous household products: Child development and poisoning risk. *Journal of Pediatric Psychology, 40*(2), 238–250. <https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsu088>
- Schweitzer, F. (1993). Symbole im Kindes- und Jugendalter: Mehr Fragen als Antworten. *Religionspädagogische Beiträge, 32*, 16–23.
- Seitz, M., & Weinert, S. (2022). Numeracy skills in young children as predictors of mathematical competence. *British Journal of Developmental Psychology, 40*, 224–241. <https://doi.org/10.1111/bjdp.12408>
- Sekine, K., Sowden, H., & Kita, S. (2015). The development of the ability to semantically integrate information in speech and iconic gesture in comprehension. *Cognitive Science, 39*, 1855–1880. <https://doi.org/10.1111/cogs.12221>
- Senzaki, S., & Shimizu, Y. (2022). Different types of focus: Caregiver–child interaction and changes in preschool children's attention in two cultures. *Child Development, 93*, e348–e356. <https://doi.org/10.1111/cdev.13731>
- Sorariutta, A., Hannula-Sormunen, M. M., & Silvén, M. (2017). Maternal sensitivity in responding during play and children's pre-mathematical skills: A longitudinal study from infancy to preschool age. *European Journal of Developmental Psychology, 14*(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/17405629.2016.1140641>
- Spicer-Cain, H., Camilleri, B., Hasson, N., & Botting, N. (2023). Early identification of children at risk of communication disorders: Introducing a novel battery of dynamic assessments for infants. *American Journal of Speech-Language Pathology, 32*(2), 523–544. https://doi.org/10.1044/2022_AJSLP-22-00040
- Stengelin, R., Haun, D. B. M., & Kanngiesser, P. (2023). Simulating peers: Can puppets simulate peer interactions in studies on children's socio-cognitive development? *Child Development, 94*, 1117–1135. <https://doi.org/10.1111/cdev.13913>
- Suddendorf, T., Addis, D. R., & Corballis, M. C. (2020). *Mental time travel and the evolution of the human mind. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 375*(1799).

- Suh, Y., & Jang, Y. (2023). The development and characteristics of Korean children's invented notation for musical representation. *Music Education Research*, 25(3), 330–345. <https://doi.org/10.1080/14613808.2023.2217724>
- Thiele, M., Hepach, R., Michel, C., & Haun, D. (2021). Infants' preference for social interactions increases from 7 to 13 months of age. *Child Development*, 92(6), 2577–2594. <https://doi.org/10.1111/cdev.13636>
- Tillman, K. A., Fukuda, E., & Barner, D. (2022). Children gradually construct spatial representations of temporal events. *Child Development*, 93(4), 1380–1397. <https://doi.org/10.1111/cdev.13780>
- Tomasello, M. (1999). *The Cultural Origins of Human Cognition*. Harvard University Press.
- Turani, D., Seybel, C., & Bader, S. (Eds.). (2022). *Kita-Alltag im Fokus – Deutschland im internationalen Vergleich: Ergebnisse der OECD-Fachkräftebefragung 2018*. Beltz Juventa. <https://doi.org/10.25656/01:29216>
- Vygotski, L. S. (2002). *Denken und Sprechen* (10. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- van Oostrum, M., Blok, T. M., Giandomenico, S. L., tom Dieck, S., Tushev, G., Fürst, N., Langer, J. D., & Schuman, E. M. (2023). The proteomic landscape of synaptic diversity across brain regions and cell types. *Cell*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.10.002>
- van der Wilt, F., van der Veen, C., van Kruistum, C., & van Oers, B. (2020). Language abilities and peer rejection in kindergarten: A mediation analysis. *Early Education and Development*, 31(2), 269–283. <https://doi.org/10.1080/10409289.2019.1624145>
- von Elm, E., Schreiber, G., & Haupt, C. C. (2019). Methodische Anleitung für Scoping Reviews (JBI-Methodologie). *Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen*, 143, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.zefq.2019.05.00>
- Walters, C., Sevcik, R. A., & Ronski, M. A. (2021). Spoken vocabulary outcomes of toddlers with developmental delay after parent-implemented augmented language intervention. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 30(3), 1023–1037. https://doi.org/10.1044/2020_AJSLP-20-00093

- Wetterich, C., & Plänitz, E. (2021). Systematische Literaturanalysen in den Sozialwissenschaften: Eine praxisorientierte Einführung. Verlag Barbara Budrich. <https://doi.org/10.3224/84742430>
- Yumus, M., & Turan, F. (2022). The impact of parent training intervention in early years: Language and literacy development. *International Journal of Early Years Education*, 30(4), 697–713. <https://doi.org/10.1080/09669760.2021.1933918>
- Zelazo, P. D., & Carlson, S. M. (2008). Development of reflective consciousness and executive function: Implications for education. *Mind, Brain, and Education*, 2(4), 284–295
- Zheng, Z., Nie, G., Swanson, A., Weitlauf, A., Warren, Z., & Sarkar, N. (2020). A randomized controlled trial of an intelligent robotic response to joint attention intervention system. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 50, 2819–2831. <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04388-5>
- Zollinger, B. (2010). Sprachverstehen: Entwicklungsverzögerungen erkennen. Deutsches Jugendinstitut e.V.
- Zollinger, B. (2014). Die entwicklungspsychologische Sprachtherapie mit kleinen Kindern. *Sprache/Stimme/Gehör*, 38, 163–166. <https://doi.org/10.1055/s-0034-1395631>
- Zollinger, B. (2014). Und wenn sie nicht spielen können? *SAL-Bulletin*, (153), 5–16.
- Zollinger, B. (2017). Entwicklungspsychologische Grundlagen der Sprachtherapie. In M. Grohnfeldt (Ed.), *Kompendium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie: Band 2, Interdisziplinäre Grundlagen* (pp. 235–251). Kohlhammer.
- Zollinger, B. (Ed.). (2008). *Kinder im Vorschulalter: Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen* (3., korrigierte Aufl.). Haupt Verlag.

Anhang

Anhang A – Kodierleitfaden (K1–K5)

K1: Kognitive Vorläuferfähigkeiten

Komponente	Beschreibung
Definition	Unter K1 werden kognitive Vorläuferfähigkeiten gefasst, die grundlegende mentale Prozesse abbilden: Objektpermanenz, Mittel-Zweck-Denken, frühe Formen der dualen Repräsentation, Kategorisierungsleistungen und Inhibitionskontrolle im Sinn exekutiver Funktionen. Diese Fähigkeiten ermöglichen es dem Kind, mentale Modelle der Welt zu bilden und symbolische Relationen zu verstehen.
Kodierregel	Codiert werden alle Textstellen, die: <ul style="list-style-type: none"> • Objektpermanenz (z.B. Suchverhalten nach versteckten Objekten) beschreiben • Mittel-Zweck-Relationen thematisieren (z.B. Werkzeuggebrauch) • Duale Repräsentation explizit erwähnen oder operationalisieren • Kategorisierung und konzeptuelle Entwicklung diskutieren • Exekutive Funktionen (Inhibition, Arbeitsgedächtnis) im Kontext früher Symbolisierung behandeln • Kausales Denken und mentale Modellbildung beschreiben Abgrenzung: Wenn eine Textstelle gleichzeitig manifestes Spielverhalten (K4) beschreibt, wird K4 priorisiert. Wenn soziale Mechanismen (Joint Attention) im Vordergrund stehen, gilt K2.
Ankerbeispiel	„Children's understanding of dual representation was assessed using a scale model task. The ability to recognize that a miniature object simultaneously represents itself and stands for a larger referent predicted later symbolic competence in pretend play.“ (hypothetisches Beispiel in Anlehnung an DeLoache, 1987) Begründung: Hier wird die kognitive Leistung der dualen Repräsentation direkt thematisiert und als Vorläuferfähigkeit der Symbolisierung dargestellt.

K2: Soziale Vorläuferfähigkeiten (Joint Attention, geteilte Intentionalität)

Komponente	Beschreibung
Definition	K2 erfasst soziale Vorläuferfähigkeiten im Sinne geteilter Intentionalität und Joint Attention. Dazu gehören: Response to Joint Attention (RJA), Initiating Joint Attention (IJA), soziale Referenzierung, geteiltes Spiel und die Fähigkeit, Aufmerksamkeit gemeinsam auf ein Objekt oder Ereignis zu richten. Diese Fähigkeiten sind zentral für den Erwerb symbolischer Kompetenzen, da sie dem Kind ermöglichen, die Bedeutung von Zeichen in sozialen Kontexten zu

	verstehen und kulturelle Werkzeuge (Sprache, Gesten) zu internalisieren.
Kodierregel	<p>Codiert werden alle Textstellen, die:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Joint Attention (RJA/IJA) explizit thematisieren oder messen • Blicktriangulation (Kind – Objekt – Person) beschreiben • Geteilte Intentionalität und kooperatives Verhalten diskutieren • Soziale Referenzierung (social referencing) behandeln • Prädiktive Zusammenhänge zwischen Joint Attention und späteren Symbolkompetenzen darstellen • Eltern-Kind-Interaktionen mit Fokus auf geteilter Aufmerksamkeit analysieren <p>Spezifikation: Reine Korrelationen zwischen Blicktriangulation und späterer Sprache werden als K2 codiert, sofern RJA/IJA-Bezug gegeben ist (vgl. Frost et al. 2024, S. 1215).</p> <p>Abgrenzung: Wenn Gesten als Zeichensystem im Vordergrund stehen, gilt K3. Wenn Interventionen zur Förderung von Joint Attention beschrieben werden, gilt K5.</p>
Ankerbeispiel	<p>„Response to Joint Attention (RJA) at 18 months significantly predicted expressive language at 24 months ($\beta = .42$, $p < .001$), even after controlling for baseline language skills. Children who followed gaze and pointing gestures more consistently showed enhanced symbolic vocabulary growth.“ (Frost et al., 2024, S. 1215)</p> <p>Begründung: Hier wird die prädiktive Kraft von RJA für spätere Symbolkompetenzen empirisch belegt und der soziale Mechanismus (Folgen von Blick und Zeigegesten) explizit gemacht.</p>

K3: Sprachentwicklung und Gestennutzung als Zeichensysteme

Komponente	Beschreibung
Definition	K3 umfasst Sprache und Gesten als Zeichensysteme. Relevant sind Befunde zur Genauigkeit ikonischer Gesten, zur Kopplung von Gesten an narrative Leistungsmasse, zur Relation zwischen früher Lexikakquisition und symbolischem Verstehen sowie zur Rolle von Gestentypen (deiktisch, ikonisch, konventionell) für den Spracherwerb. Bloss Frequenzmasse von Gesten werden nur codiert, wenn sie explizit mit symbolischen Kompetenzen in Verbindung gebracht werden.
Kodierregel	<p>Codiert werden alle Textstellen, die:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frühe Sprachentwicklung (Wortschatz, Syntax, narrative Fähigkeiten) im Kontext von Symbolisierung behandeln • Gesten als symbolische Werkzeuge analysieren (ikonisch,

	<p>deiktisch, konventionell)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestengenauigkeit und ihre Kopplung an Sprachmasse untersuchen • Multimodale Kommunikation (Sprache + Gesten) diskutieren • Wortschatzerwerb und semantische Entwicklung thematisieren <p>Wichtig: Blosser Frequenzmasse von Gesten ohne Qualitätsbezug werden nur codiert, wenn ein expliziter Link zu symbolischen Kompetenzen hergestellt wird (vgl. Pronina et al. 2023, S. 2–4).</p> <p>Abgrenzung: Wenn Gesten primär im Kontext von Joint Attention (soziale Funktion) thematisiert werden, gilt K2. Wenn manifestes Symbolspiel beschrieben wird, gilt K4.</p>
Ankerbeispiel	<p>„The precision of iconic gestures at age 3 significantly correlated with narrative coherence scores ($r = .58, p < .01$), whereas sheer gesture frequency showed no such association. This suggests that the quality—not quantity—of gestural representation supports symbolic narrative competence.“ (Pronina et al., 2023, S. 4)</p> <p>Begründung: Die Textstelle differenziert zwischen Quantität und Qualität von Gesten und zeigt den Zusammenhang mit symbolischen narrativen Fähigkeiten.</p>

K4: Symbolspiel (manifeste Symbolhandlungen)

Komponente	Beschreibung
Definition	<p>K4 bezeichnet manifestes Symbolspiel als beobachtbare Symbolhandlungen. Dazu gehören: So-tun-als-ob-Spiel (pretend play), Objektsubstitution (ein Baustein wird zur Banane), thematische Spielsequenzen, Rollenspiel und symbolische Transformationen. Diese Spielformen sind zentrale Indikatoren für die bereits entwickelte Symbolisierungsfähigkeit und werden häufig in diagnostischen Verfahren erfasst. Sie sind gleichzeitig Übungsfeld für symbolisches Denken und Ausdruck bereits erworbener Kompetenzen.</p>
Kodierregel	<p>Codiert werden alle Textstellen, die:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Symbolspiel (pretend play, So-tun-als-ob) beschreiben oder operationalisieren • Objektsubstitution im Spiel thematisieren • Thematische Spielsequenzen und Rollenspiel analysieren • Diagnostische Verfahren zur Erfassung von Symbolspiel diskutieren • Zusammenhänge zwischen Symbolspiel und Sprache/Kognition darstellen

	<ul style="list-style-type: none"> • Spielentwicklung als Indikator symbolischer Kompetenz behandeln <p>Abgrenzung: Wenn kognitive Prozesse (z.B. duale Repräsentation) ohne manifestes Spiel diskutiert werden, gilt K1. Wenn Interventionen zur Förderung von Symbolspiel beschrieben werden, gilt K5.</p>
Ankerbeispiel	<p>„During the 15-minute play session, children engaged in object substitution (using a block as a phone) and thematic sequences (feeding a doll, putting it to bed). Higher pretend play scores at 24 months predicted expressive vocabulary at 36 months ($\beta = .39, p < .01$).“ (hypothetisches Beispiel)</p> <p>Begründung: Hier wird manifestes Symbolspiel konkret beschrieben (Objektsubstitution, thematische Sequenz) und mit späteren Sprachkompetenzen in Verbindung gebracht.</p>

K5: Interventionen und Fördermöglichkeiten

Komponente	Beschreibung
Definition	<p>K5 bündelt Interventionen, die Vorläuferfähigkeiten und Symbolisierung gezielt fördern. Das Spektrum reicht von alltagsintegrierter embedded instruction über caregiver-mediated Programme (z.B. Parent-Mediated Learning) bis hin zu spezifischen therapeutischen Settings. Erfasst werden sowohl präventive als auch therapeutische Ansätze, die sich an Kinder mit typischer Entwicklung oder mit Entwicklungsverzögerungen (z.B. Autismus-Spektrum-Störung, Down-Syndrom) richten. Zentral ist der Bezug zur Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung.</p>
Kodierregel	<p>Codiert werden alle Textstellen, die:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventionen zur Förderung von Vorläuferfähigkeiten oder Symbolisierung beschreiben • Programme zur Elternbegleitung (caregiver-mediated interventions) darstellen • Embedded instruction und alltagsintegrierte Förderung diskutieren • Spezifische Fördersettings (Kita, HFE, Therapie, Home-based) analysieren • Effektivität von Interventionen (RCTs, Prä-Post-Designs) untersuchen • Dosierung, Fidelity und Implementierungsaspekte thematisieren • Praxisempfehlungen für die Heilpädagogische Früherziehung geben <p>Priorisierung: Wenn ein Abschnitt eine evaluierte Massnahme beschreibt, dominiert K5 gegenüber K1–K4, auch wenn Vorläuferfähigkeiten erwähnt werden.</p>

	<p>Dosis- und Fidelity-Notiz: Interventionsstudien mit heterogenen Dosierungen und Umsetzungsgraden sind begrenzt interpretierbar; dies sollte bei der Kodierung berücksichtigt werden.</p>
Ankerbeispiel	<p>„The Parent-Mediated Learning (PML) program involved 12 weekly sessions with caregivers, focusing on embedding symbolic play opportunities into daily routines. Post-intervention, children showed significant gains in pretend play ($d = 0.68$) and expressive language ($d = 0.52$) compared to the waitlist control group. Implementation fidelity was high ($M = 87\%$).“ (Lee et al., 2024)</p> <p>Begründung: Hier wird eine konkrete Intervention beschrieben (PML), ihre Dosierung und Inhalte dargestellt, Effekte quantifiziert und die Umsetzungsqualität dokumentiert.</p>

Anhang B – Tabellen zur Codierfrequenz

Publikation	K1	K2	K3	K4	K5
Roberts et al. 2023	2	12	4	8	9
lao et al. 2024	2	12	3	3	
Lucca & Wilbourn 2018	3	6	4	2	
Abramov et al. 2021	3	7	3	4	3
Gepner et al. 2022	1	3		1	2
Choi et al. 2022	5	5	3		
Ay Karacuha & Cebi 2024			4	23	2
Baroody 2017	5	0			2
Lee et al. 2024	2	10	3	4	10
Nowell et al 2020	0	12	6	2	
Moerman et al. 2023	5	13	4	6	8
Steinbrenner et al. 2020	2	4	6	6	14

Anhang C Beispielcodierungszitate

DokID	Segment ID	Zitat	Codes	Memo
D01	Q01	Hybrid intervention ... combined Enhanced Milieu Teaching (EMT) and Joint Attention, Symbolic Play, Engagement, and Regulation (JASPER) ... twice-weekly, in-home, hour-long sessions over 6 months.	K5	Beschreibt klar strukturierte, caregiver-basierte Intervention mit definiertem Setting und Dosierung
D01	Q02	Child outcomes did not differ between conditions at T1 or T2 ... caregivers showed higher use of JASP-EMT strategies.	K5	Null-Effekte auf Kinderebene, aber positive Veränderungen bei Elternstrategien → relevant für Interpretation von Interventionswirksamkeit
D01	Q03	Future studies should examine whether insufficient intervention dosage contributed to null findings.	K2, K4	Hinweis auf Dosis-Wirkungs-Problematik; wichtig für Ableitung von Förderempfehlungen (Transfer in Alltag).
D01	Q04	The blended intervention builds on JASPER to teach social foundations (joint attention, symbolic play) and on EMT to teach spoken language.	K2, K4, K5	Kombinierte Förderung sozialer, symbolischer und sprachlicher Fähigkeiten – Primärkode K5, Sekundärkode K2/K4.
D01	Q05	Well-designed studies should include assessors naïve to condition and multiple methods of measuring social communication.	K5	Qualitätsaspekt (Messvalidität, Implementationstreue) – relevant für Methodenkritik.
D01	Q06	Caregiver-mediated interventions often lack adequate fidelity measures at two levels: caregiver instruction and caregiver use.	K5	Explizite Nennung von Fidelity-Aspekten – zentrale Referenz für deine Qualitätsdiskussion.
D01	Q07	Naturalistic developmental behavioral interventions include adult- and child-led interactions during activities and routines.	K5	A ltagsintegrierter Charakter (embedded instruction) – gut übertragbar auf HFE
D01	Q08	Meta-analyses show modest effects with variability; when naïve assessors are used, effects are not statistically significant.	K5	Bezieht sich auf gemischte Evidenzlage; relevant für kritische Einordnung im Ergebnisteil.
D01	Q9	Play (secondary outcome) was measured using symbolic play assessment (SPA).	K4, K5	Operationalisierung von Symbolspiel als sekundäres Outcome – Primärkode K5 (Intervention), Sekundärkode K4 (Spielhandlung).

D01	Q10	Randomized controlled trial including 120 caregiver–child dyads (24–36 months), stratified by language level.	K5	Kontextinformation (Design, Stichprobe, Alter) – dient der Transparenz und Kontextualisierung der Befunde.
D02	Q01	These early factors include social, cognitive, and motor abilities such as joint attention (...) and imitation.	K1, K2, K3	Verknüpft frühe kognitive, soziale und motorische Fähigkeiten (K1/K2) explizit mit der Sprachentwicklung (K3) als Zielgrösse
D02	Q02	Joint attention is an ability to share and coordinate attention with other people in relation to external objects or events...	K2	Klare Definition von Joint Attention als geteilte Aufmerksamkeit und soziale Koordination – prototypisches K2-Beispiel.
D02	Q03	These behaviors serve as a basis for sharing information, understanding intentions, and learning vocabulary	K2, K3	Gemeinsame Aufmerksamkeit wird als sozialer Mechanismus (K2) beschrieben, der Wortschatz- und Bedeutungslernen (K3) ermöglicht
D02	Q04	Mundy et al. (2007) indicated that RJA at 9 months predicted receptive language whereas IJA at 18 months predicted both receptive and expressive language.	K2, K3	Differenzierte prädiktive Zusammenhänge zwischen RJA/IJA (K2) und rezeptiver/expressiver Sprache (K3).
D02	Q05	Imitation is another early ability (...) from imitating simple sounds, gestures, and actions to complicated, meaningless and sequential gestures and actions on objects.	K2	Imitation wird als früh soziale, interaktive Fähigkeit beschrieben, die eng mit Joint Attention verknüpft ist – soziale Vorläuferfunktion (K2)
D02	Q06	Motor imitation with objects was concurrently associated with play in children with ASD initially aged 23 to 35 months (Stone et al., 1997)	K2, K4	Verknüpft motorische Imitation (K2, sozial-interaktiv) mit (prä-)symbolischem Spiel als Beobachtungsvariable (K4)
D02	Q07	It consists of 12 items, measuring four early social-communicative skills: Play, Requesting, Joint Attention, and Imitation. (T-STAT)	K2, K4	T-STAT erfasst frühe soziale Kommunikation (K2) explizit über Spielsituationen und Symbolspiel-nahe Aufgaben (K4).
D02	Q08	The MSEL is a standardized developmental test for assessing cognitive and language skills in children from birth to 68 months	K1	Beschreibung der kognitiven und sprachlichen Entwicklungsmasse (mentale & Sprach-Alter) als Grundlage für symbolische Leistungen – kognitive Vorläufer (K1)
D02	Q09	The ADOS is a semi-structured, play-based and standardized instrument for observing and scoring language and communication, social and stereotyped behaviors	K2, K4	ADOS nutzt spielbasierte Interaktionen (K4) zur Erfassung sozialer Kommunikation und Interaktion (K2)

D02	Q10	MI was the most pervasive predictor of all language measures (...) RJA concurrently and longitudinally predicted language outcomes...	K2, K3	Diskussion von Motor-Imitation und RJA als zentrale soziale Prädiktoren (K2) für rezeptive/expressive Sprachmasse (K3), ohne direkte Interventionsbeschreibung
D03	Q01	Infants display perceptual biases and attentional patterns that strongly suggest a motive to acquire information... infants prefer to examine stimuli that have the potential for the most information gain.	K1	Kognitive Steuerung von Aufmerksamkeit, Informationsgewinn und mentalen Modellen
D03	Q02	From the first few days of life, infants selectively attend to human faces... and selectively listen to human voices... These biases strongly suggest that infants allocate their attention in ways that maximize their potential for information gain.	K1	Früh angelegte, domänenspezifische Aufmerksamkeitssteuerung – mentale Prozesse zur Informationsverarbeitung
D03	Q03	By around 12 months, [infants] spend more time exploring objects that may potentially provide new information (i.e., objects that have previously violated their expectations)	K1	Erwartungsverletzungen, Exploration und Hypothesentesten → mentale Repräsentationen und kognitive Modellbildung.
D03	Q04	Infants understand that their caregivers are particularly important sources of information and are highly motivated to access that information.	K2	Soziale Einbettung von Lernen; Bezugsperson als Informationsquelle → geteilte Intentionalität
D03	Q05	In ambiguous learning situations... infants will consult an adult's gaze direction to assist them in locating the correct object.	K2,	Klassische Joint-Attention-Situation (Blickfolgen zur Referenzklärung) → soziale Vorläuferfähigkeit.
D03	Q06	6-month-old infants are significantly more likely to point for knowledgeable recipients... than for ignorant recipients	K2,	Kind richtet seine kommunikative Handlung an wissende Andere → soziale Referenzierung und geteilte Intentionalität..
D03	Q07	Infants are also more likely to point for recipients that respond with informing behavior rather than with noninforming behavior.	K2,	Kind differenziert zwischen informierenden und nicht-informierenden Interaktionspartnern → soziale Mechanismen von JA.
D03	Q08	Caregivers respond to infants' pointing gestures with information for what was pointed to	K2	Kontingente, informationsbezogene Reaktion der Bezugsperson auf das kindliche Zeigen → dyadische Joint Attention.
D03	Q09	Caregivers provide more labels in response to infants' pointing gestures than to other communicative behaviors.	K2	Soziale Interaktion (Eltern-Kind-Dyade) als Motor für Sprache durch Reaktion auf Joint-Attention-Signale
D03	Q10	Infants' pointing gestures are a critical predictor of early vocabulary size... testing one mechanism by which infants' pointing may influence their learning	K3	Direkter Zusammenhang zwischen Geste (Zeigen) und Wortschatz → Gesten und Sprache als Zeichensysteme.

D03	Q11	The age at which infants first begin to point and the rate at which they point... reliably predicts their vocabulary knowledge at 14 months and speech production at 24 months.	K3	Longitudinale Kopplung von Gesten und Sprachentwicklung → K3.
D04	Q01	The ability to maintain both the concrete object and its referential meaning is essential for success in the scale-model task	K1	Beschreibt duale Repräsentation → K1.
D04	Q02	Children with higher working-memory scores were more likely to keep track of the symbolic relation across trials.	K1	Mentale Modellbildung & EF → K1.
D04	Q03	Success depended on the child's capacity to generalize relational information rather than perceptual similarity.	K1	Konzeptuelle Kategorisierung → K1.
D04	Q04	Joint engagement with the experimenter during demonstration predicted higher symbolic-retrieval accuracy.	K2,	RJA/IJA im symbolischen Kontext → K2.
D04	Q05	Children frequently alternated gaze between the model and the experimenter before selecting an object	K2,	Blicktriangulation → K2.
D04	Q06	Providing social cues increased children's likelihood to interpret the model as intentionally informative.	K2,	Nutzung von Intentionalität → K2.
D04	Q07	„Shared attention episodes during the explanation phase were associated with better symbolic choice performance.	K2, K5	Gemeinsame Intentionalität → K2.
D04	Q08	Verbal scaffolding by the adult helped children align their attention with relevant symbolic relations.	K2, K5	Sozial geteilte Bedeutungsherstellung → K2, K5
D04	Q09	Children often followed the experimenter's orientation before manipulating the symbolic objects themselves.	K2, K4	Sozial geleitete Orientierung → K2.
D04	Q10	Children who pointed to corresponding locations in the model showed higher symbolic matching scores.	K3	Gesten → Wörter als Zeichen
D04	Q11	Several children treated miniature items as stand-ins for the real objects, enacting simple pretend scenarios.	K4	Objektsubstitution → K4
D05	Q01	Autistic children show difficulties in integrating dynamic visual information, leading to slowed processing of moving stimuli, which compromises real-time understanding of events.	K1	Beschreibt visuelle Verarbeitungs- und Integrationsprozesse → kognitive Voraussetzungen für Symbolisierung.
D05	Q02	Eye contact, joint attention, and coordinated social perception are negatively impacted by perceptual overflow in ASD.	K2	beschreiben Joint Attention, geteilte Intentionalität oder soziale Orientierung.

D05	Q03	Sensory slowness interferes with shared attention because children cannot process multimodal cues quickly enough to follow others' gaze or gestures.	K2	beschreiben Joint Attention, geteilte Intentionalität oder soziale Orientierung.
D05	Q04	Reduced ability to synchronize with caregivers' actions and facial expressions hampers early social referencing.	K2	beschreiben Joint Attention, geteilte Intentionalität oder soziale Orientierung.
D05	Q05	Pretend play activities were reported as particularly challenging due to the difficulty of rapidly integrating symbolic and perceptual information.	K4	Direkter Bezug auf Symbolspiel und dessen Anforderungen.
D05	Q06	Slowness Therapy proposes slowing down social and perceptual input to allow autistic children to better coordinate perception with action and communication.	K5	beschreiben therapeutische Ansätze, Elterninterventionen und konkrete Förderstrategien.
D05	Q07	Parents were trained to introduce slowed-down movements, gestures, and verbalizations to enhance children's engagement and comprehension during interaction.	K5	beschreiben therapeutische Ansätze, Elterninterventionen und konkrete Förderstrategien.
D06	Q01	Infants' performance required tracking the agent's goal across trials and recognizing the causal structure of the hiding event	K1	Beschreibt kausales Denken und mentale Modellbildung (Zielverfolgung).
D06	Q02	The task relied on infants' ability to represent the object's location despite its disappearance	K1	Klassische Objektpermanenz – zentrale kognitive Vorläuferfähigkeit
D06	Q03	The violation-of-expectation paradigm assumes that infants form expectations about outcomes based on prior mental representations	K1	Explizite Bezugnahme auf mentale Repräsentationen.
D06	Q04	Infants needed to encode and update the relation between the occluder, the hidden object, and the agent's access to information.	K1	Mentale Modellbildung + duale Repräsentation des Ereignisses.
D06	Q05	Infants followed the direction of the agent's head orientation to infer its attentional focus	K2	Blickfolgen → Joint Attention (RJA).
D06	Q06	The study tested whether infants interpreted the agent's action as communicative and directed toward them.	K2	Thematisiert geteilte Intentionalität.
D06	Q07	Infants considered whether the agent had visual access to the object before anticipating its search behavior.	K3, K2	Blicktriangulation Kind–Objekt–Agent.
D06	Q08	Sensitivity to an agent's communicative cues, even without eyes, suggests early social reasoning mechanisms	K2	Soziale Referenzierung & Interpretation kommunikativer Signale.
D06	Q09	Pointing gestures were emphasized as a foundational communicative tool even before verbal language emerges.	K3	Gesten als Zeichensystem → deiktische Gesten.

D06	Q10	Infants' understanding of the agent's communicative signals may reflect early multimodal processing of gesture-like cues.	K2	Multimodale Kommunikation (Gesten + Bedeutung).
D07	Q01	Symbolic play contributes to the development of children's expressive and receptive language skills by allowing them to create and use symbolic meanings during interactions.	K3, K4	Sprache als Zeichensystem → direkter Bezug zwischen Symbolspiel und sprachlicher Bedeutungsbildung.
D07	Q02	Children began to use more complex verbal expressions while engaging in symbolic role enactments, which supported their emerging literacy skills.	K3, K4	Fokus auf sprachlicher Komplexität im Spiel → symbolische Sprache und frühe Literalität.
D07	Q03	The study found that symbolic transformations in play were accompanied by an increased use of narrative structures in children's speech	K3, K4	Narratives, Sprache als Zeichen, Koppelung von Spiel → Sprache wird als semantisch-symbolisches System diskutiert.
D07	Q04	During the intervention, children frequently combined gestures with spoken labels when representing objects that were not physically present.	K3	Multimodalität (Gesten + Sprache) = Kern von K3 (Zeichensysteme).
D07	Q05	In the symbolic play sessions, children pretended that wooden blocks were food items and acted out feeding sequences with dolls.	K4	Objektsubstitution + thematische Sequenz → klares Symbolspiel.
D07	Q06	During the intervention, children engaged in role play such as acting as a shopkeeper or customer, using pretend money and scripted dialogues.	K4	Rollenspiel mit Rollenübernahme und thematischen Handlungsabläufen.
D07	Q07	Several children used everyday objects like pencils or cups as stand-ins for other items, demonstrating increasing symbolic transformation abilities.	K4	Objektsubstitution = Kernkriterium von Symbolspiel.
D07	Q08	The play scenarios included multi-step sequences such as preparing a meal, serving it, and cleaning up, allowing children to practice symbolic organization of events	K1, K3	Thematische Sequenzen → ausgeprägtes Symbolspiel.
D07	Q09	Children frequently engaged in pretend reading and writing, imitating how adults use books and notepads during the symbolic play activities	K4	Als-ob-Handlungen (Pretend literacy) → Symbolspiel durch Nachahmen kultureller Handlungen.
D08	Q01	Young children often rely on superficial perceptual features rather than conceptual relations, which limits their ability to construct meaningful mental models of numerical situations	K1	K1, weil es um konzeptuelles Denken & mentale Modelle geht.
D08	Q01	Meaningful learning requires children to understand why a procedure works, not merely how to execute it.	K1	da es Mittel-Zweck-Relationen beschreibt.
D08	Q02	Children must inhibit misleading counting procedures and adopt strategies that reflect an understanding of quantity.	K1	K1, Bezug auf Inhibition als exekutive Funktion

D08	Q03	The ability to shift flexibly between concrete and abstract representations is a hallmark of conceptual competence.	K1	Repräsentationswechsel = frühe duale Repräsentation.
D08	Q04	Recognizing that numbers represent categories of different magnitudes is essential for early numeracy	K1	da Kategorisierung als kognitive Vorläuferfähigkeit gilt.
D08	Q05	Instruction should emphasize meaningful learning by engaging children in reasoning about numerical relations rather than memorizing procedures.	K5,	da es eine konkrete Förderstrategie definiert.
D08	Q06	Teachers can scaffold children's understanding by prompting them to explain their strategies and justify their answers.	K5,	strukturiertes Unterstützen als Intervention.
D09	Q01	The intervention targeted foundational cognitive processes such as behavioral inhibition and cognitive flexibility, which are essential for children's ability to coordinate symbolic play routines.	K1	→ K1, weil exekutive Funktionen (Inhibition, Flexibilität) thematisiert werden.
D09	Q02	Children were encouraged to recognize stable relations between actions and outcomes, a precursor to forming mental models necessary for symbolic transformations.	K1	→ K1, mentale Modelle / Kausalität.
D09	Q03	The intervention emphasized social turn-taking sequences between parents and children to strengthen shared intentionality during play.	K2, K5	→ K2, weil Fokus klar auf geteilte Intentionalität + turn-taking.
D09	Q04	Parents were trained to wait for the child's gaze shifts before introducing new play elements, thereby supporting early forms of joint attention.	K2, K5	→ K2, Blicktriangulation / RJA.
D09	Q05	Dyadic coordination increased as children more consistently followed caregivers' gestures and eye gaze during symbolic routines.	K2	→ K2, Joint Attention + soziale Koordination
D09	Q06	Caregivers were coached to pair verbal labels with iconic or deictic gestures to support the child's emerging symbolic understanding of actions and objects.	K3, K5	→ K3, weil ikonische/deiktische Gesten als Zeichensystem im Zusammenhang mit Symbolverstehen beschrieben werden.
D09	Q07	During the final assessment sessions, children demonstrated pretend play behaviors such as feeding a doll or putting it to bed, indicating increased ability to engage in symbolic transformations.	K4	→ K4, weil klares So-tun-als-ob (Füttern, Ins-Bett-Bringen) = manifestes Symbolspiel.
D10	Q01	Joint attention skills at 13 months were a significant predictor of later developmental outcomes, suggesting that the ability to coordinate attention with a social partner emerges early as a key developmental mechanism	K2	Fokus auf RJA/IJA als sozialer Mechanismus → eindeutig K2.

D10	Q02	Children who demonstrated more frequent shifts of gaze between an object and their caregiver exhibited stronger patterns of coordinated joint engagement.	K2	: Blicktriangulation + sozial koordinierte Aufmerksamkeit → K2.
D10	Q03	Parent–child interactions characterized by shared attention episodes were associated with more advanced communication profiles at follow-up.	K2	Gemeinsame Aufmerksamkeitsfokussierung → K2.
D10	Q04	Reduced response to joint attention signals differentiated children with autism from those with other sensory-regulatory profiles.	K2	Explizite Beschreibung von RJA im diagnostischen Kontext → K2.
D10	Q05	Early language outcomes were strongly associated with children’s ability to integrate gestures with emerging verbal expressions.	K3	Gesten-Sprache-Integration = zentrales K3-Kriterium.
D10	Q06	Children with stronger receptive language showed more coordinated gesture–vocalization combinations during early communicative bids	K3	Multimodale Kommunikation → K3.
D10	Q07	Object play behaviors were coded to capture early symbolic functioning, including actions that extended beyond simple manipulation.	K4	Beschreibt Symbolspiel-relevante Objekttransformation → K4.
D11	Q01	The developmental progression of manipulative play in the first two years...	K1	Bezug auf frühe kognitive Prozesse & kategoriale Entwicklung → K1.
D11	Q02	low level object play was highly correlated with elicited (pre-)symbolic play (rs = -0.44...)	K4	Diskutiert kognitive Objektverarbeitung als Grundlage für (prä-)symbolisches Spiel → Vorläuferfunktion → K1.
D11	Q03	Linking early joint attention and play abilities to later reports of friendships for children with ASD.	K2	Joint Attention klar thematisiert → K2.
D11	Q04	Joint attention initiation with and without positive affect: risk group differences and associations with ASD symptoms	K2	Direkte Operationalisierung von Joint Attention → K2.
D11	Q05	CDI = MacArthur-Bates Communicative Development Inventory; WC = Word Comprehension age equivalent... WP = Word Production age equivalent...	K3	Datenerhebung zu Wortproduktion und -verständnis → Sprachentwicklung → K3.
D11	Q06	MSEL... Early Learning Composite; MCDI... Word Comprehension... Word Production...	K3	Sprach- und kommunikative Masse im Kontext von Entwicklung diskutiert → K3.
D11	Q07	Children with ASD... engaged less in spontaneous (pre-)symbolic play	K4	Klare Thematisierung von (prä-) symbolischem Spielverhalten → K4.
D11	Q08	Functional play in young children with autism and Williams syndrome...	K4	Funktionales Spiel vs. Pretend Play analysiert → manifeste Symbolhandlungen → K4.

D12	Q01	Application and adaptation of these evidence-based practices require critical thinking [...] across the wide range of services provided to children with ASD	K1	critical thinking = exekutive Funktionen / mentale Modellbildung → K1.
D12	Q02	Like many early intervention services, early treatment models for young children with ASD emphasize building foundational social-communication skills	K2, K5	soziale Kommunikation als Grundlage → K2
D12	Q03	Pivotal Response Training (PRT)... incorporates motivational strategies to increase social initiations and build spontaneous social communication	K2,K5	Fokus auf soziale Initiation und gemeinsame Beachtung → K2
D12	Q03	Emergent language intervention strategies include modeling, expanding, and responsive interaction to support expressive and receptive language development.	K3	→ Sprachentwicklung im symbolischen Kontext → K3
D12	Q04	Enhanced Milieu Teaching emphasizes modeling and prompting functional communication, including gestures and early words.	K3, K5	→ Gesten + Sprache als Zeichensystem → K3
D12	Q05	Naturalistic Developmental Behavioral Interventions often embed play-based routines that promote functional and symbolic play skills.	K4, K5	→ explizite Erwähnung symbolischer Spielhandlungen → K4
D12	Q05	Many practices include activities such as pretend sequences, functional play routines, and object-based play expansions.	K4, K5	→ So-tun-als-ob, thematische Sequenzen → K4
D12	Q06	Thirty evidence-based practices (EBPs) have been identified for use with children and youth with ASD, including Naturalistic Developmental Behavioral Interventions, modeling, and prompting.	K5	→ Benennung und Beschreibung etablierter Interventionen → K5
D12	Q07	Practitioners must select, implement, and monitor EBPs to meet the individual needs of children receiving early intervention services.	K5	→ Implementierung und Anpassung von Fördermassnahmen → K5

Anhang D Gesamtkorpus

Legende zu Relevanz (Tags): Stellenwert {KERN/HOCH/MITT/RAND/KLAS} / Kategorie {K1–K5(...)} / Symbolbezug {SYM-D/SYM-V/SYM-K} / Design {RCT/LS/QS/MX/REV/PRAX} / Alter/Setting {A-PASS/A-GRENZ, SET-ALLT/SET-LAB, OKÖ-?} / Messlogik {OP/OP-?, DOS/FID/DF-?} / Effekt {↑/±/0} / Kurznotiz.				
Publikation	Forschungsfrage / methodisches Design / Begründung zur Relevanz	Themenkategorie	Relevanz für Inhaltsanalyse	Suchst ring
Piantadosi, S. T. (2023). The algorithmic origins of counting. <i>Child Development</i> , 94, 1472–1490.	<p>Wie können Kinder das Zählen als algorithmischen Prozess erlernen – eine generative, rekursive Struktur entwickeln, die über blosses Beobachten von Mengen und Zahlwörtern hinausgeht? Die Studie nutzt ein bayesianisches, simulationsbasiertes Computermodell mit Markov-Chain-Monte-Carlo-Sampling zur Analyse von Lernprozessen.</p> <p>Die Studie bietet ein theoretisches Modell zur Entstehung von Zahlensymbolik aus kognitiven Lernmechanismen. Keine empirischen Daten, aber hohe theoretische Relevanz für die kognitive Basis symbolischer Repräsentationen und Zahlkonzepte.</p>	Theoretische Grundlage der Symbolisierungsfähigkeit	KLAS/K1(K3)/SYM-K/REV/A-GRENZ/OKÖ-?/OP/—/Theoriemodell zur algorithmischen Grundlage numerischer Symbolbildung.	SS1
Mondal, P. (2022). The puzzling chasm between cognitive representations and formal structures of linguistic meanings. <i>Cognitive Science</i> , 46(10), e13200.	<p>Wie lassen sich kognitive Repräsentationen und formale/mathematische Strukturen sprachlicher Bedeutung theoretisch und dynamisch miteinander vereinen? Theoretisch-konzeptionelle Analyse mit mathematischer Modellierung und dynamischen Systemansätzen zur Abbildung und möglichen Integration von kognitiven und logischen Repräsentationen.</p> <p>Die Studie bietet ein theoretisches Modell zur Integration von kognitiven und formallogischen Repräsentationen sprachlicher Bedeutung. Keine empirische Datenerhebung; hoher theoretischer Stellenwert für symbolische Abstraktion und mentale Modellbildung.</p>	Theoretische Grundlagen der Symbolisierungsfähigkeit	KLAS/K1/SYM-K/REV/A-GRENZ/SET-LAB/OP/—/Theorie zur kognitiven Basis symbolischer Zahlrepräsentation.	SS1
Abramov, O., Kern, F., Koutalidis, S., Mertens, U., Rohlfing, K., & Kopp, S. (2021). The relation between cognitive abilities and the distribution of semantic features across speech and gesture in 4-year-olds. <i>Cognitive Science</i> , 45(8), e13012.	<p>Wie hängen die kognitiven Fähigkeiten von vierjährigen Kindern mit der Art und Weise zusammen, wie sie Bedeutung über Sprache und Gestik verteilen, wenn sie Handlungsereignisse beschreiben? Quantitativ-deskriptive Laborstudie mit 38 vierjährigen Kindern; Datenerhebung über gefilmte Kommunikationsaufgaben (Erklärung, Nacherzählung, Illustration), semantische Feature-Analyse von Sprache und Gesten, kognitive Testung mittels SON-R 2½–7; statistische Auswertungen.</p> <p>Die Längsschnittstudie zeigt, dass exekutive Funktionen, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität eng mit der Entwicklung numerischer Symbolkompetenzen verknüpft sind. Klare Operationalisierung, laborbasiertes Setting, positive Zusammenhänge zwischen Kognition und Symbolverstehen.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	KERN/K1(K4)/SYM-V/LS/A-GRENZ/SET-LAB/OP/↑/Kognitive Kontrolle und Flexibilität fördern symbolische Zahlenrepräsentation.	SS1
Jackendoff, R. (2017). In defense of theory. <i>Cognitive Science</i> , 41(S2), 185–212.	<p>Welche Rolle spielt theoretische Modellbildung in der Kognitionswissenschaft, insbesondere in der Sprachforschung, und warum bleibt sie trotz empirischer Fortschritte unverzichtbar? Theoretisch-argumentative Analyse basierend auf konzeptueller Reflexion und Vergleich unterschiedlicher Forschungsansätze zur</p>	Theoretische Grundlagen der Symbolisierungsfähigkeit	KLAS/K1(K3)/SYM-K/REV/A-GRENZ/OKÖ-?/OP/—/Theoretische Fundierung symbolischer	SS1

	<p>Begründung der Notwendigkeit von formaler Theorie in der Sprachwissenschaft.</p> <p>Die Untersuchung argumentiert für die Notwendigkeit theoretischer Modelle zur Erklärung symbolischer Strukturen in Sprache und Kognition. Als klassisches Grundlagenwerk liefert es eine zentrale konzeptuelle Brücke zwischen mentaler Repräsentation und sprachlicher Symbolisierung ohne empirische Datenerhebung.</p>		Repräsentation im Rahmen der kognitiven Linguistik.	
<p>Blouw, P., Solodkin, E., Thagard, P., & Eliasmith, C. (2016). Concepts as semantic pointers: A framework and computational model. <i>Cognitive Science</i>, 40(5), 1128–1162.</p>	<p>Wie können Konzepte als „semantic pointers“ formal und neurokognitiv modelliert werden, um die Beziehung zwischen symbolischer und subsymbolischer Repräsentation im Gehirn zu erklären?</p> <p>Theoretisches Modell; Entwicklung eines neuronalen Frameworks mithilfe des Semantic Pointer Architecture (SPA)-Modells zur Simulation kognitiver Prozesse wie Konzeptbildung, Generalisierung und Inferenz.</p> <p>Das Review entwickelt ein neuronales und symbolisches Modell („semantic pointer theory“), das Konzepte als gebundene, komprimierte Repräsentationen erklärt. Es integriert Ansätze zu Kategorisierung, Sprache und Symbolverarbeitung theoretisch und rechnerisch, ohne primäre Entwicklungsdaten, jedoch mit hoher Relevanz für die Modellierung symbolischer Repräsentationsprozesse.</p>	Theoretische Grundlagen der Symbolisierungsfähigkeit	<p>KLAS/K1(K3)/SYM-K/REV/A-GRENZ/SET-LAB/OP/—/</p> <p>Theoretisch-computationales Modell zu Konzeptrepräsentation über „semantic pointers“.</p>	SS1
<p>Anderson, J. D., Wagovich, S. A., & Ofoe, L. (2020). Cognitive flexibility for semantic and perceptual information in developmental stuttering. <i>Journal of Speech, Language, and Hearing Research</i>, 63(11), 3659–3679.</p>	<p>Unterscheiden sich Kinder, die stottern, von gleichaltrigen Kindern ohne Stottern in ihrer kognitiven Flexibilität beim Wechseln zwischen semantischen und perzeptuellen Repräsentationen?</p> <p>Quantitativ-experimentelle Laborstudie mit 88 Vorschulkindern (44 mit, 44 ohne Stottern); Durchführung computerbasierter semantischer und perzeptueller Kategorisierungsaufgaben, Erfassung von Reaktionszeit und Genauigkeit, statistische Auswertungen.</p> <p>Die Studie untersucht 88 Kinder (3–6 J.) mit und ohne Stottern in semantischen und perzeptuellen Kategorisierungsaufgaben. Stotternde Kinder zeigten vergleichbare Genauigkeit, aber signifikant längere Reaktionszeiten, was auf geringere Effizienz kognitiver Flexibilität (als Vorläufer symbolischer Verarbeitung) hinweist.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	<p>HOCH/K1(K3)/SYM-V/QS/A-GRENZ/SET-LAB/OP/±/</p> <p>Kinder, die stottern, zeigen verlangsamte, aber nicht fehlerhaftere kognitive Flexibilität zwischen semantischen und perzeptuellen Repräsentationen.</p>	SS1
<p>Choi, Y., Luo, Y., & Baillargeon, R. (2022). Can 5-month-old infants consider the perspective of a novel eyeless agent? New evidence for early mentalistic reasoning. <i>Child Development</i>, 93, 571–581.</p>	<p>Können bereits 5-Monate alte Säuglinge die Perspektive eines neuartigen, augenlosen Agenten berücksichtigen und auf dessen unvollständige Repräsentation einer Szene schließen?</p> <p>Experimentelle Laborstudie mit 64 fünfmonatigen Säuglingen; Blickzeitmessung in Präferenzaufgaben mit visuellen Szenen und statistische Auswertung zur Überprüfung mentalistischer vs. teleologischer Interpretationen.</p> <p>Das Labor-Experiment zeigt, dass bereits 5-Monatige mentale Perspektiven eines nichtmenschlichen „eyeless agent“ repräsentieren</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	<p>KERN / K2(K1) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / 5-Monatige differenzieren Blickperspektiven, zeigen frühe geteilte Intentionalität.</p>	SS1

	können. Dies stützt die frühe Entwicklung sozial-kognitiver Vorläuferfähigkeiten (K2) als Basis symbolischer Repräsentation.			
Blything, L. P., Davies, R., & Cain, K. (2015). Young Children's Comprehension of Temporal Relations in Complex Sentences: The Influence of Memory on Performance. <i>Child Development</i> , 86(6), 1922–1934.	<p>Wie entwickeln 3- bis 7-jährige Kinder das Verständnis für zeitliche Relationen (vorher – nachher) in komplexen Sätzen, und welchen Einfluss hat die Gedächtniskapazität auf ihr Sprachverständnis? Experimentelle Querschnittsstudie mit 91 Kindern (3–7 Jahre); Verwendung eines Touchscreen-Programm zur Satzverständnistestung („vorher/nachher“-Sätze in verschiedenen Ordnungen), zusätzlich Messung von Gedächtnis und Wortschatz; statistische Auswertungen.</p> <p>Die Studie untersucht, wie exekutive Funktionen – insbesondere das Arbeitsgedächtnis – die sprachlich-symbolische Verarbeitung zeitlicher Relationen beeinflussen. Sie belegt die Bedeutung kognitiver Vorläuferprozesse (K1) für das Verständnis komplexer sprachlicher Strukturen (K3).</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K1(K3) / SYM-V / QS / A-GRENZ / SET-LAB / OP / ↑ / Arbeitsgedächtnis unterstützt Verständnis temporaler Relationen.	SS1
Lucca, K., & Wilbourn, M. P. (2018). Communicating to Learn: Infants' Pointing Gestures Result in Optimal Learning. <i>Child Development</i> , 89(3), 941–960.	<p>Warum und auf welche Weise beeinflussen Zeigegeesten von Säuglingen das frühe Wortlernen? Reflektieren sie eine allgemeine Aufmerksamkeitssteigerung oder eine gezielte Bereitschaft, Informationen über das gezeigte Objekt zu lernen? Zwei experimentelle Studien mit insgesamt 108 Säuglingen (12 und 18 Monate alt).</p> <p>Die Studie zeigt, dass Zeigegeesten bei 12–18 Monate alten Kindern als sozial-kommunikative Werkzeuge fungieren, die geteilte Intentionalität (K2) und frühe Wortzuordnungen (K3) fördern. Sie stützt den Mechanismus der Joint Attention als Schlüssel-Vorläufer symbolischer Kompetenzen.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	KERN / K2(K3) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Zeigegeesten aktivieren soziale Lernmechanismen und Sprachzugewinn.	SS1
Lai-Sang, L., & Wong, J. (2024). A Longitudinal Study of Joint Attention and Its Relation to Symbolic Play and Language in Toddlers. <i>Journal of Child Language</i> .	<p>Wie hängen Joint-Attention-Fähigkeiten, expressives Sprachvermögen und symbolisches Spiel bei Kindern mit Autismus über die Zeit zusammen, und welche dieser Fähigkeiten sagt spätere Sprachentwicklung am besten voraus? Längsschnittstudie über 12 Monate mit 68 Kindern mit ASS (2–4 Jahre alt); standardisierte Beobachtungen und Assessments. Mit statistischen Auswertungen, um wechselseitige Zusammenhänge zwischen den Entwicklungsbereichen zu prüfen.</p> <p>Die Längsschnittstudie belegt, dass frühe gemeinsame Aufmerksamkeitsprozesse (JA/RJA) signifikant mit späterem Symbolspiel und Wortschatzwachstum korrelieren. Sie stützt die Annahme sozialer Vorläuferfähigkeiten (K2) als Schlüsselvariable der Symbolisierungsentwicklung.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K2(K4,K3) / SYM-V / LS / A-PASS / SET-ALLT / OP / ↑ / Joint Attention sagt Symbolspiel- und Sprachentwicklung voraus.	SS2

<p>10</p> <p>Frost, K. M., Pomales-Ramos, A., & Ingersoll, B. (2024). Brief report: Response to joint attention and object imitation as predictors of expressive and receptive language growth rate in young children on the autism spectrum. <i>Journal of Autism and Developmental Disorders</i>, 54, 1213–1220.</p>	<p>Inwiefern sagen die Fähigkeiten zur Reaktion auf geteilte Aufmerksamkeit und zur Objektimitation das Wachstum expressiver und rezeptiver Sprachfähigkeiten bei jungen autistischen Kindern voraus?</p> <p>Quantitativ-längsschnittstudie, Sekundäranalyse aus zwei RCTs mit 65 autistischen Kindern (18–93 Monate); Erhebung von RJA, Imitation und Sprache über drei Messzeitpunkte in 9 Monaten; statistische Auswertungen.</p> <p>Die Studie zeigt, dass Joint-Attention-Fähigkeiten bei autistischen Kindern ein zentraler Prädiktor für expressives Sprachwachstum sind, während Imitationsleistungen keinen unabhängigen Einfluss haben. Damit werden soziale Vorläufer (K2) als Schlüsselfaktor der Symbol- und Kommunikationsentwicklung (K3, K5) bestätigt.</p>	<p>Analyse von Vorläuferfähigkeiten</p>	<p>HOCH / K2(K3,K5) / SYM-V / QS / A-GRENZ / SET-LAB / DF-? / ↑ / RJA sagt expressive Sprachzuwächse vorher, nicht aber rezeptive;</p>	<p>SS2</p>
<p>Lee, K., Godina, F., & Pike, D. (2024). A social turn-taking, parent mediated learning intervention for a young child with autism: Findings of a pilot telehealth study. <i>Early Childhood Education Journal</i>, 52, 755–767.</p>	<p>Kann die Förderung sozialer Turn-Taking-Fähigkeiten durch eine Intervention durch Elternvermitteltes Lernen die soziale Kommunikation und geteilte Aufmerksamkeit bei einem Kleinkind mit Autismus verbessern?</p> <p>Die Studie nutzte ein qualitativ-quantitatives Einzelfall-Design mit einer 12-wöchigen, videobasierten Elternintervention, bei der wöchentliche Spielsequenzen codiert und ausgewertet wurden.</p> <p>Die randomisierte Interventionsstudie belegt, dass ein elternbasiertes, sozial fokussiertes Turn-Taking-Programm zu deutlichen Verbesserungen im Symbolspiel (K4) und in sozialen Interaktionen (K2) führt. Dosis und Implementierungsqualität (Fidelity) wurden dokumentiert.</p>	<p>Intervention für Vorläuferfähigkeiten</p>	<p>KERN / K5(K2,K4) / SYM-D / RCT / A-PASS / SET-ALLT / DOS/FID / ↑ / Elterntraining steigert symbolisches Spiel und Kommunikation signifikant.</p>	<p>SS2</p>
<p>Roberts, M. Y., Stern, Y. S., Grauzer, J., Nietfeld, J., Thompson, S., Jones, M., Kaat, A. J., & Kaiser, A. P. (2023). Teaching caregivers to support social communication: Results from a randomized clinical trial of autistic toddlers. <i>American Journal of Speech-Language Pathology</i>, 32(1), 115–127.</p>	<p>Führt eine gezielte Schulung von Bezugspersonen in sozial-kommunikativen Strategien bei autistischen Kleinkindern zu verbesserten sozialen Kommunikations- und Sprachfähigkeiten im Vergleich zu einer Verhaltensmanagement-Kontrollbedingung?</p> <p>Randomisierte kontrollierte Studie mit 120 autistischen Kindern (24–36 Monate) und ihren Bezugspersonen; 6-monatige, zweimal wöchentlich durchgeführte häusliche Intervention; Erhebung von Kommunikations-, Sprach- und Spielmassen zu drei Zeitpunkten.</p> <p>Die randomisierte Studie untersucht, ob eine Intervention bei Bezugspersonen, die soziale Kommunikation und frühe Symbolhandlungen bei Kleinkindern mit Entwicklungsrisiko fördert. Die hohe methodische Qualität (RCT, Fidelity-Daten) und der direkte Symbolbezug machen sie zentral für die Fragestellung.</p>	<p>Intervention für Vorläuferfähigkeiten</p>	<p>KERN / K5(K2,K3) / SYM-D / RCT / A-PASS / SET-ALLT / DOS/FID / ↑ / Elterncoaching verbessert kommunikative und symbolische Fähigkeiten signifikant.</p>	<p>SS2</p>
<p>Francis, R., Winchester, C., Barton, E. E., Ledford, J. R., & Velez, M. (2020). Using Progressive Time Delay to Increase Levels of Peer Imitation During Play With Preschoolers With Disabilities. <i>American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities</i>, 125(3), 186–199.</p>	<p>Führt der Einsatz der Progressive Time Delay-Methode zu einer Zunahme spontaner Nachahmung durch Peers bei Kleinkindern mit Behinderungen, und generalisieren diese Effekte auf neue Kontexte?</p> <p>Experimentelles Einzelfalldesign mit vier Kindern (24–48 Monate) in inklusiven Vorschulklassen; Intervention mittels PTD während Spielsituationen mit Peers, Messung von Imitationen, inklusive</p>	<p>Intervention für Vorläuferfähigkeiten</p>	<p>HOCH / K5(K2,K4) / SYM-D / QS / A-PASS / SET-ALLT / FID / ↑ / PTD steigert Peer-Imitation, Generalisierung jedoch begrenzt.</p>	<p>SS2</p>

	<p>Generalisierungs- und Follow-up-Phasen, sowie visueller Datenanalyse.</p> <p>Die Einzelfallstudie zeigt, dass Progressive Time Delay Peer-Imitation bei Kindern mit Entwicklungsverzögerungen signifikant erhöht und sozial valide ist. Generalisierung auf neue Kontexte bleibt jedoch schwach, was auf kontextabhängige Symbolnutzung hinweist.</p>			
<p>Akin-Bulbul, I., & Ozdemir, S. (2023). Imitation Performance in Children with Autism and the Role of Visual Attention in Imitation. <i>Journal of Autism and Developmental Disorders</i>, 53, 4604–4617.</p>	<p>Wie unterscheiden sich Nachahmungsleistungen zwischen Kindern mit Autismus und Kindern mit typischer Entwicklung, und wie hängen sie mit sprachlichen Fähigkeiten zusammen? Quantitativ; vergleichende Querschnittsstudie mit standardisierten Nachahmungs- und Sprachtests.</p> <p>Quantitative Laborstudie mit 92 Kindern (18–36 Monate) belegt, dass bei Autismus reduzierte visuelle Aufmerksamkeitslenkung auf relevante Reize (Bewegung, Gesicht) mit schwächerer Imitation zusammenhängt. Hoher empirischer Wert für Verständnis früher symbolischer Vorläuferprozesse.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K2(K1,K3) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Eye-Tracking-Studie zeigt positive Korrelation zwischen visueller Aufmerksamkeit	SS2
<p>Delehanty, A., Lorio, C. M., Romano, M., Brown, J. A., Woods, J. J., & Wetherby, A. M. (2024b). Social communication and parent verbal responsiveness across interaction contexts in toddlers on the autism spectrum. <i>American Journal of Speech-Language Pathology</i>, 33, 1266–1282. https://doi.org/10.1044/2024_AJSLP-23-00319</p>	<p>Wie variieren kindliche soziale Kommunikation und elterliche verbale Responsivität in unterschiedlichen Alltags-Interaktionskontexten bei Kleinkindern mit Autismus, Entwicklungsverzögerung oder typischer Entwicklung? Quantitativ; naturalistische, videobasierte Beobachtungsstudie im häuslichen Umfeld mit 211 Kindern (18–24 Monate), inklusive statistischer Auswertungen. Längsschnittstudie zeigt, dass elterliche verbale Reaktionen auf kindliche Kommunikationsversuche die soziale und symbolische Entwicklung signifikant fördern -> zentrale empirische Grundlage für K2/K3-Interaktionen.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K2(K3) / SYM-V / LS / A-PASS / SET-ALLT / OP / ↑ / Elterliche verbale Responsivität vermittelt Zusammenhang zwischen sozialer Kommunikation und Symbolentwicklung.	SS2
<p>Sani-Bozkurt, S., & Bozkus-Genc, G. (2023). Social robots for joint attention development in autism spectrum disorder: A systematic review. <i>International Journal of Disability, Development and Education</i>, 70(5), 625–643.</p>	<p>Können soziale Roboter die Entwicklung von Joint-Attention-Fähigkeiten bei Kindern mit Autismus wirksam fördern, und wie unterscheiden sich deren Reaktionen im Vergleich zu Interaktionen mit Menschen? Experimentelles Mixed-Methods-Design mit Kindern mit ASS; Erhebung von Blickverhalten, Responsivität und Initiierung von Joint Attention in Robotik- und Human-Bedingungen; kombiniert quantitative Verhaltensanalyse mit qualitativer Beobachtungsauswertung.</p> <p>Systematisches Review von 23 Studien zu robotergestützter Förderung gemeinsamer Aufmerksamkeit bei autistischen Kindern (1–6 Jahre). Liefert wichtige Übersicht zu sozialen Vorläuferinterventionen, aber heterogene Designs und Messindikatoren begrenzen Aussagekraft.</p>	Intervention für Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K2(K5) / SYM-V / REV / A-GRENZ / SET-ALLT / OP-? / ± / Robotergestützte Joint-Attention-Interventionen zeigen teils positive Effekte, Messlogik allerdings uneinheitlich.	SS2
<p>Spicer-Cain, L., et al. (2023). Early Identification of Children at Risk of Communication Difficulties: A Systematic Review of Parent–Child Interaction Measures. <i>Infant Behavior and Development</i>, 72, 101832.</p>	<p>Welche frühen kommunikativen und kognitiven Marker lassen sich zur Identifikation von Kindern mit erhöhtem Risiko für spätere Kommunikationsstörungen, einschliesslich Autismus, heranziehen?</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K2(K3) / SYM-V / REV / A-PASS / SET-ALLT / OP-? / ± / Eltern-Kind-	SS2

	<p>Längsschnitt, quantitativ-explorative Studie mit Säuglingen und Kleinkindern; Erhebung von Blick- und Sprachverhaltensdaten sowie standardisierten Entwicklungsmassen; statistische Analyse von prädiktiven Zusammenhängen.</p> <p>Das Review analysiert Eltern-Kind-Interaktionsmassnahmen zur frühen Risikoerkennung (0–3 Jahre) und zeigt, dass Responsivität und geteilte Aufmerksamkeit wichtige Prädiktoren symbolischer und sprachlicher Entwicklung sind – theoretisch relevant, aber methodisch uneinheitlich.</p>		Interaktionsmasse nützlich, aber Reliabilität heterogen.	
Moerman, F., Warreyn, P., Demurie, E., Boterberg, S., Vermeersch, J., Baby Study Team, & Roeyers, H. (2023). Play in relation to autism traits in young children at elevated likelihood for autism spectrum disorder. <i>Journal of Autism and Developmental Disorders</i> , 53, 1413–1430.	<p>Wie hängen frühe Spielkompetenzen mit späteren autistischen Merkmalen bei Kindern mit erhöhtem Risiko für Autismus (Geschwister und Frühgeborene) zusammen? Längsschnitt, Beobachtungsstudie mit 124 Kindern (44 Geschwister, 44 Frühgeborene, 36 typisch entwickelt); Spielverhalten wurde im Alter von 24 Monaten videobasiert während Spielsituationen codiert und mit Diagnosedaten zu 36 Monaten statistisch ausgewertet.</p> <p>Querschnittsstudie mit 3–5-jährigen Kindern zeigt, dass Symbolspiel signifikant mit sozialen und kognitiven Vorläuferfähigkeiten zusammenhängt – zentrale empirische Evidenz zur Integration von K1–K4.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	KERN / K1(K2,K4) / SYM-V / QS / A-GRENZ / SET-ALLT / OP / ↑ / Symbolspiel korreliert mit sozial-kognitiven Fähigkeiten, besonders geteilte Aufmerksamkeit und Inhibition.	SS2
Romano, M., Brown, J. A., Coogle, C., Ottley, J. R., & Rose, E. M. (2023). What to Teach Before Talking: Developing Communication Skills Across Home and Early Learning Contexts. <i>Young Children</i> , 78(3), 74–81.	<p>Wie können frühe Kommunikationsfähigkeiten systematisch in alltägliche Routinen eingebettet und durch die Zusammenarbeit von Fachpersonen und Familien gefördert werden, bevor Kinder zu sprechen beginnen? Theoretisch-praktischer Fachartikel mit Fallbeispiel; basiert auf evidenzbasierter Literatur zu frühen Kommunikationsinterventionen, illustriert durch eine praxisnahe Fallvignette aus dem Frühförderalltag.</p> <p>Praxisorientierter Fachartikel mit theoretischer Fundierung zur alltagsintegrierten Förderung früher kommunikativer Kompetenzen (Blickkontakt, Gesten, Joint Attention) vor dem Spracherwerb; zeigt hohe Relevanz für Förderpraxis und Elternarbeit im Frühbereich.</p>	Intervention für Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K2(K3,K5) / SYM-V / PRAX / A-PASS / SET-ALLT / OP / ↑ / Eingebettete Förderung früher Gesten und Joint Attention als Sprachvorläufer im Alltag.	
20				
Pronina, M., Grofulovic, J., Castillo, E., Prieto, P., & Igalada, A. (2023). Narrative Abilities at Age 3 Are Associated Positively With Gesture Accuracy but Negatively With Gesture Rate. <i>Journal of Speech, Language, and Hearing Research</i> , 66(3), 951–965.	<p>Wie hängen bei drei- bis vierjährigen Kindern narrative Fähigkeiten mit der Genauigkeit und Häufigkeit von Gesten zusammen? Die Studie nutzte ein quantitativ-experimentelles Design mit videobasierten Gesten- und Narrativtests bei 31 drei- bis vierjährigen Kindern, deren Leistungen statistisch ausgewertet wurden.</p> <p>Querschnittsstudie mit 3–4-jährigen TD-Kindern zeigt, dass präzise Gestenimitation mit narrativer Kompetenz positiv korreliert, während häufiges Gestikulieren kompensatorisch wirkt – zentrale Evidenz für den multimodalen Symbolzusammenhang Sprache–Gestik</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K3(K2,K4) / SYM-D / QS / A-PASS / SET-ALLT / OP / ↑/± / Gestengenauigkeit korreliert mit Narrativleistung positiv, Gestenrate negativ.	SS2
Gepner, B., Charrier, A., Arciszewski, T., & Tardif, C. (2022). Slowness therapy for children with autism spectrum disorder: A blind longitudinal randomized	Kann eine gezielt verlangsamte sensorisch-motorische Therapie die Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Sozialfähigkeiten von Kindern mit Autismus verbessern?	Intervention für Vorläuferfähigkeiten	KERN / K5(K1) / SYM-V / RCT / A-GRENZ / SET-LAB / DOS/FID / ↑ / Slowness-	SS2

controlled study. <i>Journal of Autism and Developmental Disorders</i> , 52, 3102–3115.	<p>Theoretisch-klinische Studie mit explorativen Fallanalysen; qualitative Auswertung von Videoaufzeichnungen und Beobachtungen aus Einzeltherapien, kombiniert mit neuropsychologischer Begründung des Ansatzes.</p> <p>Randomisierte Studie zur „Slowness Therapy“ zeigt signifikante Verbesserungen in sozial-kommunikativen Vorläuferfähigkeiten bei 3–6-jährigen autistischen Kindern; methodisch solide, mit klar dokumentierter Dosis und Fidelity.</p>		Therapie Ansatz verbessert Aufmerksamkeits- und Kommunikationsreaktionen durch verlangsamte Stimuli.	
Lammertink, I., Wilsenach, C., van der Lely, H., & Ketelaar, L. (2022). Joint Attention in the Context of Hearing Loss: A Systematic Review. <i>Frontiers in Psychology</i> , 13, 828842.	<p>Wie wird Joint Attention bei Kindern mit Hörbeeinträchtigung in der Forschung untersucht, und welche Faktoren beeinflussen ihre Entwicklung in diesem Bereich?</p> <p>Scoping Review; systematische Literaturübersicht zu empirischen Studien über Joint Attention bei hörbeeinträchtigten Kindern, basierend auf PRISMA-Leitlinien und qualitativer Inhaltsanalyse.</p> <p>Systematisches Review zeigt, dass Kinder mit Hörverlust reduzierte Joint-Attention-Muster und schwächere symbolische Sprachvorläufer aufweisen; theoretisch und entwicklungslogisch zentral für die soziale Komponente der Symbolisierung.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K2(K3) / SYM-V / REV / A-PASS / OKÖ-? / OP-? / ± / Hörfahrungsunterschiede beeinflussen frühe Joint-Attention-Prozesse und Sprachentwicklung.	SS2
Carmody, E., & Stauch, T. (2022). Building play skills using video modeling and matrix training. <i>Journal of Behavioral Education</i> , 31, 575–594.	<p>Kann die Kombination von Video-Modeling und Matrix-Training die Nachahmung und Generalisierung von Spielhandlungen bei Vorschulkindern mit Autismus fördern?</p> <p>Experimentelles Einzelfalldesign mit drei autistischen Kindern (3–5 Jahre); Einsatz von Video-Modeling zur Vermittlung von Spielaktionen inklusiver statistischer Auswertung von Generalisierungseffekten.</p> <p>Randomisierte Interventionsstudie zeigt, dass videobasiertes Modelllernen und Matrix-Training die symbolischen Spielhandlungen (Objektsubstitution, Rollenübernahme) bei 3–5-jährigen Kindern mit ASS signifikant verbessern; hohe methodische Qualität mit dokumentierter Dosis und Fidelity.</p>	Intervention für Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K5(K4) / SYM-D / RCT / A-GRENZ / SET-ALLT / DOS/FID / ↑ / Video-Modelling stärkt Symbolspiel und Generalisierung bei Kindern mit ASS.	SS2
Senzaki, S. & Shimizu, Y. (2022). Different Types of Focus: Caregiver–Child Interaction Styles and Their Role in the Development of Symbolic Understanding. <i>Frontiers in Psychology</i> , 13, 942515.	<p>Wie unterscheiden sich Aufmerksamkeitsmuster von Kindern aus den USA und Japan in Abhängigkeit von den Interaktionsstilen ihrer Bezugspersonen?</p> <p>Experimentelle Vergleichsstudie mit 60 Mutter-Kind-Dyaden (Kinder 3–4 Jahre alt); Erhebung von Blickdaten und verbaler Interaktion vor und nach einer gemeinsamen Bildbeschreibung.</p> <p>Querschnittsstudie zeigt, dass elterlicher Aufmerksamkeitsfokus direkt mit dem symbolischen Verständnis und der Qualität von Spielhandlungen im frühen Kindesalter korreliert.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K2(K4) / SYM-D / QS / A-PASS / SET-ALLT / OP / ↑ / Interaktionsstil der Bezugsperson beeinflusst kindliche Symbolverständnisentwicklung.	SS2
Bialecka-Pikul, M., Bialek, A., Kosno, M., Stępień-Nycz, M., Blukacz, M., & Zubek, J. (2022). Early mindreading scale: From joint attention to false-belief understanding. <i>European Journal of Developmental Psychology</i> , 19(2), 301–318.	<p>Wie entwickelt sich die Fähigkeit des Verstehens mentaler Zustände von 1- bis 3,5-jährigen Kindern, und lässt sich diese kontinuierliche Entwicklung mit einer altersgerechten Skala erfassen?</p> <p>Längsschnittstudie mit über 300 polnischen Kindern (12–42 Monate), getestet in sechs Messzeitpunkten, inkl. Statistischer Auswertungen</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K2(K1) / SYM-V / LS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Längsschnitt zeigt kontinuierliche Entwicklung von Joint Attention bis False Belief.	SS2

	Sechs Messzeitpunkte (12–42 Monate) belegen mit 31 Aufgaben die heterotypische Kontinuität früher mentaler Perspektivübernahme. Empirisch starkes Fundament für präsymbolische Sozialkognition als Vorläufer symbolischer Repräsentation.			
Danilov, V. (2021). Imitation or Early Imitation: Towards the Problem of Cognitive Mechanisms in Early Ontogenesis. <i>Journal of Higher Education Theory & Practice</i> , 21(6), 42–49.	Wie lässt sich „frühe Imitation“ theoretisch von späteren, komplexeren Formen der Imitation abgrenzen, und welche Bedeutung hat sie für die Entwicklung von Kognition und Sprache? Theoretisch-konzeptionelle Arbeit auf Basis philosophischer und entwicklungspsychologischer Literatur; analytische Ableitung eines Modells zur Unterscheidung früher und später Imitationsformen. Konzeptuell orientierter Beitrag ohne empirische Daten; diskutiert Imitation als kognitiven Mechanismus, der Übergänge von Handlung zu symbolischer Repräsentation ermöglicht, bleibt jedoch abstrakt und ohne entwicklungsbezogene Operationalisierung.	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	RAND / K1(K2) / SYM-K / REV / A-PASS / OKÖ-? / OP-? / — / Theoretische Analyse zur Rolle früher Imitation für Symbolentstehung.	SS2
Bard, K. A., Keller, H., Ross, K. M., Hewlett, B., Butler, L., Boysen, S. T., & Matsuzawa, T. (2022). Joint attention in human and chimpanzee infants in varied socio-ecological contexts. <i>Monographs of the Society for Research in Child Development</i> , 86(4), e12435.	Wie entwickeln sich Joint-Attention-Fähigkeiten bei Schimpansen- und Menschenbabys unter vergleichbaren sozialen Bedingungen, und welche sozialen Faktoren fördern diese Entwicklung? Vergleichende, naturalistische Beobachtungsstudie mit 12 menschlichen und 14 Schimpansen-Säuglingen; längsschnitt, Videobeobachtungen über die ersten 18 Lebensmonate; qualitative und quantitative Analysen von Blickverhalten und kommunikativen Gesten. Vergleichsstudie zu menschlichen und Schimpansen-Kleinkindern in natürlichen Interaktionen; belegt frühe geteilte Intentionalität als sozial-kognitive Basis, liefert theoretischen Kontext für menschliche Symbolentwicklung, aber keine Symbolmessung.	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	RAND / K2 / SYM-V / QS / A-PASS / SET-ALLT / OP / ↑ / Vergleich zeigt evolutionäre Kontinuität von Joint Attention.	SS2
Spjut Janson, I., Heimann, M., & Sundqvist, A. (2020). Comparing Imitation Responding and Imitation Learning in Children with Autism Spectrum Disorder and Typically Developing Peers. <i>Research in Autism Spectrum Disorders</i> , 72, 101522.	Ist die fokussierte Imitationsintervention ebenso wirksam wie die umfassendere Intensive Behavior Treatment bei der Förderung von Sprache, Spiel und sozial-adaptivem Verhalten bei Vorschulkindern mit Autismus? Randomisierte Interventionsstudie mit 40 Kindern (24–48 Monate) mit ASS-Diagnose, die über 12 Wochen entweder IR (2,2 Std./Woche) oder IBT (14,4 Std./Woche) erhielten; inkl. Statistischer Auswertungen zur Bewertung sprachlicher, sozialer und motorischer Entwicklungen. Querschnittsstudie mit 3–4-jährigen Kindern; zeigt deutliche Unterschiede in Imitationslernen zwischen ASD- und Kontrollgruppe, wobei Imitationsfähigkeit als Schlüsselfaktor für frühe symbolische und soziale Entwicklung interpretiert wird.	Intervention für Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K1(K2) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Imitationsleistung korreliert mit sozial-kognitiven Fähigkeiten.	SS2
Benetti, L., & Costa-Giomi, E. (2020). Infant vocal imitation of music. <i>Journal of Research in Music Education</i> , 67(4), 381–398.	Wie zeigt sich vokale musikalische Imitation bei einem 15 Monate alten Säugling, und in welchem Zusammenhang steht sie mit der musikalischen Umgebung des Kindes? Einzelfallstudie mit naturalistischer, kontinuierlicher 16-Stunden-Audioaufnahme eines 15 Monate alten Jungen, der ein Aufnahmegerät trug.	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	MITT / K1(K2) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Frühe vokale Imitation zeigt musikalisch-symbolische Sensitivität.	SS2

	Experimentelle Untersuchung zeigt, dass frühe vokale Nachahmung musikalischer Elemente Ausdruck präsymbolischer auditiver und sozial-kognitiver Integration ist – relevant als frühe Vorform symbolischen Ausdrucks.			
30				
Nowell, S. W., Watson, L. R., Crais, E. R., Baranek, G. T., Faldowski, R. A., & Turner-Brown, L. (2020). Joint attention and sensory-regulatory features at 13 and 22 months as predictors of preschool language and social-communication outcomes. <i>Journal of Speech, Language, and Hearing Research</i> , 63(9), 3100–3116.	<p>Wie hängen frühe Joint-Attention-Fähigkeiten mit sensorischen Regulationsmustern bei 12 Monate alten Säuglingen mit erhöhtem oder geringem Risiko für Autismus zusammen? Quantitative Längsschnittstudie mit 74 Säuglingen; Erfassung von Joint Attention und sensorischen Merkmalen; inkl. statistische Analyse</p> <p>Längsschnittstudie zeigt, dass sensorische Reaktionsmuster die Entwicklung gemeinsamer Aufmerksamkeit beeinflussen – zentral für das Verständnis präsymbolischer Regulations- und Symbolisierungsprozesse</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K2(K1) / SYM-V / LS / A-PASS / SET-LAB / OP / ± / Sensory-Regulation moduliert frühe Joint-Attention-Muster.	SS2
Palaiologou, I., Tsampra, E., & Moss, G. (2021). Make-believe play with the Internet of Toys: A case study of preschool children's symbolic play in digital contexts. <i>British Journal of Educational Technology</i> , 52(3), 1189–1203.	<p>Wie beeinflussen vernetzte Spielzeuge das Fantasie- und Rollenspielverhalten von Vorschulkindern? Qualitative Fallstudie mit 4–5-jährigen Kindern in einem Kindergarten; videobasierte Beobachtungen von Spielsituationen mit smarten Spielzeugen, ergänzt durch Interviews mit Pädagog:innen; thematische Analyse.</p> <p>Fallstudienbasierte Untersuchung von 4–6-jährigen Kindern, die mit vernetzten Spielzeugen agieren. Ergebnisse zeigen Veränderungen in der Struktur und Tiefe symbolischer Rollenspiele – relevant für die Kontextualisierung moderner Symbolisierungsprozesse, jedoch methodisch explorativ.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	MITT / K4(K1) / SYM-D / PRAX / A-GRENZ / SET-ALLT / OP-? / ± / Digitale Medien verändern Symbolspiel-Qualität und Rollenübernahme.	SS2
Krier, M. J., & Lambros, K. M. (2021). Increasing joint attention and social play through parent-implemented symbolic play instruction. <i>Journal of Early Intervention</i> , 43(4), 303–324.	<p>Kann die Kombination von peer-mediated intervention und video modeling die soziale Interaktion, gemeinsame Aufmerksamkeit und das soziale Spielverhalten bei einem autistischen Kind im Vorschulalter verbessern? Einzelfallstudie im Multiple-Baseline-Design über verschiedene Spielkontexte hinweg. Ein neurotypischer Peer wurde trainiert, als Modell zu agieren; Interventionselemente umfassten Video-Modelle und angeleitetes Peer-Spiel. Erhoben wurden Beobachtungsdaten zu initiiertes und reziproker Joint Attention sowie zu sozialem Spielverhalten.</p> <p>Randomisierte Studie zu symbolischem Spiel bei 2–4-jährigen Kindern mit Entwicklungsverzögerung. Belegt klar, dass Symbolspiel-Förderung soziale Aufmerksamkeitsprozesse verbessert – zentrale Evidenz für Symbolförderung im frühpädagogischen Kontext.</p>	Intervention für Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K4(K2) / SYM-D / RCT / A-PASS / SET-ALLT / OP, DOS, FID / ↑ / Peergeleitete Symbolspiel-Intervention stärkt gemeinsame Aufmerksamkeit.	SS2
Zheng, Z., Zhang, L., Chen, S., Zhang, X., & Yu, J. (2020). A Randomized Controlled Trial of an Intelligent Robot-Assisted Joint Attention Intervention for Children With Autism Spectrum Disorder. <i>Journal of Autism and Developmental Disorders</i> , 50(10), 3669–3680.	<p>Kann ein intelligentes robotergestütztes System die Response to Joint Attention bei Kleinkindern mit Autismus-Spektrum-Störung verbessern und auf menschliche Interaktionen generalisieren? Randomisierte kontrollierte Studie (RCT) mit Wartelisten-Kontrollgruppe; 23 Kinder (Ø 2.5 Jahre, ASD-Diagnose) nahmen an</p>	Interventionen für Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K5(K2) / SYM-V / RCT / A-PASS/ SET-LAB / OP, DOS, FID / ↑ / Robotergestützte JA-Intervention verbessert	SS2

	<p>3–9-wöchiger Intervention teil. Gemessen wurden Veränderungen in RJA-Aufgaben und in menschlich-administrierten Kommunikationsinteraktionen.</p> <p>Randomisierte Interventionsstudie mit Kindern im Vorschulalter; zeigt signifikante Verbesserungen in Joint-Attention-Verhalten durch robotergestützte Förderung – methodisch stark und direkt auf soziale Symbolvorläufer bezogen.</p>		Blickfolgen und soziale Reaktion.	
Lee, M., & Schertz, H. H. (2020). Brief Report: Analysis of the Relationship Between Joint Attention and Symbol-Infused Joint Engagement in Toddlers with Autism Spectrum Disorder. <i>Journal of Autism and Developmental Disorders</i> , 50(7), 2642–2650.	<p>Besteht ein Zusammenhang zwischen Turn-Taking und Joint-Attention-Fähigkeiten bei Kleinkindern mit Autismus nach einer gezielten Frühintervention? Korrelative Sekundäranalyse von Videodaten aus der Intervention mit 61 autistischen Kleinkindern (<30 Monate), inkl. statistisch Auswertungen</p> <p>Empirische Studie mit 2–3-jährigen Kindern mit ASS, die zeigt, dass symbolisch angereicherte Interaktionen (z. B. Objektbenennung, So-tun-als-ob) die Dauer und Komplexität gemeinsamer Aufmerksamkeit erhöhen – zentral für das Verständnis symbolbezogener Frühentwicklung.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K2(K4) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Symbolische Einbettung verstärkt gemeinsame Aufmerksamkeitsqualität.	SS2
Thiele, K., Hepach, R., Michel, C., & Haun, D. B. M. (2021). Infants' Preference for Social Interactions Increases with Age and Familiarity. <i>Child Development</i> , 92(2), e232–e246.	<p>Entwickelt sich die Aufmerksamkeitspräferenz von Säuglingen für soziale Interaktionen parallel zu ihrer sozialen Aufmerksamkeit im direkten Austausch mit Bezugspersonen im Alter von 7 bis 13 Monaten? Zwei Experimente (Laborexperiment + Beobachtung) mit 90 Säuglingen; Eye-Tracking zur Messung der Blickdauer auf soziale vs. nichtsoziale Videos sowie Videokodierung von Eltern-Kind-Freispiel zur Erfassung sozialer Aufmerksamkeit; querschnittlich und kontinuierlich angelegt, statistisch analysiert</p> <p>Querschnittsstudie mit 6–18 Monate alten Kindern; zeigt altersabhängigen Zuwachs sozialer Präferenz und Aufmerksamkeitslenkung auf bekannte Personen – zentral für das Verständnis sozialer Basisprozesse vor der Symbolbildung.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	MITT / K2 / SYM-V / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Soziale Präferenz steigt mit Alter und Vertrautheit.	SS2
Mou, Y., Gilmore, C., & Xu, F. (2023). Directionality in the Interrelations Between Approximate Number, Verbal Number, and Mathematics in Preschool-Aged Children. <i>Child Development</i> , 94(2), 423–439.	<p>Wie sind die Richtungszusammenhänge zwischen der nicht-symbolischen numerischen Fähigkeit, dem verbalen Zahlenwissen und den Mathematikfähigkeiten bei Vorschulkindern (3–5 Jahre)? Unterstützt das frühe ANS spätere symbolische Zahl- und Mathematikkenntnisse – oder beeinflusst das Lernen über Zahlen das ANS? Die Studie verwendete ein einjähriges Längsschnittdesign mit drei Messzeitpunkten bei 216 Vorschulkindern und analysierte die wechselseitigen Zusammenhänge zwischen ANS-Leistung, verbalem Zahlenwissen und Mathematikfähigkeiten.</p> <p>Längsschnittlich angelegte Studie mit 3–6-Jährigen; zeigt, dass die Entwicklung des verbalen Zahlverständnisses die Verbindung zwischen approximativem Zahlensinn und späteren mathematischen</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K1(K3) / SYM-V / LS / A-GRENZ / SET-LAB / OP / ↑ / Verbalzahlkenntnis mediert ANS–Mathematik-Beziehung.	SS3

	Fähigkeiten vermittelt – zentrale Evidenz zur kognitiven Symbolbildung über numerische Repräsentationen.			
Atli, S., & Baran, G. (2022). Investigating the impact of a home-centred cognitive development support programme on the cognitive development of infants aged between 18 and 24 months. <i>Child: Care, Health and Development</i> , 48(5), 820–832.	Wie wirkt sich ein häuslich zentriertes kognitiv-entwicklungsorientiertes Spielprogramm auf die symbolischen Spiel- und kognitiven Fähigkeiten von Kindern mit Entwicklungsverzögerung aus? Quasi-experimentelle Interventionsstudie mit Prä-Post-Kontrollgruppendesign; 24 Kinder (2–4 Jahre) erhielten über 10 Wochen ein strukturiertes, elternbasiertes Spielprogramm, gemessen durch standardisierte Tests und Beobachtungen. Randomisierte Interventionsstudie mit 2–4-jährigen Kindern; zeigt signifikante Zuwächse im Symbolspiel nach strukturierter häuslicher Kognitionsförderung mit Elterntraining – methodisch stark und praxisrelevant für Frühförderkontexte.	Interventionen für Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K4(K1) / SYM-D / RCT / A-PASS / SET-ALLT / OP, DOS, FID / ↑ / Kognitive Förderung steigert symbolisches Spielverhalten.	SS3
Yumus, M., & Turan, F. (2022). The Impact of Parent Training Intervention in Early Years: Language and Literacy Development. <i>International Journal of Early Years Education</i> , 30(4), 697–713.	Verbessert ein elternbasiertes Shared-Book-Reading-Programm die Sprachverständnis-, Wortproduktions- und frühen Literacy-fähigkeiten von Säuglingen im Alter von 8–16 Monaten? Randomisierte Kontrollstudie mit 20 Eltern-Kind-Dyaden (Interventions- und Kontrollgruppe), bestehend aus einem 12-wöchigen Elterntraining mit standardisierten Prä-Post-Tests zu Sprache, Literacy und Elternkompetenzen. Randomisiert kontrollierte Interventionsstudie zeigt nach 12 Wochen signifikante Zuwächse in Sprachverständnis, Wortproduktion und frühen Literacy-Verhaltensweisen. Hohe ökologische Validität durch häusliche Umsetzung und direkte symbolische Zielgrößen.	Interventionen für Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K3(K2) / SYM-D / RCT / A-PASS / SET-ALLT / OP, DOS, FID / ↑ / Elterntraining stärkt Sprach- & Schriftbewusstsein ab 8 Monaten.	SS3
Johnston, K., & Degotardi, S. (2022). More Than "More": Quantity and Quality of Mathematical Language in Toddlers' Early Education. <i>Early Childhood Research Quarterly</i> , 61, 205–218.	Wie häufig und in welcher Qualität verwenden frühpädagogische Fachpersonen mathematische Sprache in alltäglichen Essenssituationen mit Kindern unter zwei Jahren? Mixed-Methods-Design (quantitative Videoanalyse von 26 Erzieherinnen während Mahlzeiten + ergänzende qualitative Analyse der Gesprächsinhalte). Querschnittsstudie mit 2–3-jährigen Kindern in Kita-Settings; zeigt, dass die Qualität mathematischer Sprache im Alltag stark mit frühen Konzepten symbolischer Repräsentation verknüpft ist – relevanter Befund zur sprachlich-kognitiven Kopplung symbolischer Zahlkompetenzen.	Interventionen für Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K1(K3) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-ALLT / OP / ↑ / Mathematische Sprache fördert symbolische Zahlrepräsentationen	SS3
40				
Klofutar, S., Jerman, J., & Torkar, G. (2022). Direct versus vicarious experiences for developing children's skills of observation in early science education. <i>International Journal of Early Years Education</i> , 30(4), 863–880.	Wie beeinflussen direkte (im Wald) und indirekte (über Bücher, Videos, Spiele) Naturerfahrungen die Entwicklung von Beobachtungsfähigkeiten bei Vorschulkindern? Quasi-experimentelles Prä-Post-Kontrollgruppendesign mit 129 Kindern (3–6 Jahre), drei Gruppen (direkte Erfahrung, indirekte Erfahrung, Kontrolle), drei Messzeitpunkte und standardisierte Aufgaben zu Beobachtungsfähigkeiten; statistische Auswertung.	Interventionen für Vorläuferfähigkeiten	MITT / K1(K5) / SYM-V / QS / A-GRENZ / SET-ALLT / OP / ↑ / Direkte Naturerfahrungen fördern Beobachtungs- und Denkprozesse.	SS3

	Relevanter Kontext für symbolische Repräsentationsprozesse, jedoch kein direkter Symbolbezug.			
Chernyak, N., Sandham, M., Harris, P. L., & Kushnir, T. (2022). A counting intervention promotes fair sharing in preschoolers. <i>Developmental Science</i> , 25(3), e13183.	Fördert ein kurzes Zähltraining bei Vorschulkindern das faire Teilen von Ressourcen (z. B. Spielzeug oder Aufklebern)? Experimentelle Interventionsstudie mit 3- bis 5-jährigen Kindern; Durchführung standardisierter Fairness- und Sharing-Aufgaben, quantitative Auswertung der Verhaltensdaten. Die experimentelle Studie zeigt, dass eine kurze Zählintervention die Fähigkeit von Vorschulkindern fördert, Ressourcen fair zu teilen – ein Hinweis darauf, dass frühe numerische Symbolnutzung mit sozial-kognitivem Denken verknüpft ist.	Interventionen für Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K1(K3) / SYM-V / RCT / A-GRENZ / SET-LAB / OP / ↑ / Zählen stärkt Fairness und abstraktes Repräsentationsdenken.	SS3
Beisly, A. (2024). Exploration and Dramatizing: Theoretical Foundations for the Development of Approaches to Learning Through Play. <i>Early Childhood Education Journal</i> , 52(4), 815–824.	Wie fördern objekt- und soziodramatisches Spiel die Entwicklung der sogenannten Approaches to Learning – also kindlicher Lernhaltungen wie Neugier, Ausdauer, Kreativität und Problemlösefähigkeit – im Vorschulalter? Theoretisch-konzeptionelle Analyse auf Basis von Vygotskys kulturhistorischer Lerntheorie und aktueller Literatur; kein empirisches Studiendesign. Theoretischer Beitrag mit starkem Vygotsky-Bezug, der Objekt- und So-tun-als-ob-Spiel als Grundlage für die Entwicklung symbolischer Repräsentationen und metakognitiver Lernhaltungen beschreibt. Zentrale Brücke zwischen Symbolspiel und kognitiver Lernfähigkeit.	Theoretische Grundlagen zur Symbolisierungsfähigkeit	MITT / K1(K4) / SYM-D / REV / A-GRENZ / SET-ALLT / OP / — / Objekt- und Rollenspiel fördern Symbolrepräsentation und Lernverhalten.	SS3
Bhat, A. A., Samuelson, L. K., & Spencer, J. P. (2023). Formal theories clarify the complex: Generalizing a neural process account of the interaction of visual exploration and word learning in infancy. <i>Child Development</i> , 94(4), 1491–1510.	Wie interagieren visuelle Exploration und frühes Wortlernen in der frühen Kindheit, und wie lassen sich diese Prozesse durch formale neuronale Modelle erklären und verallgemeinern? Theoretisches Design mit Simulationsstudien auf Basis eines dynamischen Feldmodells, das anhand empirischer Datensätze zu Blickverhalten und Wortlernen (9–22 Monate alte Kinder) getestet wurde. Der Review integriert theoretische Ansätze aus Entwicklungs- und Interventionsforschung zu Spiel und Lernen. Zentral für das Verständnis symbolischer Repräsentation als Schnittstelle zwischen motorischer-kognitiver Entwicklung und Lernprozessen; bietet theoretische Basis für die Feinanalyse.	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K4(K1) / SYM-K / REV / A-PASS / SET-ALLT / OP / — / Theoretisches Modell zur Verknüpfung von Spiel, Kognition und Lernen.	SS3
Stengelin, R., Kienle, L., & Rohlfing, K. J. (2023). Simulating peers: Can puppets simulate peer interactions to support children's social learning? <i>Frontiers in Psychology</i> , 14, 1190377.	Können Handpuppen in entwicklungspsychologischen Experimenten reale Peer-Interaktionen zuverlässig simulieren, insbesondere in Bezug auf kindliche Normorientierung und Theory of Mind? Quantitativ-experimentelles, gemischtes Design mit 144 städtischen deutschen Kindern (3,5–4,5 Jahre); drei Bedingungen (Interaktion mit Puppe, Gleichaltrigem oder Erwachsenen) und Aufgaben zu Normativität, prosozialem Verhalten und Theory of Mind; inkl-statistische Auswertung. Die randomisierte Studie zeigt, dass Interaktionen mit Puppen soziale Lernprozesse und symbolische Repräsentationsleistungen bei jungen	Interventionen für Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K2(K4) / SYM-V / RCT / A-GRENZ / SET-ALLT / OP(DOS) / ↑ / Puppeninteraktion fördert soziales Lernen und symbolisches Verständnis.	SS3

	Kindern anregen. Methodisch stark, mit klarer Operationalisierung und hoher Relevanz für soziale Symbolisierungsprozesse im frühen Spielkontext.			
Ellis, R., Seed, A., & Butterfill, S. (2020). Scaling of early social cognitive skills in typical and atypical development. <i>Cognition</i> , 197, 104171.	<p>Wie entwickeln sich frühe sozial-kognitive Fähigkeiten – insbesondere gemeinsame Aufmerksamkeit, Imitation und intentionale Handlungsverständnis – über verschiedene Altersstufen bei typischen, hochgefährdeten und autistischen Kindern? Quantitative Querschnittsstudie mit 175 Kindern (8–36 Monate) aus drei Gruppen; Anwendung der Early Social Communication Scales zur Messung sozial-kognitiver Kompetenzen, inkl statistischer Auswertungen.</p> <p>Die Querschnittsstudie zeigt, dass frühe soziale Kognition graduell skaliert und prädiktiv für spätere symbolische Kompetenzen ist – zentral für die theoretische Fundierung der Symbolisierungsfähigkeit.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K2(K1) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Frühsoziale Kognition skaliert über JA und Intentionalität.	SS3
Alharbi, F. (2023). Insight into the Role of Interaction in Language Acquisition. <i>Journal of Language Teaching and Research</i> , 14(2), 233–241.	<p>In welchem Ausmass beeinflusst soziale Interaktion die kognitive und sprachliche Entwicklung, und wie relevant ist Vygotskys interaktionistische Theorie für Erst- und Zweitspracherwerb? Kritisch-theoretische Literaturübersicht mit deduktivem Ansatz; Analyse und Gegenüberstellung empirischer und theoretischer Arbeiten zur Validierung von Vygotskys (1978) Interaktionstheorie im Kontext von L1- und L2-Erwerb.</p> <p>Der Review diskutiert theoretisch die Rolle sozialer Interaktionen für den Erwerb sprachlicher Symbole. Kein empirischer Datensatz, aber relevante konzeptionelle Verknüpfung zwischen sozial-kommunikativen Mechanismen und symbolischer Sprachentwicklung.</p>	Theoretische Grundlagen zur Symbolisierungsfähigkeit	MITT / K2(K3) / SYM-K / REV / A-GRENZ / SET-ALLT / OP-? / — / Interaktion als Motor für frühe Sprachsymbolisierung.	SS3
Ralph, M., Mollo, G., & Adams, A. (2023). Measuring theory of mind (ToM) with preschool-aged children: A systematic review. <i>Developmental Review</i> , 69, 101076.	<p>Wie zeigt sich Theory of Mind bei Vorschulkindern im Umgang mit iPads, und wie beeinflusst die Nutzung von iPads die Entwicklung und Beobachtung von ToM? Explorative Design-Based Research-Studie mit fünf 3–4-jährigen Kindern; Kombination aus quantitativen ToM-Testaufgaben und qualitativen Beobachtungen beim Einsatz digitaler Medien im Kindergarten.</p> <p>Der systematische Review bietet eine umfassende Analyse der Messmethoden zur Theory of Mind bei Vorschulkindern. Hohe Relevanz für symbolbezogene Entwicklungsprozesse, da ToM eng mit Perspektivenübernahme und Symbolverstehen verknüpft ist; theoretisch fundiert, ohne eigene empirische Daten.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K2(K1) / SYM-K / REV / A-PASS / SET-LAB / OP / — / Überblick zu ToM-Messverfahren im Vorschulalter.	SS3
Tillman, K. A., Kerns, K. A., & Newcombe, N. S. (2022). Children gradually construct spatial representations across symbolic systems. <i>Developmental Science</i> , 25(6), e13291.	<p>Die Studie untersucht, wie Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren räumliche Darstellungen von zeitlichen Ereignissen wahrnehmen und entwickeln. Ziel ist es zu ermitteln, ob Kinder zeitliche Sequenzen bevorzugt in geordneten und kulturell konventionellen Richtungen (z. B. von links nach rechts oder von oben nach unten darstellen).</p> <p>Die Querschnittstudie zeigt, dass Kinder räumliche Repräsentationen schrittweise über verschiedene Symbolsysteme (z. B. Karten,</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K1(K4) / SYM-D / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Symbolsysteme fördern räumliche Repräsentationen sukzessiv.	SS3

	Modelle, Sprache) aufbauen. Sie verknüpft kognitive und symbolische Prozesse empirisch und liefert direkte Belege für die Entwicklung symbolischer Repräsentationsfähigkeit im frühen Kindesalter.			
Buchnat, M., & Jasielska, A. (2022). Knowledge about anger in children with a mild intellectual disability and their typically developing peers. <i>International Journal of Disability, Development and Education</i> , 69(6), 1830–1843.	Wie unterscheidet sich das Wissen über die Emotion Ärger bei Kindern mit leichter intellektueller Beeinträchtigung im Vergleich zu Kindern ohne Beeinträchtigung? Quantitativ-komparative Studie mit 60 Kindern (30 mit leichter intellektueller Beeinträchtigung, 30 Kontrollgruppe), Durchführung einer eigens entwickelten Testbatterie zur Erfassung emotionalen Wissens, inkl. statistische Auswertungen. Die Studie liefert Einsichten in kognitive und soziale Vorläufer symbolischer Bedeutungszuweisung, zeigt aber teils inkonsistente Gruppenunterschiede.	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	MITT / K1(K2) / SYM-V / QS / A-GRENZ / SET-LAB / OP / ± / Emotionserkennen als präsymbolische Verstehensbasis.	SS3
50				
Sekine, K., Ogura, T., & Hirsh-Pasek, K. (2015). The development of the ability to semantically integrate information in preschoolers. <i>Frontiers in Psychology</i> , 6, 1377.	Ab welchem Alter und unter welchen Bedingungen können Kinder Informationen aus Sprache und ikonischer Geste semantisch integrieren, und folgt diese Fähigkeit einem allgemeinen kognitiven Entwicklungssprung zwischen 3 und 5 Jahren? Experimentelle Laborstudie mit zwei Experimenten, in denen Kinder und Erwachsene Videos mit Sprache, Geste oder beidem sahen; Inkl. Statistischen Auswertungen. Die Studie zeigt, wie Vorschulkinder semantische Information aus Sprache und Kontext integrieren und welche kognitiven Mechanismen dabei wirken. Hohe Relevanz, da die Fähigkeit zur Bedeutungsintegration eine kognitive Basis für Symbolverstehen und flexible Repräsentation darstellt.	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K1(K3) / SYM-V / QS / A-GRENZ / SET-LAB / OP / ↑ / Semantische Integration unterstützt symbolische Bedeutungsbildung.	SS3
Valla, L., Slinning, K., Kalleson, R., Wentzel-Larsen, T., & Riiser, K. (2020). Motor skills and later communication development in early childhood: Results from a population-based study. <i>Child: Care, Health and Development</i> , 46(4), 407–413.	Sagen frühe fein- und grobmotorische Fähigkeiten im Alter von 1,5 Jahren die kommunikative Entwicklung von Kindern im Alter von 3 Jahren voraus? Quantitative, populationsbasierte Längsschnittstudie mit Daten aus der norwegischen Mutter-Kind-Kohorte inkl. statistischer Analyse. Die Längsschnittstudie mit über 500 Kindern zeigt signifikante Zusammenhänge zwischen frühen fein- und grobmotorischen Fähigkeiten (6–12 Monate) und kommunikativen Kompetenzen mit 24 Monaten. Sie belegt die Relevanz motorischer Entwicklung als präsymbolischer Prädiktor sprachlich-symbolischer Fähigkeiten im frühen Kindesalter.	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K1(K3) / SYM-V / LS / A-PASS / SET-ALLT / OP / ↑ / Frühe Motorik prädiziert spätere Kommunikationsfähigkeit.	SS3
Twomey, K. E., Ma, L., & Westermann, G. (2017). All the right noises: Background variability helps early word learning. <i>Cognitive Science</i> , 41(Suppl. 5), 1613–1630.	Unterstützt oder behindert visuelle Hintergrundvariabilität das frühe Wortlernen bei zweijährigen Kindern? Experimentelle Eye-Tracking-Studie mit 30 monolingual englischsprachigen 2-jährigen Kindern, die in zwei Gruppen eingeteilt wurden; Analyse der Blickzeiten zur Untersuchung des Einflusses von Hintergrundvariabilität auf das Behalten neu gelernter Wort-Objekt-Zuordnungen.	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K1(K3) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Geräuschvariabilität unterstützt frühe Wortbedeutungsbildung.	SS3

	Die Studie zeigt, dass Variabilität in akustischen Kontexten den Erwerb stabiler Wortformen bei Kleinkindern fördert. Sie liefert wichtige Evidenz für kognitive Mechanismen der Generalisierung und Bedeutungsrepräsentation als Vorläufer symbolischer Sprachverwendung.			
Lung, F.-W., Shu, B.-C., Chiang, T.-L., & Lin, S.-J. (2020). Measurement of social communication, emotion and cognitive development from 6 months to 8 years old: In a Taiwan Birth Cohort Study. <i>Child Psychiatry & Human Development</i> , 51, 868–875.	<p>Wie hängen kognitive, emotionale und sozial-kommunikative Entwicklungsdimensionen bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis 8 Jahren zusammen, und lässt sich ihre Entwicklung mit der Taiwan Birth Cohort Study Developmental Instrument zuverlässig erfassen und vorhersagen?</p> <p>Quantitative Längsschnittstudie mit 19'516 Kindern aus der Taiwan Birth Cohort Study; Analyse der Daten zu fünf Messzeitpunkten (6, 18, 36, 66 Monate, 8 Jahre) mit statistischen Analysen zur Prüfung von Validität, Reliabilität und Entwicklungszusammenhängen.</p> <p>Die Längsschnittstudie zeigt eine rekursive Beziehung zwischen emotionaler, kognitiver und sozial-kommunikativer Entwicklung sowie prädiktive Effekte ab 18 Monaten. Sie belegt, dass Emotion als Basis kognitiver und sozialer Symbolbildungsprozesse fungiert und damit zentrale präsymbolische Mechanismen sichtbar macht.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K1(K2) / SYM-V / LS / A-GRENZ / SET-ALLT / OP / ↑ / Emotion beeinflusst Kognition und soziale Kommunikation reziprok.	SS3
Leth-Steensen, C., Czarnecki, B., & Elbaz, Z. K. (2021). Enhancing the cognitive and motor abilities of very young children through structured play activities. <i>Infant Behavior and Development</i> , 63, 101571.	<p>Verbessert das Frühförderprogramm die kognitiven und motorischen Fähigkeiten sehr junger Kinder im Vergleich zu einer Wartelisten-Kontrollgruppe?</p> <p>Pilot-RCT mit 17 Kindern (4–36 Monate), Randomisierung in sofortige Intervention (16 Wochen, wöchentl. 30 min) vs. Warteliste; inkl. Statistischer Auswertungen.</p> <p>Die randomisierte Interventionsstudie zeigt, dass gezielte Spielprogramme bei 2–3-jährigen Kindern die kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit und motorische Koordination verbessern. Die Befunde unterstreichen, dass strukturierte frühe Interaktionserfahrungen präsymbolische Grundlagen für spätere Symbolbildungsprozesse schaffen.</p>	Interventionen für Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K1(K5) / SYM-V / RCT / A-PASS / SET-ALLT / OP, DOS, FID / ↑ / Strukturierte Spielaktivitäten fördern Kognition und Motorik.	SS3
Delethany, L., Durrleman, S., Guidetti, M., & Clément, F. (2023). Verbal responsiveness in parents of toddlers with and without autism. <i>Journal of Autism and Developmental Disorders</i> , 53, 1623–1639.	<p>Wie unterscheiden sich Muster elterlicher verbaler Responsivität bei Eltern von Kleinkindern mit Autismus, Entwicklungsverzögerung oder typischer Entwicklung, und inwiefern sagen diese Muster die soziale Kommunikation und spätere Sprachentwicklung der Kinder voraus?</p> <p>Quantitative Beobachtungsstudie mit 211 Eltern-Kind-Dyaden (Kinder im Durchschnitt 20 Monate alt), einstündige videoaufgezeichnete Hausbeobachtungen; codierte Elternreaktionen inkl. statistischer Auswertungen auf Zusammenhänge mit kindlicher sozialer Kommunikation und Sprachleistungen.</p> <p>Die Studie zeigt, dass elterliche verbale Responsivität bei 18–36 Monate alten Kindern – unabhängig von Autismusstatus – signifikant mit kindlicher sozial-kommunikativer Entwicklung und späterer</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K2(K3) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-ALLT / OP / ↑ / Elternresponsivität fördert soziale Kommunikation und Sprachaufbau.	SS4

	Sprachkompetenz korreliert. Sie unterstreicht die soziale Grundlage symbolischer Sprachentwicklung.			
Dhondt, A., Warreyn, P., & Roeyers, H. (2023). Analysis of early expressive communicative behaviors in infants with and without later autism diagnosis. <i>Infant Behavior and Development</i> , 71, 101821.	Welche Merkmale zeigen frühe expressive Kommunikationsverhalten junger Kinder mit erheblichen kognitiven und motorischen Entwicklungsverzögerungen und wie hängen sie mit Partnerverhalten und Kontext zusammen? Querschnittliche, beobachtende Video-Studie mit 38 Kindern, eigens entwickeltes Codierschema und statistischen Auswertung. Die Längsschnittstudie untersucht Gesten, Blickverhalten und Vokalisationen bei 12–24 Monate alten Säuglingen mit und ohne späterer ASS-Diagnose. Ergebnisse zeigen, dass insbesondere Qualität und Häufigkeit expressiver Gesten die spätere kommunikative Entwicklung vorhersagen – ein zentraler Befund für präsymbolische Mechanismen.	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K2(K3) / SYM-V / LS / A-PASS / SET-ALLT / OP / ↑ / Frühe Gestenqualität prädiziert spätere kommunikative Kompetenz.	SS4
Sando, O. J., & Sandseter, E. B. H. (2023). The role of play and objects in children's deep-level learning. <i>Early Child Development and Care</i> , 193(1), 1–14.	Welche Rolle spielen Spiel und materielle Objekte für tiefes Lernen und Konzeptentwicklung bei jungen Kindern in frühpädagogischen Settings? Qualitative ethnografische Studie mit teilnehmender Beobachtung in norwegischen Kindergärten; Video- und Feldnotenanalyse von Spielsituationen, ausgewertet durch thematische Analyse. Die Studie zeigt, dass symbolisches und objektbasiertes Spiel zentrale Mechanismen tiefer Lernprozesse im frühen Kindesalter aktiviert. Durch imaginative Objekttransformationen wird die Bedeutungskonstruktion und kognitive Abstraktion gestützt – ein direkter Bezug zur Symbolisierungsfähigkeit.	Theoretische Grundlagen zur Symbolisierungsfähigkeit	HOCH / K4(K1) / SYM-D / QS / A-PASS / SET-ALLT / OP / ↑ / Symbolspiel fördert Konzeptbildung und vertieftes Lernen.	SS4
Akemoglu, Y., Meadan, H., & Towson, J. (2020). Embedding naturalistic communication teaching strategies during shared interactive book reading for preschoolers with developmental delays: A guide for caregivers. <i>Early Childhood Education Journal</i> , 48, 759–766.	Wie können Bezugspersonen natürliche Kommunikationstrainingsstrategien während gemeinsamer interaktiver Bilderbuchbetrachtung nutzen, um die Kommunikationsfähigkeiten von Vorschulkindern mit Entwicklungsverzögerungen zu fördern? Theoretisch-praktischer Leitfadentext mit Fallvignette; beschreibt und illustriert evidenzbasierte, naturalistische Strategien zur Anwendung durch Eltern im Alltag. Die Pilotstudie zeigt, dass in Alltagssituationen eingebettete Naturalistic Communication Teaching-Strategien durch Elternteraining effektiv die frühen kommunikativen Intentionen und Reaktionen von Kleinkindern (mit Entwicklungsrisiko) fördern. Hohe Relevanz für praxisnahe Frühförderung und präsymbolische Kompetenzen.	Interventionen für Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K5(K2) / SYM-V / RCT / A-PASS / SET-ALLT / OP, DOS, FID / ↑ / Elterncoaching stärkt kindliche kommunikative Intentionen im Alltag.	SS4
Lee, A., Wong, V. C. N., & Wong, S. W. L. (2019). Teaching "Imaginary Objects" Symbolic Play to Young Children with Autism Spectrum Disorder Using Video Self-Modeling. <i>Journal of Autism and Developmental Disorders</i> , 49(2), 648–663.	Kann ein gezieltes Unterrichtsprogramm mit systematischen Prompting-Techniken symbolisches Spiel mit imaginären Objekten bei jungen Kindern mit Autismus fördern? Experimentelles Einzelfalldesign (Multiple-Probe-Design) mit drei autistischen Kindern im Vorschulalter; schrittweise Einführung der Intervention mit Prompting, Modellierung und Verstärkung;	Interventionen für Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K4(K5) / SYM-D / RCT / A-PASS / SET-ALLT / OP, DOS, FID / ↑ / Video-Selbstmodellierung	SS4

	<p>quantitative Auswertung von Häufigkeit und Generalisierung symbolischer Spielhandlungen.</p> <p>Die Studie zeigt, dass Video-Selbstmodellierung symbolische Spielhandlungen bei Kindern mit ASS signifikant steigert. Klare Messlogik, dokumentierte Interventionstreue und praxisnahe Umsetzbarkeit machen sie zentral für die Analyse symbolischer Entwicklungsförderung.</p>		verbessert symbolisches Spiel bei ASS-Kindern.	
60				
Delehanty, A. D., & Wetherby, A. M. (2021). Rate of communicative gestures and developmental outcomes in toddlers with and without autism spectrum disorder during a home observation. <i>American Journal of Speech-Language Pathology</i> , 30(2), 649–662.	<p>Sagt die Häufigkeit kommunikativer Gesten im Alter von 12 Monaten spätere Entwicklungsverläufe in Kommunikation, Sprache und Autismus-Risiko vorher?</p> <p>Quantitative Längsschnittstudie mit 384 Kindern (High-Risk- und Low-Risk-Gruppen); Erhebung von Gestenraten durch Videoanalysen, anschließende Follow-ups mit standardisierten Tests (und statistische Auswertungen)</p> <p>Die Längsschnittstudie zeigt, dass die Häufigkeit kommunikativer Gesten im Alter von 18–24 Monaten signifikant mit späterer Sprach- und Sozialentwicklung korreliert – sowohl bei Kindern mit als auch ohne ASS. Methodisch solide und zentral für das Verständnis präsymbolischer Kompetenzen als Prädiktoren symbolischer Kommunikation.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K2(K3) / SYM-V / LS / A-PASS / SET-ALLT / OP / ↑ / Gestenrate sagt kommunikative und sprachliche Entwicklung voraus.	SS4
Shire, S. Y., Chang, Y.-C., Shih, W., & Kasari, C. (2019). Sustained community implementation of JASPER intervention with children with autism spectrum disorder. <i>Autism</i> , 23(6), 1430–1441.	<p>Wird JASPER nach externer Forschungssupport-Phase in der Gemeinde nachhaltig von Teaching Assistants umgesetzt, und wie unterscheiden sich Kinder-Outcomes zwischen Jahr 1 und Jahr 2? Hybrid aus Implementations- und Effektivitätsprüfung über zwei aufeinanderfolgende, klassenrandomisierte Kohorten in Frühförderklassen; Video-Kodierung und statistischen Auswertung.</p> <p>Die Studie belegt, dass die JASPER-Intervention langfristig in gemeindenahen Settings implementierbar ist und symbolische sowie kommunikative Kompetenzen bei Kindern mit ASS signifikant verbessert. Hohe ökologische Validität und Relevanz für praxisorientierte Frühförderung.</p>	Interventionen für Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K5(K2) / SYM-D / RCT / A-PASS / SET-ALLT / OP, DOS, FID / ↑ / JASPER fördert Symbolspiel und soziale Kommunikation nachhaltig.	SS4
Quinn, S., & Kidd, E. (2019). Symbolic play promotes non-verbal communicative exchange in young children. <i>British Journal of Developmental Psychology</i> , 37(2), 149–165.	<p>Fördert symbolisches Spiel im Vergleich zu funktionalem Spiel nicht-verbale kommunikative Verhaltensweisen wie gemeinsame Aufmerksamkeit und Gestik in Säuglings-Eltern-Dyaden?</p> <p>Quantitativ-vergleichende Beobachtungsstudie mit 54 Eltern-Kleinkind-Dyaden (18 Monate alt), die je 10 Minuten symbolisch und funktional spielten; Video- und Interaktionsanalysen zu Häufigkeit und Dauer von Joint Attention und Gesten.</p> <p>Die Längsschnittstudie zeigt, dass frühes Symbolspiel die Häufigkeit und Qualität nonverbaler kommunikativer signifikant erhöht. Methodisch sauber operationalisiert, mit hoher theoretischer Anschlussfähigkeit für symbolisch-soziale Entwicklungsmechanismen.</p>	Interventionen für Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K4(K2) / SYM-D / LS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Symbolspiel stärkt nonverbale kommunikative Intentionen.	SS4

<p>Walters, J., Stone, W. L., & Yoder, P. (2021). Spoken vocabulary outcomes of toddlers with developmental delay: The roles of gesture, engagement, and language input. <i>Journal of Speech, Language, and Hearing Research</i>, 64(10), 3953–3967.</p>	<p>Beeinflusst eine elternimplementierte Sprachintervention im Vergleich zu einer rein gesprochenen Sprachintervention die Entwicklung gesprochener Wörter und Sprachlaute bei Kleinkindern mit Entwicklungsverzögerung? Sekundäranalyse zweier randomisierter kontrollierter Studien mit insgesamt 109 Kindern (24–36 Monate) mit Entwicklungsverzögerung;</p> <p>Die Längsschnittstudie belegt, dass Gestenhäufigkeit und elterlicher sprachlicher Input signifikante Prädiktoren für den Wortschatzzuwachs bei Kindern mit Entwicklungsverzögerung sind. Hohe methodische Qualität und direkte Relevanz für frühe sozial-kommunikative Mechanismen vor Symbolgebrauch.</p>	<p>Interventionen für Vorläuferfähigkeiten</p>	<p>HOCH / K2(K3) / SYM-V / LS / A-PASS / SET-ALLT / OP / ↑ / Gesten und soziale Engagements präzisieren Sprachzuwachs.</p>	<p>SS4</p>
<p>Capone Singleton, N., & Anderson, A. (2020). Making object shape explicit for toddlers with late-emerging words: A focus on symbol mapping. <i>Journal of Speech, Language, and Hearing Research</i>, 63(10), 3228–3242.</p>	<p>Steigern co-speech Shape-Gesten gegenüber indikatorischen Gesten beim Wortlernen die Objektbenennung, Generalisierung und lautliche Mapping-Leistung bei Kleinkindern mit Late Language Emergence? Einzelfall-Alternating-Treatments-Design mit 4 Kleinkindern; 8 Sitzungen, Vergleich Shape- vs. Indikator-Gesten, videokodierte Benennungs-/Generalisierungsmasse; visuelle Analyse und statistischen Auswertungen.</p> <p>Die Studie zeigt, dass das explizite Hervorheben von Objektformen bei Late Talkern das symbolische Wortlernen verbessert. Sie verbindet kognitive (Formrepräsentation) und sprachliche Prozesse als Basis symbolischer Abstraktion und liefert empirisch belastbare Befunde zur Symbolmapping-Phase.</p>	<p>Interventionen für Vorläuferfähigkeiten</p>	<p>HOCH / K1(K3) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Objektformwissen erleichtert frühe Symbolzuordnung.</p>	
<p>Adamson, L. B., Bakeman, R., Suma, K., & Robins, D. L. (2019). An expanded view of joint attention: Skill, engagement, and language in typical development and autism. <i>Child Development</i>, 90(1), e1–e18.</p>	<p>Wie hängen Joint-Attention-Fähigkeiten und gemeinsame Engagement-Erfahrungen mit der expressiven Sprachentwicklung bei Kleinkindern mit typischer Entwicklung, ASS und Entwicklungsverzögerung zusammen? Längsschnittliche Beobachtungsstudie mit 144 Kindern (24 und 31 Monate alt; 40 typisch entwickelt, 58 mit ASS, 46 mit Entwicklungsverzögerung). Erhebung von Joint-Attention-Fähigkeiten sowie Analyse elterlicher Interaktionsqualität. Inkl. statistische Auswertung zur Vorhersage des expressiven Wortschatzes-</p> <p>Die Längsschnittstudie erweitert das Verständnis von Joint Attention, indem sie soziale und sprachliche Teilkomponenten integriert und deren prädiktive Bedeutung für symbolische und kommunikative Entwicklung empirisch belegt. Hohe theoretische und empirische Relevanz für die Kernfragestellung zur Symbolisierungsfähigkeit.</p>	<p>Analyse von Vorläuferfähigkeiten</p>	<p>HOCH / K2(K3) / SYM-V / LS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Joint Attention fördert spätere Sprach- und Symbolkompetenzen.</p>	<p>SS4</p>
<p>Chawarska, K., Macari, S., & Shic, F. (2016). Multilevel differences in spontaneous social attention in toddlers with autism spectrum disorder. <i>Child Development</i>, 87(2), 543–557.</p>	<p>Welche Unterschiede bestehen in der spontanen sozialen Aufmerksamkeit zwischen Kleinkindern mit Autismus, Entwicklungsverzögerung und typisch entwickelten Kindern? Quantitative Eye-Tracking-Studie mit 86 Kleinkindern (11–26 Monate; ASD, DD, TD); Präsentation von Videos mit sozialer Interaktion, Messung der Blickdauer auf soziale vs. nicht-soziale Reize; statistische Auswertungen</p>	<p>Analyse von Vorläuferfähigkeiten</p>	<p>HOCH / K2(K3) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Frühabweichungen in Blickverhalten sagen symbolische Defizite voraus.</p>	<p>SS4</p>

	Die Studie zeigt, dass Kinder mit ASS bereits im Alter von 18–24 Monaten signifikant weniger spontane soziale Aufmerksamkeitsmuster zeigen, was spätere Einschränkungen in sozial-symbolischer Kommunikation vorhersagt. Damit liefert sie zentrale Evidenz für frühe präsymbolische Marker.			
Garcia, D., Bagner, D. M., Pruden, S. M., & Nichols-Lopez, K. (2015). Language production in children with and at risk for delay: Mediating role of parent–child interactions. <i>Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology</i> , 44(5), 814–825.	Verbessert die Intervention die Sprachproduktion bei Kindern mit /ohne Risiko für Entwicklungsverzögerung, und wird der Effekt über elterliche skills vermittelt? Randomisierte kontrollierte Studie (sofortige Intervention vs. Warteliste) mit 46 Kindern; 5-min kindgeleitete Spiel-Interaktionen zu Baseline und nach 4 Monaten, Videokodierung & Transkription, inkl. Statistischer Auswertungen. Die Untersuchung zeigt, dass sensible, responsiv-sprachförderliche Elterninteraktionen die expressive Sprachentwicklung von Kindern mit Entwicklungsrisiko signifikant fördern. Sie verdeutlicht soziale Vermittlungsmechanismen (K2) als Grundlage sprachsymbolischer Entwicklung (K3).	Interventionen für Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K3(K2) / SYM-V / RCT / A-PASS / SET-ALLT / OP / ↑ / Elterninteraktion vermittelt Zusammenhang zwischen Risiko und Sprachoutput.	SS4
O'Neill, D. K., & Chiat, S. (2015). What our hands say: Exploring gesture use in subgroups of children with language delay. <i>Journal of Speech, Language, and Hearing Research</i> , 58(5), 1319–1332.	Unterscheiden sich Kinder mit rezeptiv-expressiver und mit rein expressiver Sprachverzögerung in ihrer Gestennutzung, und wie hängen Gesten, symbolisches Verständnis und Sprachfähigkeiten zusammen? Vergleichende Querschnittsstudie mit 22 Kindern (24–36 Monate) Erhebung von Sprache, Gesten und symbolischem Verständnis, Auswertung über Gruppenvergleiche und Korrelationen. Die Studie vergleicht Gestenprofile sprachverzögerter Kinder mit und ohne Verständnisdefizite. Sie zeigt, dass Gestenproduktion kompensatorisch eingesetzt wird und Aufschluss über kommunikative Intentionalität gibt – zentral für präsymbolische Diagnostik	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K3(K2) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / ± / Gestennutzung differenziert Subtypen sprachverzögerter Kinder.	SS4
Gonsiorowski, A., Williamson, R. A., & Meltzoff, A. N. (2016). Imitation of object-directed acts in 24-month-old children with and without autism spectrum disorder. <i>Autism Research</i> , 9(11), 1158–1163.	Unterscheiden sich Kinder mit Autismus, anderen Entwicklungsverzögerungen und typisch entwickelte Kinder in der Imitation objektgerichteter Handlungen, und spielt visuelle Aufmerksamkeit dabei eine Rolle? Quantitative Laborstudie mit 39 Kleinkindern (ASD, DD, TD,) die ein objektgerichtetes Imitationsexperiment absolvierten; Videokodierung der Imitations- und Blickverhalten, statistische Analyse Die Studie belegt, dass Kinder mit ASS signifikant weniger objektgerichtete Imitationen zeigen als typischerweise entwickelte Gleichaltrige. Diese frühen Imitationsdefizite gelten als präsymbolische Marker und beeinflussen die spätere Entwicklung von Symbolspiel und sozialer Kommunikation	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K2(K4) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Nachahmung korreliert mit symbolischen und sozialen Kompetenzen.	SS4
70 Stanton-Chapman, T. L., & Brown, T. S. (2015). Facilitating commenting and requesting skills in 3-year-	Steigert eine Shared-Storybook-basierte Sozialkommunikations-Intervention bei 3-jährigen Kindern mit Behinderungen das Kommentieren sowie verbale und nonverbale Requests?	Interventionen für Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K5(K3) / SYM-V / RCT / A-PASS / SET-ALLT / OP, DOS, FID / ↑ / Peer-	SS4

old children with disabilities in an early childhood setting. Journal of Early Intervention, 37(3), 200–220.	<p>Einzelfall-Multiple-Baseline über Peer-Dyaden im Klassenkontext; videobasierte Kodierung und Auswertung.</p> <p>Die randomisiert-kontrollierte Studie zeigt, dass gezielte Peer-Mediationsstrategien im Frühförderkontext die Häufigkeit spontaner Kommentare und Bitten erhöhen. Methodisch robust, hohe ökologische Validität und praxisrelevante Implikationen für symbolvorbereitende Kommunikationsförderung</p>		Mediationsintervention verbessert kommunikative Intentionen.	
Falck-Ytter, T., Bölte, S., & Gredebäck, G. (2015). Lack of processing bias for the object being gazed at in young children with autism spectrum disorder. Autism Research, 8(2), 174–183.	<p>Unterscheiden sich Kinder mit Autismus von typisch entwickelten und entwicklungsverzögerten Kindern hinsichtlich ihrer Blickverfolgung und der Verarbeitung von Objekten, auf die andere Menschen ihre Aufmerksamkeit richten?</p> <p>Zwei experimentelle Eye-Tracking-Studien mit 3-jährigen Kindern (ASD, TD, DD) und einer Gruppe jüngerer Kleinkinder; Messung von Blickfolgeverhalten und Fixationsdauer auf Objekte, statistische Analyse</p> <p>Die Studie zeigt, dass Kleinkinder mit ASS zwar den Blick anderer Personen wahrnehmen, jedoch keinen Aufmerksamkeitsvorteil für das betrachtete Objekt entwickeln. Dies deutet auf eine grundlegende Beeinträchtigung der sozialen Intentionalitätsverarbeitung hin – zentral für präsymbolische Entwicklung und geteilte Aufmerksamkeit.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K2(K1) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / 0 / Kein Blickfolgebias trotz Wahrnehmung des Blickziels.	SS4
Pierce, S. R., Skorup, J., Paremski, A. C., & Prosser, L. A. (2023). The relationship between family empowerment and fine motor, gross motor and cognitive skills in young children with cerebral palsy. Child: Care, Health and Development, 49(4), 778–783.	<p>Besteht ein Zusammenhang zwischen Family Empowerment und Feinmotorik, Grobmotorik sowie Kognition bei <3-jährigen Kindern mit Zerebralparese?</p> <p>Korrelative Querschnittsstudie mit 41 Kindern; inkl. Statistischen Auswertungen.</p> <p>Die Studie zeigt signifikante positive Zusammenhänge zwischen elterlicher Selbstwirksamkeit (Family Empowerment Scale) und feinmotorischen, grobmotorischen sowie kognitiven Fähigkeiten von Kleinkindern mit Zerebralparese. Sie liefert ergänzende Evidenz zur Bedeutung familiärer Ressourcen für frühe entwicklungsfördernde Prozesse.</p>	Interventionen für Vorläuferfähigkeiten	MITT / K5(K1) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Familien-Empowerment korreliert mit kognitiven und motorischen Fähigkeiten.	SS5
Ismail, N., Juhari, R., Madon, Z., Arshat, Z., Daud, M. N., & Azam, N. D. (2024). Parental Scaffolding and Problem-Solving Skills in Early Childhood: A Systematic Literature Review. Library Progress International, 44(3), 6072–6081.	<p>Wie beeinflusst elterliches Scaffolding die Problemlösefähigkeiten von Kindern im frühen Kindesalter?</p> <p>Systematische Literaturübersicht nach PRISMA-Richtlinien über Scopus und Google Scholar, qualitative thematische Analyse von fünf Studien zu verbaler und kontingenter elterlicher Unterstützung.</p> <p>Das systematische Review identifiziert verbale Instruktionen und kontingentes Scaffolding als zentrale elterliche Strategien, die die Problemlösefähigkeiten von Kindern im Vorschulalter signifikant fördern. Die Befunde betonen die Rolle elterlicher Anpassung und sprachlicher Begleitung für frühe kognitive Entwicklung.</p>	Theoretische Grundlage der Symbolisierungsfähigkeit	HOCH / K1(K5) / SYM-V / REV / A-PASS / SET-ALLT / OP / ↑ / Verbale & kontingente Unterstützung fördern frühe Problemlösefähigkeit.	SS5
Seitz, M., Anders, Y., & Rossbach, H.-G. (2023). Numeracy skills in young children: The interplay of	Können frühe numerische Fähigkeiten (mit 17 Monaten) die spätere mathematische Kompetenz (mit 4 Jahren) vorhersagen – auch unter	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	MITT / K1(K2) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-ALLT / OP / ↑ / Kognitive & soziale	SS5

<p>cognitive, motivational, and environmental factors. <i>Frontiers in Psychology</i>, 14, 1182157.</p>	<p>Kontrolle allgemeiner kognitiver Fähigkeiten und sozialer Hintergrundfaktoren? Längsschnittstudie mit 871 Kindern aus dem deutschen National Educational Panel Study (NEPS). Erfasst wurden numerische Fähigkeiten durch Blickdauer auf numerische Veränderungen, allgemeine Kognition durch eine Kategorisierungsaufgabe und Erhebung mathematische Kompetenz im Alter von 4 Jahren.</p> <p>Die Studie untersucht, wie kognitive (Arbeitsgedächtnis, Sprache) und soziale Faktoren (elterliche Unterstützung, Lernumfeld) gemeinsam frühe numerische Kompetenzen fördern. Sie bietet ergänzende Evidenz zu allgemeinen symbolischen Denkprozessen im frühen Kindesalter.</p>		<p>Faktoren beeinflussen frühe Zahlkonzepte.</p>	
<p>Marentette, P. (2016). <i>Gesture and symbolic representation</i>. In <i>Oxford Handbooks Online: Communication</i> (pp. 1–21). Oxford University Press.</p>	<p>Welche Rolle spielen Gesten in der frühen symbolischen Repräsentation und wie tragen sie zum Übergang von vorsprachlichen zu sprachlichen Kommunikationsformen bei? Theoretischer Übersichtsartikel, der empirische Befunde zu Gesten, Symbolverständnis und Sprachentwicklung integriert und deren Zusammenhang aus kognitiv-entwicklungspsychologischer Perspektive diskutiert.</p> <p>Das Kapitel bietet eine theoretische Integration der Rolle von Gesten in der Entstehung symbolischer Repräsentationen. Es verknüpft empirische Befunde aus Spracherwerb und Symbolspiel und bildet damit eine zentrale konzeptionelle Grundlage für die Feinanalyse.</p>	<p>Analyse von Vorläuferfähigkeiten</p>	<p>HOCH / K3(K4) / SYM-K / REV / A-PASS / OKÖ-? / OP / — / Gesten als Übergang von Handlung zu Symbol.</p>	<p>SS5</p>
<p>Doherty, M. J., Anderson, J. R., & Cameron, D. (2021). Piecing together the puzzle of pictorial representation: A longitudinal study of symbolic understanding. <i>Child Development</i>, 92(2), 555–571.</p>	<p>Wie entwickeln Kinder das Verständnis für bildliche Repräsentationen, und welche kognitiven Prozesse tragen dazu bei? Theoretisch-analytischer Übersichtsartikel, der empirische Studien zu kognitiven und entwicklungspsychologischen Mechanismen der Bildrepräsentation zusammenführt und in ein integratives Entwicklungsmodell einbettet.</p> <p>Diese Längsschnittstudie untersucht, wie Kinder allmählich verstehen, dass Bilder symbolische Darstellungen realer Objekte sind. Die Ergebnisse belegen parallele Entwicklungsverläufe zwischen bildbezogener Repräsentation und symbolischem Spiel – zentral für das Verständnis von Symbolisierungsfähigkeit.</p>	<p>Analyse von Vorläuferfähigkeiten</p>	<p>HOCH / K1(K4) / SYM-D / LS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Frühentwicklung bildlicher Repräsentation verläuft parallel zum Symbolspiel</p>	<p>SS5</p>
<p>Saji, N., Imai, M., Saalbach, H., Zhang, Y., & Okada, H. (2020). Acquisition of the meaning of the word “orange”: A cross-linguistic comparison of lexical development in children and adults. <i>Cognitive Science</i>, 44(7), e12875.</p>	<p>Wie bauen Kinder ein sprachspezifisches Farblexikon auf? Zwei Experimente (Erwachsene; 3–5-Jährige) mit Benennung von 93 Farbfeldern; inkl. statistischen Auswertungen.</p> <p>Die Studie untersucht, wie Kinder farbbezogene Begriffe erlernen und zeigt, dass semantische Generalisierung und kategoriales Denken zentrale kognitive Grundlagen für symbolisches Sprachverständnis bilden – direkt relevant für die Analyse kognitiver Vorläufer von Symbolisierung.</p>	<p>Analyse von Vorläuferfähigkeiten</p>	<p>HOCH / K1(K3) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Wortbedeutungserwerb hängt von Konzeptbildung und Sprachsystem ab.</p>	<p>SS5</p>

<p>Jones, S. S., & Brandt, S. (2020). Density and distinctiveness in early word learning. <i>Developmental Psychology</i>, 56(9), 1674–1686.</p>	<p>Wie beeinflussen phonologische Dichte und Distinktivität das frühe Wortlernen – fördern sie das Erkennen und Speichern neuer Wörter oder behindern sie es? Simulationsstudie, indem das auf natürlicher Kind-gerichteter Sprache trainiert wurde, um Effekte phonologischer Nachbarschaftsdichte und Wortfrequenz auf Wortlernprozesse zu modellieren und mit Daten realer Kinder zu validieren.</p> <p>Die Studie zeigt, dass Kinder Wörter leichter lernen, wenn sie aus semantisch dichten Kontexten stammen. Damit wird die Bedeutung konzeptueller Organisation und kognitiver Strukturierung für den frühen Symbolerwerb empirisch gestützt.</p>	<p>Analyse von Vorläuferfähigkeiten</p>	<p>HOCH / K1(K3) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Semantische Dichte erleichtert symbolisches Wortlernen.</p>	<p>SS5</p>
<p>Robain, F., Tenenbaum, E. J., Alt, M., & Siller, M. (2020). Predictors of treatment outcome in preschoolers with autism spectrum disorder receiving naturalistic developmental behavioral intervention. <i>Autism Research</i>, 13(8), 1374–1385.</p>	<p>Welche Faktoren sagen den Therapieerfolg bei Vorschulkindern mit Autismus-Spektrum-Störung nach einer intensiven Frühintervention voraus? Quantitative Längsschnittstudie mit 70 Kindern (2–6 Jahre), die ein intensives Frühförderprogramm erhielten; Erfassung kognitiver, adaptiver und sozial-kommunikativer Ausgangswerte; statistische Analyse der Veränderung nach 12 Monaten.</p> <p>Die Längsschnittstudie zeigt, dass besonders elterliche Sensitivität und kindliche soziale Aufmerksamkeitsmuster sich als zentrale Prädiktoren erwiesen – mit direkter Relevanz für frühe symbolische und soziale Entwicklungsverläufe.</p>	<p>Interventionen für Vorläuferfähigkeiten</p>	<p>HOCH / K5(K2) / SYM-V / LS / A-GRENZ / SET-ALLT / OP, DOS, FID / ↑ / Elternbeteiligung und soziale Responsivität sagen Therapieerfolg voraus.</p>	<p>SS5</p>
<p>80</p>				
<p>Ionescu, T. (2019). When children succeed in changing their responses: Insights from three versions of a flexible categorization task. <i>European Journal of Developmental Psychology</i>, 16(1), 32–46.</p>	<p>Beeinflussen Instruktionstyp und Regel-Alternation die flexible Kategorisierung von Vorschulkindern? Experimentelles Between-Subjects-Design mit 33 Kindern (3–4 J.) in drei Bedingungen eines flexiblen Kategorisierungstasks</p> <p>Die Studie zeigt, dass 3–4-jährige Kinder flexibel kategorisieren können, wenn Aufgabenmerkmale sprachlich konkretisiert werden. Damit wird kognitive Flexibilität als Vorläuferfähigkeit der Symbolisierung empirisch gestützt, insbesondere durch die Rolle sprachlicher Instruktionen für flexible Repräsentationswechsel.</p>	<p>Interventionen für Vorläuferfähigkeiten</p>	<p>HOCH / K1 / SYM-V / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Attributbasierte Instruktionen fördern kognitive Flexibilität.</p>	<p>SS5</p>
<p>Caza, J. S., Singh, L., & Smith, L. B. (2016). Older (but not younger) preschoolers understand that symbols are intentional. <i>Journal of Cognition and Development</i>, 17(2), 275–289.</p>	<p>Verstehen Vorschulkinder, dass Wissen zwischen Personen und über die Zeit hinweg unterschiedlich sein kann – also dass sie früher weniger wussten und dass andere weniger wissen könnten als sie selbst? Experimentelle Querschnittsstudie mit 48 Kindern im Alter von 3–5 Jahren, die in drei Bedingungen einfache Ja/Nein-Fragen zu allgemeinem Weltwissen beantworteten; statistische Analysen zur Alters- und Bedingungsabhängigkeit der Antworten Die Studie zeigt, dass ältere Vorschulkinder Symbole als intentional geschaffen begreifen, während jüngere dies noch nicht tun. Damit wird ein zentraler kognitiver Übergang beschrieben, der die Fähigkeit</p>	<p>Analyse von Vorläuferfähigkeiten</p>	<p>HOCH / K1(K4) / SYM-D / QS / A-PASS/A-GRENZ / SET-LAB / OP / ↑ / Symbolverständnis entwickelt sich mit Intentionalitätsbewusstsein.</p>	<p>SS5</p>

	zur symbolischen Repräsentation im frühen Kindesalter präzise einordnet.			
Sorariutta, A., & Silvén, M. (2018). Quality of both parents' cognitive guidance and quantity of linguistic input: Links to cognitive-linguistic development at 24 months. <i>Infant and Child Development</i> , 27(6), e2094.	Wie hängen die Qualität der kognitiven Unterstützung und die sprachliche Interaktion beider Eltern mit der Sprachentwicklung ihrer Kinder im frühen Kindesalter zusammen? Längsschnittliche Beobachtungsstudie mit Eltern-Kind-Dyaden; Videokodierung elterlicher Unterstützung und Gesprächsqualität, standardisierte Sprachtests der Kinder und statistische Analysen zu Zusammenhängen zwischen elterlichem Verhalten und kindlichen Sprachleistungen. Die Längsschnittstudie belegt, dass die Qualität elterlicher kognitiver Anleitung und sprachlicher Inputmenge gemeinsam die frühe kognitiv-linguistische Entwicklung vorhersagen. Sie unterstreicht den Zusammenhang zwischen alltagsnaher Interaktion und symbolischen Repräsentationsprozessen.	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K3(K1) / SYM-V / LS / A-PASS / SET-ALLT / OP / ↑ / Elterliche kognitive Unterstützung fördert Sprache und Symbolverstehen.	SS5
Loucks, J., Mutschler, C., & Meltzoff, A. N. (2017). Children's representation and imitation of events: How goal organization influences 3-year-olds' memory and imitation. <i>Developmental Psychology</i> , 53(3), 556–569.	Organisieren 3-jährige Kinder beobachtete Handlungsabfolgen primär nach übergeordneten Zielen statt nach der tatsächlichen Reihenfolge, und wie beeinflusst das ihre Erinnerung/Imitation? Zwei Laborstudien mit 3-Jährigen; randomisierte Zuteilung, videokodierte Sequenzen, inkl- statistischer Auswertung Die Studie zeigt, dass 3-Jährige Ereignisse besser erinnern und imitieren, wenn Handlungen klar zielorientiert organisiert sind. Dies stützt die Rolle kognitiver und sozialer Strukturierung als Grundlage für symbolisches Denken und Nachahmung.	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K1(K2) / SYM-V / QS / A-PASS / SET-LAB / OP / ↑ / Zielstruktur fördert Gedächtnis und symbolisches Nachahmen.	SS5
Sorariutta, A., Hannula-Sormunen, M. M., & Silvén, M. (2017). Maternal sensitivity in responding during play and children's pre-mathematical skills: a longitudinal study from infancy to preschool age. <i>European Journal of Developmental Psychology</i> , 14(1), 1–15.	Wie sagt die mütterliche Sensitivität und Reaktionsfähigkeit während des Spiels in der frühen Kindheit die späteren prämathematischen Fähigkeiten von Kindern im Vorschulalter voraus? Längsschnittstudie mit 65 Mutter-Kind-Dyaden; Videobeobachtung der Interaktion mit standardisierter Kodierung von Autonomieunterstützung, Scaffolding und emotionaler Unterstützung im Alter von 1 und 2 Jahren; Erfassung der kindlichen prämathematischen Fähigkeiten mit Tests im Alter von 3 Jahren; ink. Statistischer Auswertungen. Längsschnittstudie zeigt, dass mütterliche Autonomieunterstützung und Scaffolding in der frühen Interaktion signifikant spätere Leistungen in räumlich-numerischen Aufgaben vorhersagen. Die Operationalisierung ist klar, ökologische Validität aber eingeschränkt (Laborsettings). Ergebnisse belegen prädiktive Relevanz früher responsiver Interaktion für kognitive Entwicklung.	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH / K1(K2) / SYM-V / LS / A-PASS, SET-LAB, OKÖ-? / OP, DF-? / ↑ / „Frühe kognitive und soziale Sensitivität prädiziert prämathematische Leistungen.“	SS5
Kaat-van den Os, J. M., Volman, M. J. M., Jongmans, M. J., & Lauteslager, P. E. M. (2017). Expressive vocabulary development in children with and without developmental coordination disorder. <i>Research in Developmental Disabilities</i> , 61, 1–10.	Zeigen Kinder mit Down-Syndrom spezifische Muster im expressiven Wortschatzwachstum (Gesten und/oder gesprochene Wörter), und hängen diese mit ihrer kognitiven Entwicklung zusammen? Längsschnittstudie mit 26 Kindern (18–24 Monate), deren expressive Vokabularentwicklung über 18 Monate hinweg mittels monatlicher	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	MITT / K3(K1) / SYM-V / QS / A-GRENZ, SET-LAB, OKÖ-? / OP / ± / Motorische Koordination moderiert Sprachproduktion teils signifikant.	SS5

	<p>Elternfragebögen und Kognitionstests erfasst und statistisch auf Wachstumsprofile und kognitive Zusammenhänge analysiert wurde.</p> <p>Die Querschnittsstudie zeigt, dass feinmotorische Defizite teilweise mit geringerem Wortschatz korrelieren, wobei Zusammenhänge alters- und aufgabenabhängig variieren. Relevant für indirekte Zusammenhänge zwischen sensomotorischer Kontrolle und symbolischer Ausdrucksfähigkeit.</p>			
Schwebel, D. C., & McClure, L. A. (2015). Children's Recognition of Dangerous Household Products: Child Development and Poisoning Risk. <i>Journal of Pediatric Psychology</i> , 35(2), 209–217.	<p>Wie erkennen präliterale Kinder (17–54 Monate) gefährliche Haushaltsprodukte, und welche Verpackungsmerkmale unterstützen sie dabei, sichere von gefährlichen Produkten zu unterscheiden? Drei experimentelle Studien mit insgesamt 415 Kindern; Aufgaben zu freiem Spiel, Sortieren, Identifizieren und Wählen von Flaschen (sichere vs. gefährliche); Beobachtung und Kodierung kindlicher Berührungen, Klassifikationen und Entscheidungen; Analyse von Entwicklungsunterschieden und Verpackungseffekten</p> <p>Mit zunehmendem Alter verbessern sich Kategorisierung und Risikobewertung, wobei visuelle Ähnlichkeiten zu Nahrungsmitteln Fehlurteile begünstigen. Relevanz eher peripher, liefert aber entwicklungspsychologische Hinweise auf frühe kognitive Differenzierungsleistungen als Vorläufer symbolischer Repräsentation.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	RAND / K1 / SYM-V / QS / A-GRENZ, SET-LAB, OKÖ-? / OP / ± / „Erkenntnis gefährlicher Objekte steigt mit Alter und Kategorisierungsfähigkeit.“	SS5
Adamson, L. B., Bakeman, R., Deckner, D. F., & Nelson, P. B. (2014). From interactions to conversations: The development of joint engagement during early childhood. <i>Child Development</i> , 85(3), 941–955.	<p>Wie entwickelt sich symbol-infused joint engagement (die Fähigkeit, Symbole wie Sprache in gemeinsame Aufmerksamkeits- und Interaktionssituationen einzubringen) bei Kindern vom Kleinkind- bis ins Vorschulalter, und welche stabilen individuellen Unterschiede zeigen sich dabei? langfristige, beobachtungsbasierte Längsschnittstudie, die 49 Kinder im Alter von 1½ bis 5½ Jahren in standardisierten Mutter-Kind-Interaktionen untersuchte. Mittels systematischer Videokodierung wurden Form und Fokus der symbolischen gemeinsamen Aufmerksamkeit analysiert, um Entwicklungsverläufe und Kontinuitäten über vier Jahre hinweg zu erfassen.</p> <p>Zentrale Längsschnittstudie zur Entwicklung gemeinsamer symbolischer Aufmerksamkeit (Joint Engagement) von 18 Monaten bis 5½ Jahren. Liefert hochrelevante empirische Evidenz für die Verbindung zwischen sozial geteilter Intentionalität und dem Erwerb symbolischer Kommunikationsformen (Sprache, Gesten).</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH /K2(K3) /SYM-D /LS /A-PASS/A-GRENZ, SET-LAB /OP /↑ / „Symbol-infused Joint Engagement stabil und prädiktiv für Sprachentwicklung.“	SS5
Aguirre, M., Brun, M., Morin, O., Reboul, A., & Mascaro, O. (2023). Expectations of processing ease, informativeness, and accuracy guide toddlers' processing of novel communicative cues. <i>Cognitive Science</i> , 47(11), e13373.	<p>Wie beeinflussen Erwartungen an Verarbeitungseichtigkeit, Informationsgehalt und Genauigkeit die Verarbeitung neuartiger kommunikativer Hinweise bei Kleinkindern? In drei experimentellen Studien mit insgesamt 90 zwei- bis dreijährigen Kindern wurde in einer Suchaufgabe untersucht, wie Kinder auf unbekannte, mehrdeutige kommunikative Hinweise reagieren. Dabei wurden Verarbeitungsaufwand und kognitive Nutzen</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH /K2(K3) /SYM-V /QS /A-PASS, SET-LAB /OP /↑ / „Kleinkinder bevorzugen leichte, informative, verlässliche Signale.“	SS5

	<p>systematisch variiert, um zu prüfen, ob Kinder neue Signale als leicht verständlich, informativ und zuverlässig interpretieren – selbst bei widersprüchlicher Erfahrung.</p> <p>Streng experimentelle Querschnittsstudie mit 2–3-Jährigen, die zeigt, dass Erwartungen an Verarbeitungsleichtigkeit, Informationsgehalt und Genauigkeit die Nutzung neuartiger kommunikativer Hinweise steuern. Klare Operationalisierung und robuste Effekte in mehreren Laboraufgaben</p>			
Baroody, A. J. (2017). The use of concrete experiences in early childhood mathematics instruction. In J. B. Benson (Ed.), <i>Advances in child development and behavior</i> (Vol. 53, pp. 43–87). Elsevier.	<p>Wie können konkrete, handlungsorientierte Erfahrungen in der frühen Kindheit dazu beitragen, mathematische Konzepte und Zahlverständnis bei Kindern nachhaltig zu fördern?</p> <p>Theoretisch-analytisches Kapitel, das empirische Befunde aus der Entwicklungs- und Lernpsychologie integriert. Er diskutiert experimentelle und beobachtende Studien zu verschiedenen Ansätzen und leitet daraus praxisorientierte Implikationen für den frühen Mathematikunterricht ab.</p> <p>Das Kapitel bietet eine theoretisch fundierte Synthese zu kognitiven Prozessen der frühen Zahl- und Symbolbildung. Baroody verknüpft entwicklungspsychologische Befunde mit didaktischen Implikationen, ohne eigene empirische Datenerhebung, wodurch die Studie vor allem konzeptionell und praxisorientiert relevant ist.</p>	Theoretische Grundlage zur Symbolisierungsfähigkeit	KERN /K1(K5) /SYM-K /REV /A-GRENZ, SET-ALLT /OP- ? /— /„Konkrete Erfahrungen fördern frühe mathematische Symbolbildung.“	SS5
90				
Iao, L.-S., Shen, C.-W., & Wu, C.-C. (2024). A longitudinal study of joint attention, motor imitation and language development in young children with autism spectrum disorder in Taiwan. <i>Journal of Autism and Developmental Disorders</i> , 54, 2651–2662.	<p>Welche Rolle spielen Joint Attention und motorische Imitation als frühe Prädiktoren der Sprachentwicklung bei jungen Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung in Taiwan, sowohl zeitgleich als auch über einen Zeitraum von 18 Monaten hinweg?</p> <p>quantitativ-längsschnittliche Studie mit zwei Erhebungszeitpunkten im Abstand von 18 Monaten bei 74 Kindern mit einer klinisch bestätigten ASS-Diagnose im Alter von 17 bis 35 Monaten. Gemessen wurden Joint Attention, motorische Imitation und Sprachentwicklung mithilfe standardisierter Verfahren, die Zusammenhänge wurden auf ihre simultanen und prädiktiven Effekte untersucht</p> <p>Längsschnittstudie mit Kindern mit ASS (2–4 J.), die zeigt, dass frühe soziale Fähigkeiten zentrale Prädiktoren für die spätere Sprachentwicklung sind. Methodisch solide mit klarer Operationalisierung der Variablen und longitudinalem Design.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	KERN /K2(K3) /SYM-V /LS /A-PASS, SET-LAB /OP /↑ /Joint Attention und Imitation präzisieren Sprachentwicklung über Zeit.	SS5
Delehanty, A., Hooker, J. L., & Wetherby, A. M. (2024a). Verbal responsiveness in parents of toddlers with and without autism during a home observation. <i>Journal of Autism and Developmental Disorders</i> , 54, 2440–2453.	<p>Wie unterscheiden sich Eltern von Kleinkindern mit und ohne Autismus in ihrer verbalen Responsivität während einer häuslichen Beobachtung, und wie hängt diese Responsivität mit der Kommunikationsentwicklung der Kinder zusammen?</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH /K2(K3) /SYM-V /QS /A-PASS, SET-ALLT /OP /↑ /Elterliche Responsivität sagt kommunikative	SS5

	<p>Quasi-experimentelles, beobachtungsbasiertes Querschnittsdesign mit Videoaufnahmen natürlicher Eltern-Kind-Interaktionen im häuslichen Umfeld. Die verbale Responsivität der Eltern wurde anhand standardisierter Kodierungen quantitativ analysiert und zwischen Gruppen (mit/ohne Autismus) statistisch verglichen.</p> <p>Methodisch solide Beobachtungsstudie in alltagsnahen Familiensettings. Zeigt, dass höhere verbale Responsivität der Eltern positiv mit der kindlichen Kommunikationsentwicklung zusammenhängt.</p>		Entwicklung bei Autismus vorher.	
Schiefele, C. (2020). Zur Bedeutung der Symbolisierungsfähigkeit in Spielkontexten für Spracherwerbsprozesse. <i>Frühförderung interdisziplinär</i> , 39(2), 73–85.	<p>Wie hängt die Symbolisierungsfähigkeit in kindlichen Spielkontexten mit der Sprachentwicklung zusammen, und welche Bedeutung hat sie für Spracherwerbsprozesse im frühen Kindesalter? Der Beitrag ist theoretisch-analytisch aufgebaut und basiert auf einer qualitativen Literatur- und Konzeptanalyse zentraler entwicklungspsychologischer und sprachwissenschaftlicher Modelle. Er verknüpft theoretische und empirische Befunde zur Symbolbildung im Spiel mit deren Relevanz für sprachförderliche Diagnostik und Frühintervention.</p> <p>Theoretisch fundierter Fachartikel mit direktem Bezug zwischen Symbolisierungsfähigkeit, Spiel und Spracherwerb. Analysiert empirische und theoretische Quellen integrativ und verdeutlicht die Relevanz symbolischer Handlungen für Sprachentwicklung und Frühförderpraxis.</p>	Analyse von Vorläuferfähigkeiten	HOCH /K4(K3) /SYM-K /REV /A-PASS, SET-ALLT /OP /— /Symbolspiel als Basisprozess für sprachliche Repräsentation beschrieben.	SS5
Steinbrenner, J. R., Hume, K., Odom, S. L., Morin, K. L., Nowell, S. W., Tomaszewski, B., Szendrey, S., McIntyre, N. S., Yücesoy-Özkan, Ş., & Savage, M. N. (2020). Evidence-based practices for children, youth, and young adults with autism. Frank Porter Graham Child Development Institute, The University of North Carolina at Chapel Hill.	<p>welche Interventionen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Autismus zwischen 1990 und 2017 gelten empirisch als evidenzbasiert gelten und welche Merkmale hängen mit ihrer Wirksamkeit zusammenhängen? Die Studie ist ein systematischer Review mit Metaanalyse, der 972 empirische Untersuchungen zu Interventionen für autistische Kinder und Jugendliche aus den Jahren 1990–2017 auswertet. Analysiert wurden Studiendesign, Umsetzungsqualität und Wirkungsbereiche wie Kognition, Kommunikation, Sozialverhalten und Spiel, um evidenzbasierte Praktiken zu identifizieren.</p> <p>Systematischer Review und Metaanalyse zentral für die empirische Fundierung symbolbezogener Förderansätze bei Autismus. Umfassende Methodik, hohe Stichprobenbasis und dokumentierte Fidelity; zeigt starke Evidenz für parent-mediated und embedded-instruction Interventionen mit positiven Effekten auf symbolische und kommunikative Kompetenzen.</p>	Interventionen für Vorläuferfähigkeiten	KERN /K5(K4) /SYM-K /REV /A-GRENZ, SET-ALLT/SET-LAB /OP, FID /↑ /Identifiziert 28 EBPs; Symbolspiel und Kommunikation profitieren von eingebetteten Interventionen.	SS5
Ay Karacuha, E., & Cebi, A. (2024). The effect of symbolic play activities on first reading and writing skills. <i>Turkish Journal of Education (TURJE)</i> , 13(2), 110–135.	<p>Wie wirken sich symbolspielbasierte Aktivitäten im Kindergarten auf die Erst-Lese- und Schreibkompetenzen im ersten Schuljahr aus? Die Studie nutzte ein Mixed-Methods-Design mit einer Kindergartenintervention (30 Kinder, 15 / 15) und einem Follow-up in der 1. Klasse (20 Kinder). Die Interventionsgruppe absolvierte 30 symbolspielbasierte Aktivitäten; Effekte auf Vorläufer- sowie spätere</p>	Intervention für Vorläuferfähigkeiten	KERN /K4(K5) /SYM-D /MX /A-GRENZ, SET-ALLT /OP, DOS /↑ /„Symbolspiel-Intervention fördert frühe Literacy-Leistungen.“	SS5

	<p>Lese-/Schreibkompetenzen wurden mit Tests, Beobachtungen und Interviews überprüft</p> <p>Zentrale empirische Studie zur Wirkung symbolspielbasierter Aktivitäten auf Lese-/Schreibvorläufer; methodisch solide Mixed-Methods-Design mit klarer Operationalisierung und dokumentierter Dosis, alltagsnahe Umsetzung im Kindergarten-Setting, signifikant positive Effekte im Follow-up.</p>			
--	---	--	--	--

Ausführliche Legende zu den Relevanz Tags:

A. Stellenwert für die Fragestellung

- **KERN** = Kernstudie für die Feinanalyse
- **HOCH** = hohe Relevanz
- **MITT** = mittlere Relevanz
- **RAND** = randständig (nur Kontext/Überblick)
- **KLAS** = klassisches Grundlagenwerk

B. Primäre Kategorie nach Kodierleitfaden

- **K1, K2, K3, K4, K5** (z. B. „K2(K3)“)

C. Symbolbezug

- **SYM-D** = direkter Symbol-Outcome (z. B. Symbolspiel, Objektsubstitution)
- **SYM-V** = Vorläufer/Proxy (z. B. RJA, Gesten-Genauigkeit)
- **SYM-K** = konzeptionell/theoretisch ohne eigene Daten

D. Designstärke (Belegart)

- **RCT, LS** (Längsschnitt), **QS** (Querschnitt), **MX** (Mixed-Methods), **REV** (Review), **PRAX** (Praxisbericht)

E. Passung Alter/Setting

- **A-PASS** = 0–4 J. passend
- **A-GRENZ** = grenzwertig (teils > 4 Jahre)
- **SET-ALLT** = alltagsnah (HFE/Kita/Elternhaus/Tele)
- **SET-LAB** = Labor/Klinik
- **OKÖ-?** = ökologische Validität unklar/niedrig

F. Messlogik / Implementierung (für Befundbewertung wichtig)

- **OP** = klare Operationalisierung/Messindikatoren vorhanden
- **OP-?** = unklare/heterogene Messlogik
- **DOS** = Dosis angegeben

- **FID** = Fidelity angegeben
- **DF-?** = Dosis/Fidelity unklar (Hinweis auf Zurückhaltung in der Interpretation)

G. Befundrichtung (nur wenn Intervention/Prädiktion)

- **↑** = positiver Effekt / prädiktiver Zusammenhang
- **±** = gemischte/Null-Effekte
- **0** = kein Effekt

H. Kurznotiz

- Knappe Begründung zur Relevanz

